

Masterarbeit

eher zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	weder noch	weder noch	eher zufrieden	weder noch	eher zufrieden
sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	weder noch	eher zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
sehr zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher unzufrieden	eher zufrieden	weder noch	sehr zufrieden	eher zufrieden
sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	weder noch	sehr zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden
eher zufrieden	eher unzufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
eher zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
eher zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
eher zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
sehr zufriede							r noch
eher zufriede							zufrieden
sehr zufriede							zufrieden
sehr zufriede	sehr zufrieden	eher zufrieden	weder noch	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	unzufrieden
sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
weder noch	weder noch	eher zufrieden	eher zufrieden	weder noch	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	eher unzufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden
eher zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden
eher zufrieden	weder noch	sehr zufrieden	weder noch	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden
sehr zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
sehr zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	weder noch	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden
eher zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden
eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden
eher zufrieden	eher unzufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	unzufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
sehr zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden
sehr zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	weder noch	eher zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden
eher zufrieden	eher unzufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden	weder noch	unzufrieden	sehr zufrieden	sehr zufrieden
sehr zufrieden	eher unzufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	eher zufrieden	eher zufrieden

Arbeitszufriedenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden

Untersuchung der Arbeitszufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen im integrativen Setting

Eingereicht von: Castelmur Barbara und Janett Claudia
 Begleitung: Esther Brenzikofer
 Datum: 4. Mai 2013

Abstract

Die Integrative Schulung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist in den letzten Jahren im Kanton Graubünden stetig gewachsen und wird es mit dem Schulgesetz 2013 noch weiter tun. Dadurch werden viele neue Stellen für Heilpädagogische Lehrkräfte geschaffen. Die Arbeitsbedingungen dieses neu ausgerichteten Berufes sind in den Gemeinden des Kantons sehr unterschiedlich. Die vorliegende Masterarbeit geht der Frage nach, ob die Heilpädagogischen Lehrkräfte mit den strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen an ihren Arbeitsorten zufrieden sind. Mit Hilfe von Daten aus Theorie, Dokumentenanalyse und Experteninterviews wurde ein quantitativer Fragebogen für Heilpädagogische Lehrkräfte erstellt. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen werden Bedürfnisse der Heilpädagogischen Lehrkräfte ersichtlich und es werden Entwicklungsoptionen für Schulträgerschaften abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
1 Einleitung	8
1.1 Beschreibung des Untersuchungsgebiets	8
1.1.1 Graubünden im Überblick	8
1.1.2 Auswirkungen auf das Volksschulwesen	9
1.1.3 Auswirkungen auf das Sonderschulwesen	10
1.1.4 Integrierte Kleinklassen.....	11
1.2 Begründung der Themenwahl	12
1.3 Ziele	13
1.4 Fragestellung	13
2 Theoretischer Bezug	14
2.1 Arbeitszufriedenheit.....	14
2.1.1 Begriffsdefinition.....	14
2.1.2 Modelle der Arbeitszufriedenheit.....	18
2.1.3 Determinanten von Arbeitszufriedenheit.....	21
2.2 Rahmenbedingungen	23
2.2.1 Allgemeine Definition	23
2.2.2 Arbeitsplatz Schule	23
2.2.3 Rahmenbedingungen der Heilpädagogischen Lehrkräfte	25
2.3 Zusammenhang von Rahmenbedingungen und Arbeitszufriedenheit.....	27
2.4 Erkenntnisse aus verschiedenen Untersuchungen.....	29
2.5 Erkenntnisse aus der Theorie.....	30
3 Forschungsmethodisches Vorgehen	32
3.1 Forschungsdesign	32
3.2 Online-Fragebogen	33
3.2.1 Erstellung des Fragebogens	34
3.2.2 Ziele der Umfrage.....	35
3.2.3 Gliederung des Fragebogens.....	35
3.2.4 Zusammenstellung der Items.....	35
3.2.5 Empfänger des Online-Fragebogens	38
3.2.6 Datenaufbereitung.....	38
3.2.7 Datenanalyse	38
3.3 Dokumentenanalyse.....	39
3.4 Experteninterviews	41
3.4.1 Konstruktion des Leitfadens.....	41
3.4.2 Durchführung.....	42

3.4.3 Datenaufbereitung und Datenanalyse	43
3.4.4 Erkenntnisse für die Weiterarbeit	44
3.5 Triangulation	45
4 Durchführung der Forschung.....	47
4.1 Forschungsverlauf.....	47
4.2 Durchführung Online-Befragung.....	48
5 Ergebnisse	49
5.1 Beschreibung der Stichprobe	49
5.2 Rahmenbedingungen am Arbeitsort.....	50
5.3 Wichtigkeit von Rahmenbedingungen	53
5.4 Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen.....	54
5.5 Vergleich Wichtigkeit - Zufriedenheit	56
5.6 Zusammenhang mit dem Pensum.....	61
5.7 Zusammenhang mit der Schulungsform	63
5.8 Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen	65
5.9 Ergebnisse der qualitativen Daten.....	67
6 Diskussion	68
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	68
6.2 Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie.....	70
6.2.1 Vergleich mit verschiedenen Modellen	70
6.2.2 Vergleich mit verschiedenen Untersuchungen	74
6.2.3 Zusammenfassung Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie.....	75
6.3 Triangulation	76
6.3.1 Vergleich Ergebnisse Experteninterviews mit Online-Befragung	76
6.3.2 Vergleich Experteninterviews mit Theorie.....	79
6.3.3 Vergleich Theorie mit Online-Befragung.....	79
6.3.4 Zusammenfassung der Triangulation	79
6.4 Erkenntnisse aus der Untersuchung.....	80
6.5 Forschungsmethodische Reflexion.....	81
6.5.1 Fragestellung.....	81
6.5.2 Forschungsmethoden	82
6.6 Beantwortung der Forschungsfrage	85
6.7 Entwicklungsoptionen für Schulbehörden.....	87
6.8 Weiterführende Fragen	89
6.9 Schlussbemerkung.....	90
Verzeichnisse.....	91
Literaturverzeichnis	91

Tabellenverzeichnis	94
Abbildungsverzeichnis.....	95
Anhang.....	96
Anhang 1 Erkenntnisse aus verschiedenen Untersuchungen.....	96
Anhang 2 Begleitbrief Fragebogen.....	101
Anhang 3 Online-Fragebogen.....	102
Anhang 4 Dokumentenanalyse.....	114
Anhang 5 Experteninterview.....	119
Anhang 6 Liniendiagramme.....	132
Anhang 7 Balkendiagramme.....	138
Anhang 8 Säulendiagramme.....	142
Anhang 9 Daten aus SPSS.....	143

Dank

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, welche die Verfasserinnen dieser Arbeit in irgendeiner Weise unterstützt und begleitet haben:

Brenzikofer Esther, welche die Arbeit als Mentorin begleitet hat

Venez Martin, HfH Zürich, für die fachliche Beratung und Unterstützung beim Erstellen und Auswerten des Online-Fragebogens

Gujan Ursula und Lötscher Theres für die Teilnahme bei den Expertinnen-Interviews

Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Kantons Graubündens, welche an der Befragung teilgenommen haben

Die Schulhausteams für ihr Entgegenkommen und ihren Einsatz während der ganzen Ausbildungszeit

Die Familien der Verfasserinnen, welche grosses Verständnis für den zeitlichen Aufwand, welche diese Masterarbeit erforderte, aufbrachten

Vorwort

Die Verfasserinnen der vorliegenden Masterarbeit sind beide als Schulische Heilpädagoginnen tätig und haben festgestellt, dass ihre Arbeitsbedingungen, wie auch diejenigen ihrer Studienkolleginnen und Studienkollegen, im gleichen Kanton sehr unterschiedlich sind. Die verschiedenen Settings mit sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen waren während der Ausbildung bei den Studierenden immer wieder Thema und führten zu Diskussionen. Die einen scheinen zufriedener mit ihren Arbeitsbedingungen zu sein, andere scheinen weniger glücklich mit ihrer Situation im Berufsalltag zu sein. In ihren Schulverbänden beobachten die Verfasserinnen eine recht hohe Fluktuation bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Diese Feststellungen motivieren, die Arbeitssituation und die Zufriedenheit dieser Berufsgruppe genauer zu untersuchen.

Es existieren keine Forschungen in diesem Bereich im Kanton Graubünden, was auch motivierte, sich mit diesem aktuellen Thema auseinanderzusetzen. Aktuell sind die Rahmenbedingungen der Heilpädagogischen Lehrkräfte deshalb, weil im Kanton durch das neue Schulgesetz, welches im Sommer 2013 in Kraft tritt, die integrative Förderung in den Gemeindeschulen obligatorisch wird. Mit den zunehmenden Stellenprozenten wird auch die Anzahl Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton stark ansteigen.

Welche Rahmenbedingungen sind wichtig für die Arbeit der Heilpädagogischen Lehrkräfte, welche unwichtig? Mit welchen Rahmenbedingungen sind diese zufrieden, resp. mit welchen sind sie unzufrieden? Gibt es im Kanton Graubünden mit seinen 150 Tälern spezielle Rahmenbedingungen, die berücksichtigt werden sollten? Bestehen grosse Unterschiede in Bezug auf Rahmenbedingungen im Kanton? Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zufrieden sind? Die Verfasserinnen interessieren sich vor allem, was die Betroffenen zu diesen Fragen selber aussagen, aber auch wie Expertinnen und Experten, welche mit ihrer täglichen Arbeit einen Einblick in viele Schulen haben, die Situation sehen.

Die Schule ist immer eine Baustelle, die Rahmenbedingungen werden laufend der Schulentwicklung angepasst. Dass die Anpassung der einzelnen Rahmenbedingungen hinter der Schulentwicklung nachhinkt, ist verständlich. Vielleicht kann die vorliegende Arbeit dazu beitragen, dass die Wichtigkeit von guten Rahmenbedingungen wahrgenommen wird, die Umsetzung dadurch beschleunigt wird und dass die Schulentwicklung dadurch an Qualität gewinnt.

1 Einleitung

In diesem Kapitel werden die besonderen geografischen und kulturellen Eigenheiten des Kantons Graubünden und deren Auswirkung auf das Schulwesen, die Integration und die damit verbundenen Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen beschrieben. Geltenden Richtlinien für die integrative Sonderschulung (ISS) und Förderung (IF) sowie für die Integrierten Kleinklassen (IKK) werden erläutert und die Themenwahl begründet. Danach werden die Ziele, welche mit dieser Arbeit verfolgt werden, und die Fragestellung formuliert.

1.1 Beschreibung des Untersuchungsgebiets

Der Kanton Graubünden nimmt unter den Schweizer Kantonen eine besondere Stellung ein. Diese Eigenheiten sollen nun dem Leser näher gebracht werden, damit Zusammenhänge, welche die Organisation des Schulwesens besonders beeinflussen, besser verstanden werden können. Die folgenden statistischen Angaben stützen sich auf die offizielle Internetseite des Kantons Graubünden www.gr.ch.

1.1.1 Graubünden im Überblick

Graubünden ist flächenmässig der grösste Schweizer Kanton. Er umfasst rund einen Sechstel der Fläche des Landes. Zudem ist er ein Grenzkanton, von dessen Kantons Grenzen zwei Drittel zugleich die Landesgrenze zu Italien, Österreich und Liechtenstein bilden. Graubünden ist von der Bevölkerungsdichte her der am dünnsten besiedelte Kanton. Er hat ungefähr 193'000 Einwohner. Das rührt daher, dass Graubünden vollständig in den Alpen liegt und somit ein typisches Gebirgs- und Hochland ist. Grosse Teile sind unbewohnbar. Graubünden wird auch als Land der 150 Täler bezeichnet. 615 Seen und 937 Berggipfel prägen zusätzlich den Reiz der Bündner Gebirgslandschaft. Diese Weitläufigkeit führt aber auch dazu, dass die Wege innerhalb des Kantons sehr weit sind. Die Hauptstadt Chur ist von vielen Gemeinden ein bis drei Autostunden entfernt.

Der Kanton umfasst zur Zeit 158 politische Gemeinden. Nur fünf dieser Gemeinden haben mehr als 5'000 Einwohner. Es sind dies Chur mit 34'000 Einwohnern, Davos (11'000), Landquart (8'400), Domat/Ems (7'400) und St. Moritz (5'200). Hingegen haben rund die Hälfte der Gemeinden weniger als 500 Einwohner. Aber auch diese Gemeinden haben die Verantwortung für ihre Volksschule zu tragen.

Eine weitere Besonderheit Graubündens ist die sprachliche Vielfalt. In dieser Beziehung kann der Kanton als die "Schweiz im Kleinen" betrachtet werden. Sieben Sprachen werden gesprochen und der Kanton besitzt - als einziger der Schweiz - drei Amtssprachen. Diese sind wie folgt verteilt: 76% der Einwohner sprechen Deutsch, 16% Rätoromanisch, 12% Italienisch und 14% andere Sprachen.

Das romanische Sprachgebiet ist in verschiedene Regionen mit fünf sich stark unterscheidenden Idiomen (Dialekte) unterteilt. In den vier Südtälern des Kantons wird Italienisch gesprochen. Es handelt sich dabei um das Puschlav, das Bergell, die Mesolcina und das Calancatal. Die Mehrsprachigkeit findet man in den Schulen und in der Verwaltung und sie ist eines der zentralen Merkmale Graubün-

dens. Die Minderheitensprachen Rätoromanisch und Italienisch werden durch das Sprachengesetz von 2008 gefördert und gestärkt, damit die sprachliche Vielfalt auch in Zukunft erhalten bleibt.

1.1.2 Auswirkungen auf das Volksschulwesen

Diese oben beschriebene Vielfalt des Kantons wirkt sich stark auf das Schulwesen aus. Einheitliche Regelungen zu finden, welche all diesen Unterschieden in Grösse, Sprache und Kultur gerecht werden, ist sehr schwierig. Richtlinien und Weisungen brauchen genügend Spielraum, damit sie unter verschiedensten Voraussetzungen umgesetzt werden können. Neuregelungen auf Kantonsebene beanspruchen oft viel Zeit, da die Bedürfnisse in den verschiedenen Talschaften sehr unterschiedlich sein können und diesen Rechnung getragen werden muss. Dass die Bündner Bevölkerung aber Schulentwicklung will, zeigt folgender kurzer Rückblick in die Schulgeschichte.

Die Schulen breiteten sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kanton Graubünden aus. Damals herrschten in dem ländlichen Kanton viele Vorurteile gegen Bildung, welche zuerst durch einen Wandel des allgemeinen Volksdenkens abgebaut werden mussten. Immer mehr Bündnerinnen und Bündner liessen sich überzeugen, dass Bildung eine der schweizerischen Ressourcen darstellt. Gemeinden stellten Lehrer ein, schafften Schulfonds und richteten Schulstuben ein. So konnte bis Mitte des Jahrhunderts ein erster grosser Schritt in der Schulentwicklung gemacht werden. Danach folgte die Ausgestaltung der Schule. Anstatt über deren Akzeptanz und Rahmenbedingungen konnte man endlich über deren Inhalte sprechen. "Dabei war man - damals wie heute - geprägt vom Zeitgeist, von den kantonalen Eigenheiten und vom Wunsch, eine zukunftsgerichtete Schule zu schaffen" (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement, EKUD, 2005, S. 9).

Ein Schritt der neueren Schulentwicklung, welcher für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist, ist die Einführung der integrativen Schulung.

2005 bekräftigte das EKUD mit dem Kernprogramm Bündner Schule 2010, dass der Kanton eine gute Schule in der Welt von heute und morgen schaffen möchte. Es orientierte sich dabei an übergeordneten bildungs- und schulpolitischen Leitideen und Leitzielen und formulierte "priorisierte Vorhaben". Eines davon war die "Integration". Kernziel dieses Entwicklungsschwerpunktes ist somit, ...

... dass alle Kinder und Jugendlichen - so wie sie sind - den öffentlichen Kindergarten und die öffentliche Volksschule jener Wohngemeinde oder Region besuchen können, in der sie aufwachsen. Statt die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler wie bisher individuell und separativ zu fördern, soll neu die einzelne Schule sonderpädagogisch unterstützt werden. Spezielle Fördermassnahmen sollen integriert, d.h. direkt in der Schule oder im Kindergarten selbst stattfinden können. (EKUD, 2005, S. 25)

Der Zeithorizont für die Integration ist 2020. Diese soll dabei schrittweise erfolgen. Als erster Schritt dieser Absichtserklärung wurde 2005 ein Rahmenkonzept für eine umfassende Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen im Kanton Graubünden erstellt. Das erforderte unter anderem auch, dass die Aufgaben und Kompetenzen der Heilpädagogischen Lehrkräfte und der Klassenlehrpersonen neu definiert und aufgeteilt wurden. Für die Umsetzung aller geforderten Veränderungen mussten jedoch gesetzliche Anpassungen gemacht werden.

Die Totalrevision des Schulgesetzes des Kantons Graubünden wurde im März 2012 vom Grossen Rat genehmigt. Das neue Schulgesetz tritt auf Beginn des Schuljahres 2013/2014 in Kraft, zwei Jahre später als ursprünglich geplant war. Die Revision verzögerte sich aus verschiedenen Gründen. Das hat zur Folge, dass zum Zeitpunkt der Durchführung der vorliegenden Untersuchung noch das alte Schulgesetz gilt, sich die Schulen aber im Umbruch befinden. Die Schulbehörden müssen die geforderten Anpassungen, vor allem in Bezug auf die Integration in ihren Gemeinden vornehmen.

1.1.3 Auswirkungen auf das Sonderschulwesen

Im Sonderschulwesen wird die Integration von Kindern in die Volksschule ebenfalls voran getrieben. Das führt dazu, dass immer mehr Heilpädagogische Lehrkräfte für die Integrierte Sonderschulung (ISS) in Gemeindeschulen arbeiten. Zuständig für diese Gruppe von Lehrpersonen ist jedoch der Kanton. Der Bereich der Sonderschulung ging nämlich im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) vollumfänglich in den Verantwortungsbereich der Kantone über. Das Sonderpädagogische Konzept (Sonderschulkonzept) des Kantons Graubünden stellt eine Grundlage dar, wie in Zukunft die Integration vollzogen werden kann. Dieses wurde 2008 eingeführt.

Mit dieser Änderung der Verantwortlichkeit wurden für die Schulung in den Bereichen geistige und körperliche Behinderung sowie für Sinnes- und Sprachbehinderungen im Kanton drei Sonderschulinstitutionen zu Kompetenzzentren ernannt. Es sind dies das Giuvaulta in Rothenbrunnen, die Casa Depuoz in Trun und das Schulheim Chur. Der Kanton wurde in drei Zuständigkeitsgebiete aufgeteilt, die den Kompetenzzentren zugeteilt worden sind. So gehört die Surselva zur Casa Depuoz (grün), die Stadt Chur, das Rheintal, das Schanfigg und das Prättigau zum Schulheim Chur (blau) und das restliche Gebiet zum Giuvaulta (rosa).

Abb. 1: Einzugsgebiete der Kompetenzzentren in Graubünden
(aus Richtlinien zur Umsetzung der Integrativen Sonderschulung im Kanton Graubünden, 2010, S. 4)

Mit dieser Aufteilung werden zwar die Zuständigkeiten geregelt. Es stellen sich aber aufgrund der vorhin beschriebenen kantonalen Eigenheiten grosse Herausforderungen an die drei Zentren. Die Distanzen sind gross und der Mehrsprachigkeit, welche in den Schulen gelebt wird, muss Rechnung getragen werden.

Das Konzept beschreibt die Grundlagen, wie die Sonderschulung im Kanton durchgeführt werden soll, und die Aufgaben der Kompetenzzentren in Bezug auf Beratung, Diagnostik und Therapie. Es gibt einen Überblick über das angestrebte sonderpädagogische Angebot im niederschweligen und hochschweligen Bereich. Die Steuerung und die Qualitätssicherung sowie die interkantonale Zusammenarbeit sind ebenfalls Bestandteile dieses Konzepts. Die definitive Umsetzung des sonderpädagogischen Konzepts im ganzen Kanton wäre für 2011 vorgesehen gewesen (vgl. Lienhard & Gartmann, 2007). Doch aufgrund der noch fehlenden Gesetzesgrundlagen wurde auch diese bis auf weiteres verschoben.

Obwohl das Konzept noch nicht umgesetzt wurde, stieg die Zahl der integrierten Sonderschülerinnen und -schüler in den letzten Jahren kontinuierlich an. Aus diesem Grund haben Vertreter der Kompetenzzentren und des Amtes für Volksschule und Sport gemeinsam "Richtlinien zur Umsetzung integrativer Sonderschulung im Kanton Graubünden" verfasst. Diese traten 2010 in Kraft und sind verbindlich. Die Richtlinien zeigen die Regelungen und beschreiben Zuständigkeiten und Abläufe, die bei Einführung, Durchführung und Abschluss der Integrierten Sonderschulung zu beachten sind. Ebenfalls enthalten sie den Stellenbeschrieb für die Fachperson Schulische Heilpädagogik, die Aufgabenverteilung zwischen Regelklassenlehrpersonen und Fachpersonen Schulische Heilpädagogik, sowie Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und dem Kompetenzzentrum.

Die drei Kompetenzzentren als Vertreter des Kantons sind somit die Arbeitgeber jener Gruppe von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche Kinder in der Integrierten Sonderschulung (ISS) begleiten. Sie sind zuständig für die Anstellung, Betreuung, Beratung und Entlohnung ihrer Lehrkräfte.

1.1.4 Integrierte Kleinklassen

Liegt die Sonderschulung in der Verantwortung des Kantons, so sind die Gemeinden für die Integrative Förderung der Kinder mit Lernschwierigkeiten zuständig. Zur Zeit gelten das teilrevidierte Schulgesetz aus dem Jahre 2000 und die "Weisungen betreffend Organisation und Führung von Kleinklassen im Kanton Graubünden" als verbindliche Grundlagen. Diese sehen vor, "... dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen) in Kleinklassen gefördert werden. Die Trägerschaft kann ... die Kleinklasse in integrativer und separativer Form als Einführungs-, Förder- oder Hilfsklasse führen. Kombinationen dieser Formen sind möglich" (Amt für Volksschule und Sport Graubünden, 2004, S. 9).

Die Gemeinden besitzen einen grossen Handlungsspielraum. Sie können die Integration, gestützt auf diese kantonalen Vorgaben, den lokalen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend umsetzen. Das führt dazu, dass auch in der Ausgestaltung dieser Unterrichtsform eine sehr grosse Vielfalt im

Kanton herrscht. Die Anstellung, Betreuung und Besoldung der Lehrpersonen an Kleinklassen erfolgt durch die Gemeinde oder den Gemeindeverband. Dadurch können die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Gemeinden sehr unterschiedlich gestaltet sein.

1.2 Begründung der Themenwahl

Durch die Umstellung des separativen zum teilintegrierten bis hin zum integrativen Schulsystem, welche durch das Inkrafttreten des neues Schulgesetzes im Schuljahr 2013 /14 ausgelöst wird, entstehen im Kanton Graubünden momentan viele neue Arbeitsplätze für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Demzufolge entsteht neu eine grössere Gruppe von Fachlehrkräften, nämlich die der Heilpädagogischen Lehrkräfte. Durch diese Entwicklung ist für die betroffenen Gemeinden vieles noch unklar. Schulorganisatorische Rahmenbedingungen müssen bestimmt werden, welche die tägliche Arbeit dieser Fachlehrpersonen – und somit auch deren Arbeitszufriedenheit – wesentlich beeinflussen können.

Zahlreiche Studien belegen, dass die Arbeitszufriedenheit Einfluss auf die Arbeitsleistung hat. Zufriedenheit und Leistung sind zwei verschiedene Faktoren, welche sich gegenseitig beeinflussen können. Den Zusammenhang zwischen Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit zu erforschen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Deshalb wird ausschliesslich die Arbeitszufriedenheit erforscht. Der Inhalt der Untersuchungen wird noch mehr eingegrenzt, da persönliche Aspekte, welche die Arbeitszufriedenheit wesentlich beeinflussen, bewusst ausgeschlossen werden. Dadurch werden nur Rahmenbedingungen erforscht, welche durch das System, also vom Arbeitsort her, vorgegeben werden. Die Untersuchung soll aufzeigen, welche strukturellen organisatorischen Rahmenbedingungen aus Sicht der heilpädagogischen Lehrkräfte wichtig sind, damit diese ihren Arbeitsauftrag mit Zufriedenheit ausführen können. Es werden Rahmenbedingungen untersucht, welche:

- nicht direkt von der Persönlichkeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen abhängig sind,
- nicht durch familiären Einflüsse oder den Freundeskreis beeinflusst werden,
- nicht direkt von der Arbeit mit den Kindern abhängig sind,
- sondern von der Schulorganisation gegeben sind und
- auf welche die heilpädagogische Lehrkraft nicht direkt Einfluss nehmen kann.

Der Begriff Rahmenbedingung wird in der vorliegenden Arbeit in der oben stehenden Definition verstanden und verwendet.

Die Verfasserinnen wollen herausfinden, welche Rahmenbedingungen am Arbeitsort für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wichtig sind und ob sie mit diesen zufrieden sind. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können bei der Entwicklung und Festsetzung von Rahmenbedingungen aufzeigen, in welchen Bereichen Prioritäten gesetzt werden müssten.

1.3 Ziele

Ziel dieser Arbeit ist es, die Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden in Bezug auf die Rahmenbedingungen im integrativen Setting zu untersuchen. Zur Erlangung dieses Zieles werden folgende Teilziele formuliert:

- Definition und Erklärung der Begriffe Arbeitszufriedenheit und Rahmenbedingungen
- Bestimmung von Bereichen und Faktoren, welche zu den schulorganisatorischen Rahmenbedingungen im Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Lehrkräfte gehören
- Einsatz geeigneter Forschungsmethoden, um die momentane Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden in Bezug auf Rahmenbedingungen zu erfassen
- Analyse der Ergebnisse um herauszufinden, welche Rahmenbedingungen für die Arbeit aus Sicht der Heilpädagogischen Lehrkräfte Wichtigkeit haben, und mit welchen sie zufrieden, resp. unzufrieden sind
- Aufdecken von Zusammenhängen, um ein Fazit ziehen zu können
- Entwicklungsoptionen formulieren, auf welche Schulbehörden zurückgreifen können

1.4 Fragestellung

Aus den formulierten Zielen im vorangehenden Abschnitt leitet sich die folgende Forschungsfrage ab:

Wie zufrieden sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort?

Um diese Forschungsfrage beantworten zu können, werden weitere Fragen gestellt.

1. Welche Rahmenbedingungen sind zur Zeit an den Schulen vorhanden und welche fehlen noch?
2. Welche Rahmenbedingungen sind aus Sicht der Heilpädagogischen Lehrkräfte wichtig?
3. Mit welchen Rahmenbedingungen sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte zufrieden und mit welchen unzufrieden?
4. Mit welchen Rahmenbedingungen sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte unzufrieden, die aber aus ihrer Sicht wichtig wären?

Die Forschungsfragen beziehen sich auf Heilpädagogische Lehrkräfte, welche als ISS-, IKK- oder IF-Lehrpersonen in den Gemeindeschulen im Kanton Graubünden im integrativen Setting arbeiten.

2 Theoretischer Bezug

In diesem Kapitel werden die zentralen Themenbereiche Arbeitszufriedenheit und Rahmenbedingungen erläutert. Die theoretische Bearbeitung und Auseinandersetzung dient als Grundlage, um die in der Forschungsfrage enthaltenen Aspekte richtig zu verstehen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen können Forschungsdesign und -methoden abgeleitet werden. Zuerst werden die Begriffe *Arbeitszufriedenheit* und *Rahmenbedingungen* definiert und erklärt und anschliessend in einen Zusammenhang gestellt. Weiter werden drei verschiedene Studien zu diesem Themenbereich beschrieben.

2.1 Arbeitszufriedenheit

Was heisst, zufrieden sein mit seiner Arbeit? Welche Komponenten beeinflussen die Arbeitszufriedenheit? Kann man Arbeitszufriedenheit messen? Diese Fragen werden in den nächsten Abschnitten geklärt.

2.1.1 Begriffsdefinition

Arbeitszufriedenheit kann als Konstrukt aus den zwei Begriffen „Arbeit“ und „Zufriedenheit“ angeschaut werden. Zuerst werden die beiden Begriffe einzeln erklärt und verschiedene Definitionen miteinander verglichen. Anschliessend wird der Begriff der Arbeitszufriedenheit anhand von verschiedenen Definitionen und Modellen beschrieben.

Arbeit

Im Bedeutungswörterbuch des Dudens (2010, S. 113) wird Arbeit beschrieben als:

1. körperliches oder geistiges Tätigsein mit einzelnen Verrichtungen; Ausführung eines Auftrags
2. a) das Beschäftigtsein mit etwas
 - b) anstrengendes, beschwerliches, mühevolleres Tätigsein
Synonym: Anstrengung, Bürde, Mühe, Plage, Strapaze, Stress
 - c) berufliche Tätigkeit, Ausübung des Berufes
Synonym: Beruf, Gewerbe, Job, Metier, Tätigkeit
3. a) als Ergebnis einer Betätigung entstandenes Erzeugnis, Produkt
Synonym: Denkmal, Erzeugnis, Produkt, Schöpfung, Werk
 - b) Gestaltung, Art der Ausführung
 - c) Klassenarbeit
4. körperliche Vorbereitung auf bestimmte Leistungen
Synonym: Training

In dieser Forschung wird unter dem Begriff Arbeit die Definition 2c) verstanden, da es um den Beruf der SHP geht. Interessant ist, dass Arbeit im Duden eher negativ beschrieben wird, als etwas Anstrengendes, Mühevolleres, Beschwerliches. Arbeit kann aber auch als etwas Lustvolles, Freudiges, Befriedigendes erlebt werden, so wie Goethe (1749-1832) dies beschreibt:

*Wer freudig tut
Und sich des Getanen freut,
ist glücklich.*

Schuler und Sonntag (2007) definieren die Arbeit folgendermassen:

- Zielgerichtete Tätigkeit und zweckrationales Handeln,
- Daseinsvorsorge, die der Schaffung optimaler Lebensbedingungen dient,
- mit gesellschaftlichem Sinngehalt versehen,
- ein vermittelnder Prozess zwischen Mensch und Umwelt, der sich in eingreifenden und verändernden Tätigkeiten äussert.

„Arbeit als eine existenzbestimmende und sinngebende Lebensäusserung des Menschen ist immer auch *Tätigkeit*, die die gegenständliche Umwelt ebenso verändert wie den Menschen, der sie ausführt“ (Schuler und Sonntag, S. 35, 2007). Diese Definition stellt dar, dass die Arbeit eine Veränderung der Umwelt und der involvierten Menschen mit sich bringt, und dass Arbeit nebst einem existenzsichernden auch einen sinnbringenden Gehalt beinhaltet. Auch Ulich, ein Experte der technischen sowie arbeits- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtung, wie auch Schütz, welche sich mit der pädagogischen Arbeit auseinandersetzt, nennen diese beiden Werte.

Ulich (2011) definiert Arbeit, im Vorwort seines Buches über Arbeitspsychologie, als eine Tätigkeit, “durch deren Ausführung der oder die Arbeitstätige zur Schaffung materieller oder immaterieller Werte für sich und /oder andere beiträgt“ (Ulich, 2011, S. 1).

Schütz (2009) beschreibt, dass die Erwerbstätigkeit nicht nur zur Erfüllung der materiellen Wünsche dient, sondern neben Geld und Prestige auch Anerkennung und Sinnerfüllung geben kann. „Durch die Arbeit bzw. durch die Ausführung einer (sinnvollen) Tätigkeit werden menschliche Bedürfnisse befriedigt, die nicht ausschliesslich in der Notwendigkeit zur Erlangung materieller Güter begründet liegen“ (Schütz, 2009, S. 34).

Ulich (2011) befasst sich auch damit, welchen Stellenwert die Arbeit zukünftig haben wird. Er nimmt an, dass sich „der Stellenwert der Erwerbsarbeit im menschlichen Lebenszusammenhang vermutlich grundlegend ändern wird“ (Ulich, 2011, S. 573). Die positiven, psychologischen Wirkungen der Erwerbstätigkeit müssen kompensiert werden, da durch die Technisierung und Globalisierung die Arbeitszeiten verkürzt werden. Es geht um die Schaffung neuer Arbeitstätigkeiten, welche auch einen Nutzen für die Gesellschaft haben oder die psychologischen Funktionen der Erwerbstätigkeit übernehmen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Arbeit eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten wie z.B. Hausarbeit, Gemeinwesenarbeit, Eigenarbeit oder Erwerbstätigkeit umfasst. In dieser Untersuchung wird unter dem Begriff Arbeit (in Bezug auf Arbeitszufriedenheit) die Erwerbstätigkeit verstanden. Arbeit dient einerseits als Erwerb finanzieller Mittel, andererseits erbringt die Arbeit auch psychologische Funktionen.

Zufriedenheit

Gemäss dem Bedeutungswörterbuch des Dudens (2010, S. 1128) bedeutet zufrieden:

"a) innerlich ausgeglichen, sich mit den Gegebenheiten in Einklang befindend und keine Veränderung der Umstände wünschend

b) mit gegebenen Verhältnissen, Leistungen o. Ä. einverstanden; nichts auszusetzen habend

Synonym für zufrieden: befriedigt, froh, fröhlich, glücklich".

Der Begriff Zufriedenheit ist nach Schütz (2009) von individuellen Vorstellungen geprägt. Als Gemeinsamkeit wird der positive Inhalt genannt. „Zufriedenheit beschreibt das psychische Innenleben eines Menschen und ist daher ein schwieriges und nicht gut beobachtbares Phänomen. Dieses Verständnis veranlasst zu der Aussage, dass es sich um ein gedanklich konzipiertes Gebilde handelt, dessen Erforschung die Bestimmung von Indikatoren erforderlich macht“ (Schütz, 2009, S. 35). Zwei klare, aber umfassende Bestimmungsfaktoren der Zufriedenheit haben Bruggemann, Groskurth und Ulich (1975) definiert:

- **Das Ausmass der erlangten Belohnung**
Dieser Wert stützt sich auf Vergleiche, indem bewertet wird, was andere in vergleichbarer Situation bei vergleichbarem Aufwand an Gegenwerte erzielen.
- **Das Mass an noch offenen Bedürfnissen**
Diese Grösse richtet sich nach dem noch begehrten Betrag. Er ist vom Anspruchsniveau einer Person zu einer gegebenen Zeit abhängig. (vgl. Bruggemann et al., 1975, S. 39)

Fischer (1989) beschreibt, dass der Begriff Zufriedenheit sich im Laufe der Zeit verändert hat. In der abendländischen Geschichte war Zufriedenheit das Resultat von Lebenskunst. Im protestantischen Pietismus erreichte man Zufriedenheit am leichtesten durch Einschränkung der Ansprüche. Diese moralische Werthaltung unterscheidet sich stark von den heute dominierenden Werten. Die Arbeitsmoral hat sich verändert und verändert sich laufend. Unzufriedenheit kann auch Ausdruck eines mündigen, kritischen, seines Rechtes bewussten Bürgers sein. Es wird sogar ein Verfall der Arbeitermoral beschrieben, welcher an festgestellten Anzeichen von Arbeitsunlust, Ausweichen von Anstrengung und unmittelbarer Befriedigung anstelle von langfristiger Zielplanung ersichtlich ist.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zufriedenheit eine Empfindung ist, die subjektiv geprägt ist. Die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit entsteht aus dem Vergleich der erlangten Belohnung und dem Mass an noch offenen Wünschen.

Arbeitszufriedenheit

Der Begriff *Arbeitszufriedenheit* unterscheidet sich vom Begriff der *Berufszufriedenheit*. „Berufszufriedenheit bedeutet Zufriedenheit mit der eigenen Erwerbstätigkeit“ (Bruggemann et al. 1975, S. 19). Während es sich bei der Arbeitszufriedenheit um aktuelle Tätigkeiten handelt, ist mit der Berufszufriedenheit die Berufswahl gemeint (vgl. Fischer, 2006, S. 282). „Der wissenschaftliche Begriffsgebrauch von Arbeitszufriedenheit und Berufszufriedenheit ist uneinheitlich, da die Begriffe unterschiedlich als

auch synonym verwendet werden, wobei die synonyme Verwendung dominiert. Insgesamt zeigt sich die Tendenz, Berufszufriedenheit als umfassender und längerfristig zu definieren als Arbeitszufriedenheit“ (Bieri, 2006, S. 32).

Da bei der vorliegenden Untersuchung die momentane Zufriedenheit, und nicht die allgemeine Berufszufriedenheit über mehrere Jahre interessiert, wird der Begriff der *Arbeitszufriedenheit* verwendet. Trotz der Vielzahl an Untersuchungen zur Thematik der Arbeitszufriedenheit gibt es bislang keine allgemein anerkannte Definition dieses Begriffes. In der Fachliteratur wird der Begriff der Arbeitszufriedenheit verschieden definiert:

Definition nach Bruggemann et al.:

Arbeitszufriedenheit als generalisierende Einstellung zum Arbeitsverhältnis bedeutet ein Urteil darüber, ob und inwiefern das Arbeitsverhältnis und die Konsequenzen daraus mit dem eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen im Einklang stehen. Das Ergebnis hängt sowohl von kognitiven-rationalen als auch von emotionalen Bewertungs- und Beurteilungsprozessen ab. (Bruggemann et al., 1975, S. 150)

Definition nach Six und Kleinbeck:

„Arbeitszufriedenheit (AZ) wird als *Einstellung* einer Person aufgefasst, die sowohl kognitive als auch emotionale Komponenten umfasst“ (Six und Kleinbeck; zitiert nach Schuler und Sonntag, 2007, S. 274).

Unter *Einstellung* wird in der Psychologie eine auf Erfahrung beruhende (Reaktions-)Tendenz verstanden, die sich dadurch ausdrückt, dass man einen bestimmten Einstellungsgegenstand mit Zuneigung oder Ablehnung bewertet und behandelt. Unter der *kognitiven Komponente* wird der Vergleich mit entsprechenden Standards gemeint, die eine Person mit ihrem Wissen und ihren Erwartungen vornimmt. (vgl. Schuler und Sonntag, 2007, S. 274). Six und Kleinbeck verstehen also unter Arbeitszufriedenheit eine Haltung einer Person. Diese bildet sich einerseits aus subjektivem Wissen durch Vergleiche und andererseits aus Gefühlen, welche die Person im Kontext ihrer Arbeit erlebt.

Basisdefinition der Arbeitszufriedenheit nach von Holtz:

"Mitarbeiterzufriedenheit kann als das (bewertete) Ergebnis eines Soll-Ist-Vergleichs der Mitarbeiter zwischen deren Erwartungen an ihre Arbeitssituation (Soll) und der von ihnen subjektiv wahrgenommenen Arbeitssituation (Ist) bezeichnet werden“ (von Holtz; zitiert nach Schütz, 2009, S. 40). Anmerkung: „Holtz verwendet die Begriffe Arbeitszufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit in seinen Untersuchungen als synonym“ (Schütz, 2009, S. 40).

Diese Definition ergänzt sich mit der oben beschriebenen Begriffserklärung der Zufriedenheit: Es geht um den Vergleich von einem Ist-Zustand mit einem Soll-Zustand.

Definition nach Bieri:

Arbeitszufriedenheit kann als Motiv, als emotionaler Zustand, als Einstellung, als Werthaltung, als Persönlichkeitsmerkmal oder als Person-Umwelt-Phänomen behandelt werden“ (Bieri, 2006, S. 24).

Diese Definition widerspricht sich nicht mit derjenigen von Six und Kleinbeck, sondern ergänzt sie. Auch die Definition von von Holtz findet sich in dem Person-Umwelt-Phänomen wieder.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es für Arbeitszufriedenheit verschiedene Auslegungen gibt, die sich aber als sich ergänzend verstanden werden können. Dies stellt auch Rodow fest (vgl. Rodow, 1994, S. 157). In der vorliegenden Untersuchung wird Arbeitszufriedenheit einerseits (nach der Definition von Six und Kleinbeck) als Einstellung begriffen, welche aus kognitiven und emotionalen Komponenten besteht. Die Verfasserinnen verstehen andererseits unter der Arbeitszufriedenheit auch das Ergebnis eines Soll-Ist-Vergleichs der Mitarbeiter in Bezug auf Ihre Arbeit. Unter „Soll“ wird die Erwartung an die Arbeitssituation bezeichnet, unter „Ist“ die subjektiv wahrgenommene Arbeitssituation (nach der Definition von von Holtz).

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Modelle zur Arbeitszufriedenheit beschrieben.

2.1.2 Modelle der Arbeitszufriedenheit

Konzept von Maslow (vgl. Bieri, 2006, S. 25)

Diese Theorie zielt auf die Selbstverwirklichung des Individuums. Niedrige Bedürfnisse müssen zuerst befriedigt werden, bevor höhere Bedürfnisse bedeutsam werden. Die Maslow-Pyramide bezieht sich ganz allgemein auf die menschlichen Bedürfnisse, sie ist eine Theorie der Persönlichkeitsentwicklung.

Nach Maslow gehört die Arbeitszufriedenheit auf die oberste Bedürfnisstufe, also auf die Stufe der Selbstverwirklichung. Einzig auf dieser Stufe treten keine Sättigungsprozesse auf. „Arbeitszufriedenheit impliziert – da Selbstverwirklichung keinen Endpunkt kennt – Steigerung des Engagements und Differenzierung der Interessen und Bedürfnisse“ (Bieri, 2006, S. 25-26).

Abb. 2: Bedürfnispyramide nach Maslow

Diese Theorie wird von Fischer (1989) kritisiert: Die Bedürfniskategorien können nicht scharf abgegrenzt werden und die hierarchische Ordnung stimmt nicht immer. Als Beispiel nennt er die kindliche Entwicklung, welche gerade erst durch die sozialen Bindungen und Beziehungen das Sicherheitsbedürfnis befriedigen können. Oder dass wegen des Einkommens oder des öffentlichen Ansehens die

körperliche Existenz aufs Spiel gesetzt wird, wie z.B. bei Boxern oder Rennfahrern (vgl. Fischer, 1989, S. 31-32).

Trotz dieser gerechtfertigten Kritik finden die Verfasserinnen das Modell der Bedürfnispyramide interessant im Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit. Es zeigt, dass die Arbeitszufriedenheit nie ganz erfüllt sein kann, denn in der Stufe der Selbstverwirklichung sind die Bedürfnisse, nach der Theorie Maslows, nie ganz gesättigt. Das heisst auch, dass der Soll-Zustand, so wie er im Abschnitt 3.1.1.3 beschrieben ist, nie ganz erreicht wird. Es besteht also immer eine Differenz zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand. Eine Sättigung des Bedürfnisses nach Arbeitszufriedenheit wird demnach nie vollständig erreicht.

Konzept von Herzberg (vgl. Bieri, 2006, S. 26)

Herzberg vertritt eine zwei-Faktoren-Theorie, welche die Verfasserinnen in einer Tabelle übersichtlich darstellen:

Tab. 1: Faktoren der Arbeitszufriedenheit nach Herzberg

Kontent-Faktoren	Hygiene-Faktoren
Motivatoren	Frustratoren
satisfiers	dissatisfiers
Intrinsische Motiv-Faktoren	Extrinsische Motiv-Faktoren
Arbeitsinhalt (Arbeit selbst, Tätigkeit)	Arbeitsbedingungen (materielle, technische und organisatorischen Rahmenbedingungen)
➤ Tragen zur Arbeitszufriedenheit bei ➤ Neutral - zufrieden	➤ Tragen lediglich zur Unzufriedenheit bei ➤ Neutral - unzufrieden
Kontentfaktoren: Tätigkeit selbst <ul style="list-style-type: none"> • Interessanter Arbeitsinhalt • Möglichkeit, etwas zu leisten • Möglichkeit, sich weiterentwickeln zu können • Verantwortung bei der Arbeit • Aufstiegsmöglichkeiten • Anerkennung 	Kontextfaktoren: Einflüsse, die der Arbeitsumgebung zuzuordnen sind <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung der äusseren Arbeitsbedingungen • Bezahlung und Sozialleistungen • Soziale Beziehungen (Vorgesetzte, Kolleginnen) • Fachliche Kompetenz der Vorgesetzten • Unternehmungspolitik und Administration • Arbeitsplatzsicherheit

Nach Herzberg tragen die Kontentfaktoren nur zur Arbeitszufriedenheit bei (neutral bis zufrieden). Die Kontextfaktoren tragen nur zur Unzufriedenheit bei (neutral bis unzufrieden).

Nach van Dick (2006) können aus diesem Modell zwei Massnahmenbereiche abgeleitet werden, um Arbeitszufriedenheit herzustellen bzw. zu erhöhen:

- Förderung der Bedingungen, die zu Arbeitszufriedenheit führen (Kontentfaktoren, Arbeitsinhalt)
- Reduktion oder Beseitigung der Bedingungen, die für Arbeitsunzufriedenheit verantwortlich sind (Kontextfaktoren, Arbeitsbedingungen) (vgl. Van Dick, 2006, S. 113)

Bieri betont aber, dass diese Theorie durch etliche Untersuchungen nicht bestätigt wurde. Beide Faktoren üben einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit aus. „Unter anderem sind personale Merkmale entscheidend, ob für eine Person die Arbeitsbedingungen oder der Arbeitsinhalt für die Zufriedenheit mit dem Beruf relevanter sind“ (Bieri, 2006, S. 27). Nach Bieri zeigen verschiedene Untersuchungen, dass der Einfluss des Arbeitsinhaltes höher ist in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit als die Arbeitsbedingungen.

Die beiden Theorien von Maslow und Herzberg widersprechen sich nach Bieri (2006, S. 26) nicht. In die unteren Ebenen in der Bedürfnispyramide lassen sich die Kontextfaktoren (Arbeitsbedingungen) zuordnen, in die oberen Ebenen die Kontentfaktoren (Arbeitsinhalt). Nach der Theorie von Maslow und Herzberg heisst das, dass die Kontextfaktoren, also die Arbeitsbedingungen, erfüllt werden können, jedoch die Bedürfnisse der Kontentfaktoren, also die Arbeit selbst, nie ganz erfüllt werden können.

Modell nach Bruggemann, Groskurth und Ulich

In diesem Modell wird die Arbeitszufriedenheit als Einstellung zur Arbeitssituation behandelt, deshalb nennt es sich eine personenbezogene Konzeption. Die Arbeitszufriedenheit kann unterschiedliche Ausprägungsformen haben. Die dafür entscheidenden Prozesse sind folgende:

1. „Die Befriedigung bzw. Nicht-Befriedigung der Bedürfnisse und Erwartungen zu einem gegebenen Zeitpunkt;
2. Erhöhung, Aufrechterhaltung oder Senkung des Anspruchsniveaus als Folge von Befriedigung oder Nicht-Befriedigung;
3. Problemlösung, Problemfixierung, Problemverdrängung im Falle der Nicht-Befriedigung“ (Bruggemann et al., 1975, S. 132).

Bruggemann et al., (1975) nennen sechs verschiedene Formen von Arbeitszufriedenheit, welche aus den drei oben erwähnten Prozessbereichen entstehen können. Die sechs Formen der Arbeitszufriedenheit sind:

Tab. 2: Sechs Formen der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann et al.

	Form der AZ	Merkmale	Soll-Ist-Vergleich	Anspruchsniveau
1.	Progressive AZ	Die Bedürfnisse werden befriedigt, die Person erwartet weitere Ziele zu erreichen	positiv	Wird erhöht
2.	Stabilisierende AZ	Erweiterung der Bedürfnisse auf andere Lebensbereiche	positiv	Bleibt gleich
3.	Resignierte AZ	Kann auch als Form der Unzufriedenheit bezeichnet werden. Die Person erwartet nichts und hat keine Ansprüche. Dies kann zu Frustration führen.	negativ	Wird gesenkt
4.	Pseudo-AZ	Die fixierte AUZ kann Ausgangspunkt sein für diese Form der AZ. Anspruchsniveau kann aus persönlichen Gründen nicht gesenkt werden. Unbefriedigende Arbeitssituation, nicht lösbar, Dilemma	negativ	Bleibt gleich

5.	Fixierte AUZ	Die Person gibt auf. Keine weiterführenden Lösungsmöglichkeiten und -versuche.	negativ	Bleibt gleich
6.	Konstruktive AUZ	Die Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Die Person versucht, die Situation zu verbessern.	negativ	Wird erhöht

AZ = Arbeitszufriedenheit

AUZ = Arbeitsunzufriedenheit

Das Modell von Bruggemann et al. geht davon aus, dass der Beschäftigte aufgrund seiner Erfahrungen Bedürfnisse und Erwartungen konkretisiert, die als **Soll-Wert** den tatsächlichen Verhältnissen im Sinne eines **Ist-Wertes** gegenübergestellt werden. Aus der **Differenz** beider Werte ergibt sich das Urteil im Sinne von **Zufriedenheit** oder **Unzufriedenheit**. (vgl. Fischer, 1989, S. 54)

Nach dem Modell Bruggemann et al., sind demzufolge entscheidend der *Ist-Soll-Vergleich*, die Anspruchsniveauperänderung und das Problembewältigungsverhalten. Arbeitszufriedenheit wird als Ergebnis dieses abwägenden Vergleichs zwischen Ist-Soll-Wert verstanden.

Modell nach Bieri

Bieri (2006) leitet anhand seiner Untersuchungen und deren Analyse vier Formen der Arbeitszufriedenheit ab (dabei modifiziert er die sechs Formen nach Bruggemann et al., (1975), indem er die progressive und die pseudo-Arbeitszufriedenheit weglässt):

- Resignativ Zufriedene (entspricht resignierter Zufriedenheit)
- Nicht-resignativ Zufriedene (entspricht stabilisierter Zufriedenheit)
- Resignativ-**Un**zufriedene (entspricht fixierter Unzufriedenheit)
- Nicht-resignativ **Un**zufriedene (entspricht konstruktiver Unzufriedenheit)

Diese Formen der Arbeitszufriedenheit lassen sich, wie auch im Modell von Bruggemann et al., durch die Anpassung des Anspruchsniveaus erklären. Eine Person kann ...

... aufgrund des Vergleichs der bestehenden Arbeitssituation (Ist-Situation) mit den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen (Soll-Situation) mit einer Modifikation ihres Anspruchsniveaus reagieren.... Auf der Basis des Vergleichs (Zufriedenheit-Unzufriedenheit) erhöht oder senkt eine Person ihre Ansprüche oder belässt sie auf dem bestehenden Niveau. Jemand kann sich als zufrieden bezeichnen, seine Zufriedenheit ist indessen nicht in erster Linie Ausdruck einer befriedigenden Arbeitssituation, sondern das Resultat einer Senkung der eigenen Ansprüche (resignative Zufriedenheit). (Bieri, 2006, S. 116)

Interessant ist, dass auch in der heutigen Forschung das Modell von Bruggemann et al., immer wieder, verschiedentlich modifiziert, angewendet wird. Die oben beschriebenen Modelle widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich.

2.1.3 Determinanten von Arbeitszufriedenheit

Determinanten sind Faktoren, welche im direkten Bezug zur Arbeitszufriedenheit stehen. Zufriedenheit und Unzufriedenheit kann also mit einer Faktorenanalyse noch differenzierter untersucht werden.

Bruggemann et al. stellten diese in einer Tabelle zusammen, wobei sie die Determinanten der Herzberg-Theorie in die Ebenen der Maslow-Theorie setzten. Dies ist ein Versuch einer Kategorisierung

der Determinanten der Arbeitszufriedenheit. Sie sind nach zunehmender Konkretheit der inhaltlichen Bestimmung geordnet (vgl. Bruggemann et al., 1975, S. 65).

Tab. 3: Determinanten der Arbeitszufriedenheit nach verschiedenen Theorien

Nach Maslows Theorie	Nach Herzbergs Theorie	Aus empirischen Forschungen entnommene Spezifizierungen
Möglichkeiten zur Selbst-Aktualisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitstätigkeit • Leistung • Entwicklungsmöglichkeit • Verantwortung und • Autonomie 	<ul style="list-style-type: none"> – Anwendung von Fähigkeiten und Fertigkeiten – Komplexität, Abwechslung – Belastung – Anforderungen an Fähigkeiten, Lernleistungen – Erfolgs- und Misserfolgswahrscheinlichkeit – Wichtigkeit und Sinnzusammenhang der Arbeit – Verbesserungen von Fähigkeiten und Fertigkeiten – Kontrolle über Arbeitsmethoden – Kontrolle über Arbeitstempo – formale Kompetenz, Entscheidungsspielraum
Möglichkeiten zur Sicherung von Selbst- und Fremddachtung	<ul style="list-style-type: none"> • Status • Beachtung • Aufstieg 	<ul style="list-style-type: none"> – Ansehen der Position im Betrieb und in der ausserbetrieblichen sozialen Umgebung – Akzeptiertheit, Anerkennung – Beförderung, Karriere
Erlebnis sozialer Zugehörigkeit und Möglichkeit zu sozialer Aktivität	<ul style="list-style-type: none"> • Interpersonale Beziehungen 	<ul style="list-style-type: none"> – Interaktionsfrequenz, bezogen auf Kollegen, Vorgesetzte Untergebene – Interdependenz der Ziele und Aufgaben – Ähnlichkeit von Einstellungen – Anerkennung, Akzeptiertheit
Schutz der Sicherheitsbedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Technische Arbeitsaufsicht • Betriebspolitik • Krisensicherheit des Arbeitsplatzes • Arbeitsplatzbedingungen 	<ul style="list-style-type: none"> – formale Vorgesetztenbeziehung – Informationsfluss, faire Behandlung – Arbeitszeit – Vermeidung physischer Beeinträchtigungen – Arbeitserleichterung, Komfort
Sicherung physiologischer Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsbedingungen • Bezahlung 	<ul style="list-style-type: none"> – Garantien für körperliche Unversehrtheit – Lohn/Gehalt, Sozialleistungen

Bieri (2006) definiert Zufriedenheitsdeterminanten als „Einstellungen zu verschiedenen Facetten der Arbeitssituation im weitesten Sinn“ (Bieri, 2006, S. 106).

Er untersuchte die Zufriedenheit von Aargauer Lehrpersonen mit Hilfe einer Liste mit 50 Determinanten, welche er anhand von Literatur und empirischer Forschung als die zentralen Einflussgrößen der Arbeitszufriedenheit betrachtet. Er unterteilt die Determinanten in drei Gruppen:

- Aspekte des Arbeitsinhalts
- Aspekte der Arbeitsbedingungen
- Aspekte der soziale Beziehungen

Will man nun die Arbeitszufriedenheit erforschen, muss man die Zufriedenheit in Bezug auf die oben erwähnten einzelnen Determinanten, resp. Gruppen von Determinanten, bestimmen. Da es bei der vorliegenden Arbeit um eine Einschränkung der Determinanten geht, nämlich ausschliesslich um diejenigen, die mit den Rahmenbedingungen im Beruf der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu tun haben, werden nur diese erforscht. Im folgenden Abschnitt geht es darum, den Begriff Rahmenbedingungen in Bezug auf die Arbeit eben dieser Personengruppe zu klären.

2.2 Rahmenbedingungen

In diesem Abschnitt werden die Rahmenbedingungen im Allgemeinen definiert. Danach werden Rahmenbedingungen beschrieben, welche die Schule und die Lehrerschaft, insbesondere auch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen betreffen.

2.2.1 Allgemeine Definition

Der Duden online erklärt den Begriff Rahmenbedingung folgendermassen:

"Bedingung, die für etwas den äusseren Rahmen absteckt."

Dabei werden diese Bedingungen von ausserhalb des betrachteten Systems oder des Vorgangs vorgegeben. Sinnverwandte Begriffe sind dabei Randbedingung, Vorbedingung oder Voraussetzung. Randbedingungen sind im Allgemeinen die Umstände, die nur mit grossem Aufwand oder gar nicht beeinflussbar sind. Es sind gegebene Grössen, die bei Berechnungen berücksichtigt werden müssen. Vorbedingungen und Voraussetzungen sind Bedingungen, die im Vorfeld erfüllt sein müssen oder die benötigt werden, bevor eine Handlung durchgeführt oder ein anderes Ereignis eintreten kann.

"Rahmenbedingung" ist auch ein Spezialbegriff der Volkswirtschaftslehre. In diesem Sinne werden darunter veränderliche Grössen (Parameter), wie Zeit, Materialkosten oder ähnlichem verstanden, durch die ein ökonomischer Prozess beeinflusst wird (vgl. Duden online). Dabei wird zwischen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unterschieden oder man fasst diese in wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zusammen.

2.2.2 Arbeitsplatz Schule

Die vorhin genannte Definition des Begriffs "Rahmenbedingung" lässt sich nun auch auf berufliche Rahmenbedingungen übertragen. Berufliche Rahmenbedingungen beschreiben, unter welchen gegebenen Voraussetzungen die Arbeit ausgeführt werden kann. Sie werden durch den Arbeitgeber bestimmt und können nur in geringem Masse vom Arbeitnehmer beeinflusst werden. Einige Rahmenbedingungen lassen mehr oder weniger Spielraum zu, andere sind fix vorgegeben. Verhandlungen mit dem Arbeitgeber können zu Anpassungen oder Veränderung dieser führen.

In der vorliegenden Arbeit werden die Rahmenbedingungen, welche zum Arbeitsplatz Schule gehören, beschrieben. Dabei sind die Rahmenbedingungen für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von besonderem Interesse.

Für Eikenbusch (2009) gehören die Rahmenbedingungen und das Umfeld in der Schule zu den Einflussfaktoren für Arbeitsfreude. Er nennt folgende:

- Aufgaben, Pflichten
- Klassengrösse
- Arbeitsplatzqualität
- Rituale, Feiern
- Organisation, Stundenplan
- Anforderungssituation
- Belohnung, Bezahlung
- Aufstiegsmöglichkeiten
- Verwirklichungsmöglichkeiten

Im Gegensatz zu den anderen Einflussfaktoren für die Arbeitsfreude, wie das Selbstkonzept, die Beziehungen in der Klasse und Schule, sowie individuelle affektive, kognitive und intellektuelle Aspekte, können die Rahmenbedingungen von den einzelnen Lehrpersonen kaum beeinflusst werden. Vielmehr handelt es sich um Ressourcen, die von den auftraggebenden Behörden bereitgestellt werden müssen.

Die berufliche Gesamtsituation ist nach Bieri (2006) neben dem Arbeitsinhalt und dem sozialen Kontext durch die Arbeitsbedingungen charakterisiert. Als Arbeitsbedingungen (materielle, technische und organisatorische Rahmenbedingungen), die die Zufriedenheit von Lehrpersonen bestimmen, gelten:

- die Ausstattung der Schule (Verfügbarkeit von Materialien) und räumliche Bedingungen
- das Sozialprestige des Lehrberufs
- Stofffülle
- Klassengrösse
- Sicherheit vor Arbeitsplatzverlust
- Grad der Reformfreudigkeit des Schulwesens
- Gehalt
- zeitliche Belastung
- Schultyp (berufliche Position)
- Schulgrösse

Rahmenbedingungen sind für den Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) ein wichtiges Thema. Er schreibt in seinem Berufsleitbild im Leitsatz 6 zu den Rahmenbedingungen folgendes: "Lehrerinnen und Lehrer erfüllen ihre anspruchsvolle Aufgabe in verlässlichen Rahmenbedingungen, mit Freiräumen, unterstützenden Strukturen und mit angemessener Besoldung. Damit leistungsmotivierte Menschen den Lehrberuf wählen und ihren anspruchsvollen Auftrag erfüllen können, brauchen

sie entsprechende Arbeitsbedingungen. Die Auftraggebenden, die Gesellschaft und die Politik bzw. die Schulbehörden stellen die dafür erforderlichen Ressourcen bereit" (LCH, 2008).

Neben sehr gut aufeinander abgestimmten Ressourcen gehört auch die Bemessung der Arbeitszeit dazu. Diese umfasst die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts, den Zusammenarbeitsbedarf mit Eltern, Kolleginnen und Kollegen und anderen Fachkräften, die Partizipation an der Führung, Organisation und Entwicklung der Schule sowie die Selbstevaluation und Weiterbildung. "Die Rahmenbedingungen müssen verlässlich und bekannt sein. Wenn sich die Ansprüche oder Voraussetzungen ändern, müssen innert kurzer Frist die Ressourcen entsprechend angepasst werden" (LCH, 2008).

2.2.3 Rahmenbedingungen der Heilpädagogischen Lehrkräfte

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Regellehrkräfte unterrichten die gleichen Kinder. Eine Zusammenarbeit ist deshalb unumgänglich. Zu den oben genannten Rahmenbedingungen kommen noch einige dazu, welche speziell für Heilpädagogische Lehrkräfte relevant sind.

In einem Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule Bern wurde die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit zwischen Regelklassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen untersucht. Dabei wurde ein Augenmerk auf die institutionellen Rahmenbedingungen, resp. die Arbeitssituation der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gelegt. Es wurden Idealkriterien formuliert, welche das Gelingen der Zusammenarbeit unterstützen (vgl. Thommen, Anliker & Lietz, 2008). Die Verfasserinnen haben diese mit weiterer Literatur ergänzt:

Arbeitsaufwand

Bei der Arbeitszeitdefinition der Regelklassen-Lehrpersonen ist der Aufwand für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, für die Teamarbeit sowie für die Elternarbeit berücksichtigt. Der Mehraufwand, der die Zusammenarbeit mit Sonderpädagogen, mit Fachstellen sowie mit Eltern von besonders förderungsbedürftigen Kindern mit sich bringt, wird von den Gemeinden sehr unterschiedlich berücksichtigt. Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer bezeichnet dies jedoch als eine wichtige Gelingensbedingung für die integrierte Förderung für alle (vgl. LCH, 2008).

Bei den sonderpädagogischen Fachpersonen soll die Arbeitszeitdefinition den "Aufwand für die Abklärung, Beratung, Vor- und Nachbereitung, Therapie und (sonder)pädagogische Förderangebote, die dafür notwendigen Arbeitswege sowie die Zusammenarbeit mit den Regelklassen-Lehrpersonen, im Schulteam, mit Fachstellen und Eltern angemessen berücksichtigen" (LCH, 2008, S. 7).

In der Literatur werden die Besprechungszeiten als ein wichtiger Faktor für das Gelingen unterrichtsbezogener Zusammenarbeit genannt. Kooperation benötigt sehr viel Zeit. Gemeinsame Vorbereitung und Evaluation des Unterrichts brauchen eine intensive Kommunikation. Soll die Zusammenarbeit nicht vom persönlichen Engagement einzelner Lehrpersonen abhängig gemacht werden, müssen entsprechende Zeitgefässe zur Verfügung gestellt werden (vgl. Thommen et al., 2008). Diese dienen der Absprache und der gemeinsamen Unterrichtsvorbereitung. Erfahrungsberichte und Integrationskonzepte weisen in die gleiche Richtung. Mindestens eine Wochenlektion soll einem Team, bestehend

aus Heilpädagogin/Heilpädagoge und Regellehrperson für die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit zur Verfügung stehen (vgl. Netzwerk integrative Schulungsformen, 2007).

Zusammenarbeit mit Regellehrpersonen (Anzahl Kooperationspartner)

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten meist in verschiedenen Klassen. Ihre Arbeitspensen werden dadurch zerstückelt. Es ist nur eine begrenzte Verantwortungsübernahme zu erwarten. Zudem verringert sich die Besprechungszeit pro Klasse, je nachdem in wie vielen Klassen sie arbeiten. Gemäss einer vom Kanton Zürich in Auftrag gegebener Studie sind zwei bis drei Kooperationspartner für Regellehrpersonen optimal, damit die Belastung nicht zu gross wird. Die Personalressourcen, die einer Klasse zur Verfügung stehen, werden auf weniger Lehrpersonen verteilt, was den "Komfort" des Unterrichtens erheblich erhöht (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010).

Für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gelten ähnliche Forderungen. Für Thommen, Anliker und Lietz (2008) ist es wünschenswert, dass heilpädagogische Lehrpersonen mit 100 Stellenprozenten aus oben erwähnten Gründen nicht in mehr als 4 bis 5 Klassen arbeiten sollen.

Konzept

"Wenn die Zusammenarbeit zwischen heilpädagogischen Lehrpersonen und Regellehrkräften planvoll gestaltet werden soll, muss zudem ein gemeinsames pädagogisches/integratives Konzept entwickelt werden, welches auch den Eltern kommuniziert wird" (Thommen et al., 2008, S. 7). Wird die Zusammenarbeit zwischen Regellehrkräften und Heilpädagoginnen/Heilpädagogen in einem Schulkonzept verankert, welches sowohl von den Lehrkräften wie auch von den Behörden getragen wird, sind weitreichende Schulentwicklungsprozesse, bezüglich Integration, möglich. Solche verbindlichen Konzepte, in welchem die Zusammenarbeit klar geregelt wird, sind aber vielerorts noch nicht vorhanden. Ungünstige Rahmenbedingungen und fehlende Konzepte bergen die Gefahr, dass die Kinder weiterhin einzeln heilpädagogisch gefördert werden. Idealerweise verfügt deshalb jede Schule über ein Konzept, in dem die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Regellehrpersonen verankert ist. Alle Lehrkräfte und die Schulbehörden kennen das Konzept, tragen es mit und setzen es um (vgl. Thommen et. al., 2007).

Infrastruktur

Ein differenziertes Arbeiten mit Klassen, Halbklassen, Kleingruppen sowie auch die Einzelförderung erfordern geeignete Räumlichkeiten. Genügend grosse Klassenzimmer und Gruppenräume ermöglichen verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ist das Schulmobiliar zudem flexibel einsetzbar, kann vielfältig gearbeitet werden. Werden Schülerinnen und Schüler mit körperlichen Behinderungen integriert, muss dafür gesorgt sein, dass die architektonischen und technischen Bedingungen es den Kindern erlauben, sich im Schulhaus und auf dem Schulhausareal gut fortzubewegen (vgl. LCH, 2008). Eine geeignete Infrastruktur trägt dazu bei, dass sich sowohl die Kinder als auch die Lehrpersonen in ihrer Schule wohl fühlen können.

Supportsystem und Weiterbildung

Ein angemessenes Supportsystem bei Schwierigkeiten gehört zu den Rahmenbedingungen, die die Kooperation unterstützen. Baumann, Henrich und Studer empfehlen auf Grund ihrer Forschungsarbeit, dass in einem Konzept festgehalten wird, wie bei Konflikten vorgegangen wird (vgl. Baumann et al., 2012). Ebenfalls sollen Gefässe für Einzel und Teamsupervision zur Verfügung stehen. Der lokale, regionale und auch kantonale Austausch unter Fachleuten (Intervision), die in der Integration tätig sind, ist zu unterstützen (vgl. Netzwerk integrative Schulungsformen, 2007). Auf die Unterstützung durch die Schulleitung und das Kollegium soll gezählt werden können. Schulinterne und schulexterne Weiterbildungsangebote zu Themen wie Kooperation, Team- und Schulentwicklung, verschiedene Formen von Behinderungen, erweiterte Lernformen, etc. sensibilisieren sowohl Lehrkräfte wie auch Schulleitungen für wichtige Aspekte der Unterrichtstätigkeit. Ziel muss es sein, die Schulen in Bezug auf Kooperation zu stärken.

Arbeitsplatzsicherheit

Die integrierte Sonderpädagogische Arbeit ist stark vom Förderbedarf von Lerngruppen abhängig. Die Pensen sind daher grossen Schwankungen unterworfen. Trotzdem soll die Arbeitsplatzsicherheit für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewährleistet werden. Es müssen deshalb Massnahmen getroffen werden, damit es nicht gegen den Willen der Lehrpersonen zu Beeinträchtigungen der Besoldung und anderen Anstellungsbedingungen kommt (vgl. LCH, 2008). Im Rahmen eines Pensenpools für anderweitige Aufgaben an der Schule können solche Schwankungen aufgefangen werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass angemessene Rahmenbedingungen für Lehrpersonen von verschiedenen Seiten gefordert und beschrieben werden. Die Arbeit von Regellehrkräften und Heilpädagogischen Lehrkräften unterscheidet sich in einigen grundlegenden Aspekten. Daher gibt es einerseits Rahmenbedingungen, welche wesentlich für beide Gruppen sind, und andererseits spezielle für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, damit diese ihren Auftrag erfüllen können.

Da die Literaturrecherche möglicherweise die spezifischen Rahmenbedingungen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen - insbesondere für die des Kantons Graubündens - noch nicht vollständig erbracht hat, führen die Verfasserinnen im Forschungsteil der Arbeit Experteninterviews durch, um die oben beschriebenen Rahmenbedingungen zu präzisieren und zu ergänzen.

2.3 Zusammenhang von Rahmenbedingungen und Arbeitszufriedenheit

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Bieri, Eikenbusch, Herzberg wie auch Bruggemann et al. in ihren oben beschriebenen Theorien aussagen, dass beruflichen Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von Lehrpersonen haben. Aus den vorher gemachten Ausführungen lässt sich ein Zusammenhang zwischen den vorgegebenen Rahmenbedingungen und der Arbeitszufriedenheit herstellen.

Bieri (2006) deckt in einem verfeinerten Kategoriensystem Aspekte der Berufssituation von Lehrpersonen ab, die als Verursacher (Determinanten) der Berufszufriedenheit bezeichnet werden. Er beschreibt acht Determinanten:

- Arbeitsinhalt
- Kollegium
- Schülerinnen und Schüler
- Organisatorische Aspekte
- Berufslaufbahnbezogene Gesichtspunkte
- Stelle im Hinblick auf den privaten Bereich
- Lehrkraft als Person
- Schule und Gesellschaft

Zu den Einflussfaktoren auf die Berufszufriedenheit der Lehrpersonen zählt er somit auch die Rahmenbedingungen, welche vorwiegend mit den Determinanten vier und acht beschrieben werden.

Für Eickenbusch (1998) hängt die Arbeitsfreude in der Schule zwar nicht nur, aber doch ein ganzes Stück von den Rahmenbedingungen und dem Umfeld in der Schule ab. Gut abgestimmte Rahmenbedingungen tragen auch ihren Teil zur Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen bei.

Herzberg differenziert noch präziser (siehe Abschnitt 2.1.2):

Nach dem Konzept von Herzberg können Aspekte der Arbeitszufriedenheit, wie beschrieben, in zwei Faktoren eingeteilt werden: In Kontent- und in Kontextfaktoren. Die im Abschnitt 2.2 aufgezählten Rahmenbedingungen von Eickenbusch, Bieri und Thommen et al. können demnach diesen zwei Gruppen zugeteilt werden, was folgende Übersicht ergibt:

Tab. 4: Kontent- und Kontextfaktoren für die Arbeitszufriedenheit

Kontent - Faktoren	Kontext - Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben, Pflichten • Arbeitsaufwand • Rituale, Feiern • Anforderungssituation • Aufstiegsmöglichkeiten • Verwirklichungsmöglichkeiten • Sozialprestige des Lehrerberufs • Stofffülle • Grad der Reformfreudigkeit der Schule • Berufliche Position 	<ul style="list-style-type: none"> • Klassengrösse • Schulgrösse • Sicherheit vor Arbeitsplatzverlust • Organisation, Stundenplan • Belohnung, Bezahlung, Gehalt • Ausstattung der Schule, räumliche Bedingungen, Infrastruktur, Arbeitsplatzqualität • Anzahl Kooperationspartner • Konzept (pädagogisches / interaktives Konzept) • Supportsystem, Weiterbildung

Nach Herzberg tragen die Kontent-Faktoren nur zur Arbeitszufriedenheit bei (neutral-zufrieden). Die Kontext-Faktoren tragen nur zur Unzufriedenheit bei (neutral-unzufrieden). Bieri bezweifelt diese Einteilung (vgl. Bieri, 2006, S. 27). Er schreibt, dass beide Faktoren die Arbeitszufriedenheit beeinflussen. Nach Bieri zeigen verschiedene Untersuchungen auf, dass der Einfluss des Arbeitsinhaltes (Kontent-Faktoren) einen höheren Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat als die Arbeitsbedingungen (Kon-

text-Faktoren). In der Diskussion im Abschnitt 6.2 werden die Ergebnisse aus dem Fragebogen mit den Theorien von Herzberg und Bieri verglichen, um herauszufinden, ob sich diese Zusammenhänge bestätigen oder nicht.

In die unteren Stufen der Bedürfnispyramide vom Maslow gehören nach Bieri, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, die Kontext-Faktoren. Dieser Zusammenhang bestätigt sich: Alle Rahmenbedingungen in diesem Bereich könnten grundsätzlich erfüllt werden. Hingegen die Rahmenbedingungen der Kontext-Faktoren, die vom Individuum abhängig sind, haben mit Selbstverwirklichung zu tun und es tritt nie eine endgültige Sättigung auf.

Bruggemann et al. beschreiben, dass die Arbeitszufriedenheit auch mit dem Anspruchsniveau in einem Zusammenhang steht. Bei der vorliegenden Untersuchung wäre dies das Anspruchsniveau in Bezug auf die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Besteht eine Ist-Situation bei den Rahmenbedingungen, kann mit einer Modifikation des Anspruchsniveaus reagiert werden. So kann man von verschiedenen Formen von Arbeitszufriedenheit sprechen: Die Progressive-, die Stabilisierende-, die Resignierte- und die Pseudo-Arbeitszufriedenheit oder die Fixierte- und die Konstruktive-Arbeitsunzufriedenheit (vgl. Bruggemann et al., 1975, S. 132-136).

Die Ansprüche an Rahmenbedingungen können gesenkt oder gehoben werden, was sich auf die Arbeitszufriedenheit auswirkt. Die Ansprüche an Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz sind subjektiv geprägt, wie auch die Modifikation des Anspruchsniveaus. Diese Feststellung zeigt, dass die Arbeitszufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen personenbezogen und subjektiv ist.

2.4 Erkenntnisse aus verschiedenen Untersuchungen

In den letzten Jahren gab es etliche Veröffentlichungen zu den Themen Befindlichkeit von Lehrerinnen und Lehrern, Lehrerbeltung, Arbeitszufriedenheit und Burnout. Fast ausschliesslich befassten sich die Untersuchungen mit Lehrerinnen und Lehrern, nicht im speziellen mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Für die vorliegende Arbeit sind folgende drei Studien aus der Schweiz von Interesse:

- Die berufliche Situation aus Sicht der Lehrpersonen. Zufriedenheit, Belastung, Wohlbefinden und Kündigung im Lehrberuf von Bieri (2002)
- Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer Volksschule - Teilstudie Lehrkräfte von Ulich und Trachsler (2006)
- Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer von Landert (2006)

Im Anhang (siehe Seite 96-100) befinden sich ausführliche Zusammenfassungen der Forschungsergebnisse dieser drei Untersuchungen. Diese werden später im Abschnitt 6.2.2 mit den Ergebnissen dieser Forschung verglichen.

Die Erkenntnisse aus den beschriebenen drei Studien widersprechen sich in den Hauptaussagen nicht. Rahmenbedingungen scheinen einen eher geringen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von Lehrpersonen zu haben. Obwohl viele Werte in Bezug auf Rahmenbedingungen tief sind, ist die allgemeine Zufriedenheit gross. Das Kollegium, die Schulleitung, ein gutes Arbeits- und Schulklima und

der Arbeitsvertrag tragen wesentlich zur Zufriedenheit der befragten Lehrpersonen bei. Unzufriedenheit wird vor allem durch Reformen ausgelöst, welche von vielen Lehrpersonen als Fremdbestimmung wahrgenommen wird. Die tägliche Arbeit mit den Kindern, die Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern, die verantwortungsvolle Tätigkeit, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung beeinflusst die Zufriedenheit der Lehrpersonen am stärksten. Obwohl die Lehrpersonen belastet sind und einzelne Rahmenbedingungen verbesserungsbedürftig sind, sind sie zufrieden. Ob diese Feststellungen auch auf die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zutreffen, kann aus den Studien nicht entnommen werden.

2.5 Erkenntnisse aus der Theorie

Dieser Abschnitt fasst die Erkenntnisse aus dem Theorieteil zusammen, welche für den weiteren Forschungsverlauf von Bedeutung sind.

Arbeitszufriedenheit ist eine Einstellung und besteht aus kognitiven (Wissen und Erwartungen) und emotionalen Komponenten. Sie ist das Ergebnis eines Vergleichs des Ist-Zustandes und des Soll-Zustandes eines Arbeitenden in Bezug auf seine Arbeitssituation. Der Ist-Zustand ist die subjektiv wahrgenommene Arbeitssituation, der Soll-Zustand ist die Erwartung an die Arbeitssituation. Die Arbeitszufriedenheit ist abhängig vom Anspruchsniveau und vom Problembewältigungsverhalten. Somit ist die Arbeitszufriedenheit sehr subjektiv geprägt.

Um die Arbeitszufriedenheit erforschen zu können, muss demnach der Ist-Zustand der Rahmenbedingungen am Arbeitsort erfasst werden. Der Soll-Zustand kann mit der Wichtigkeit von Rahmenbedingungen aus Sicht der Befragten erfasst werden. Die Zufriedenheit von einzelnen Rahmenbedingungen am Arbeitsort kann erfragt werden. Werden Bewertungen von Wichtigkeit, Zufriedenheit und Ist-Zustand von gleichen Rahmenbedingungen miteinander verglichen, können Diskrepanzen ersichtlich werden.

Berufliche Rahmenbedingungen beeinflussen die Arbeitszufriedenheit, nebst anderen Faktoren. Will man die Arbeitszufriedenheit erforschen, so muss man die Zufriedenheit einzelner Determinanten bestimmen. In der vorliegenden Arbeit sind das die einzelnen Rahmenbedingungen, welche die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an ihren Arbeitsorten vorfinden. Die Verfasserinnen haben im Abschnitt 1.2 eingegrenzt, welche Rahmenbedingungen in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Anhand der theoretischen Auseinandersetzung sind das folgende Rahmenbedingungen, welche zur Übersicht in sechs Gruppen eingeteilt werden:

Infrastruktur:	Ausstattung der Schule (Verfügbarkeit von Materialien) räumliche Bedingungen (Gruppenräume)
Zusammenarbeit:	Anzahl Kooperationspartner Regelung der Zusammenarbeit Konzept in Bezug auf Integration
Arbeitsaufwand/Lohn:	Stundenplan Gehalt

	Stofffülle
	Zeitliche Belastung
Schulentwicklung:	Grad der Reformfreudigkeit des Schulwesens
	Weiterbildung
Supportsystem:	Austausch unter Fachleuten
	Supportsystem bei Schwierigkeiten
	Gefässe für Einzel- und Teamsupervision
	Wertschätzung
	Klare Führung
Arbeitsplatzsicherheit:	Sicherheit vor Arbeitsplatzverlust
	Pensenpool, um Schwankungen entgegenzuwirken

Klassengrösse, Schulgrösse und Schultyp werden auch als relevante Rahmenbedingungen genannt, können aber nicht den obigen Gruppen zugeordnet werden.

Diese Rahmenbedingungen, welche aus der Theorie hergeleitet werden, müssen noch ergänzt und präzisiert werden, da sich diese hauptsächlich auf Lehrpersonen beziehen und nicht auf Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Auch müssen die Besonderheiten des Kantons Graubünden berücksichtigt werden. Diese Rahmenbedingungen dienen als Grundlage für die Befragung, um die Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden zu erforschen.

Aus den drei betrachteten Untersuchungen, welche mit Lehrpersonen zu den Bereichen Arbeitszufriedenheit und Rahmenbedingungen in der Schweiz durchgeführt wurden, wird ersichtlich, dass ungünstige Rahmenbedingungen einen eher geringen Einfluss auf die Zufriedenheit haben. Am stärksten beeinflussen die tägliche Arbeit mit den Kindern, die Beziehung zu den Lernenden, die verantwortungsvolle Tätigkeit und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung die Zufriedenheit der Lehrpersonen. Es bestehen zwar Unzufriedenheiten in Bezug auf einzelne Rahmenbedingungen, doch die allgemeine Arbeitszufriedenheit wird dadurch nicht stark beeinflusst. Unzufriedenheit wird vor allem durch Reformen ausgelöst, welche von vielen Lehrpersonen als Fremdbestimmung wahrgenommen wird und zu mehr administrativen Arbeiten führt. Günstige Rahmenbedingungen beeinflussen wesentlich die Zufriedenheit, ungünstige jedoch kaum.

Warum möchten sich die Verfasserinnen trotzdem mit dieser Thematik auseinandersetzen? Sie stellen in ihrem eigenen beruflichen Umfeld eine allgemeine Unzufriedenheit unter den Heilpädagogischen Lehrkräften fest, da wesentliche Rahmenbedingungen sehr verschieden vorhanden sind. Es interessiert sie, wie die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen wirklich aussieht. Auch wollen sie herausfinden, ob sich Erkenntnisse aus anderen Kantonen auf den Kanton Graubünden mit seiner grossen Vielfalt übertragen lassen.

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie das forschungsmethodische Vorgehen geplant wird, um die Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden in Bezug auf ihre Rahmenbedingungen am Arbeitsort zu erfassen.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das Forschungsdesign, welches zur Beantwortung der Forschungsfragen gewählt wird, wird erläutert und die Instrumente zur Datenerhebung werden beschrieben. Im Zentrum steht der Fragebogen. Danach wird auf die Dokumentenanalyse und auf das Leitfadeninterview, welche zusätzliche Daten für dessen Erstellung liefern, näher eingegangen. Mit der Triangulation wird ein Vergleich der verschiedenen Perspektiven angestrebt. Zu jeder Methode wird die entsprechende Datenaufbereitung und -auswertung angeführt.

3.1 Forschungsdesign

Mit der vorliegenden Arbeit möchten die Forscherinnen herausfinden, ob die Rahmenbedingungen, welche Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an ihren Arbeitsorten vorfinden, einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben.

Um diese Frage beantworten zu können, sollen möglichst viele heilpädagogische Lehrkräfte im Kanton Graubünden nach ihren Arbeitsbedingungen und ihrer Zufriedenheit mit diesen befragt werden. Der gewählte Forschungsplan ist zur Evaluationsforschung zu zählen, welche ein Teilbereich der empirischen Forschung darstellt. Evaluationsforschung befasst sich mit der Bewertung von Massnahmen, Programmen, Interventionen, Personen oder Strukturen. Sie ist eine Anwendungsvariante wissenschaftlicher Forschungsmethoden auf eine spezielle Gruppe von Fragestellungen (vgl. Bortz & Döring, 2002, S. 101ff). Die aus einer Evaluation erzielten Erkenntnisse sollen für die Praxis nützlich sein und angewendet werden können. Die Evaluation dient somit als Planungs- und Entscheidungshilfe und bewertet Handlungsalternativen. Sie hat zum Ziel, praktische Massnahmen zu überprüfen, zu verbessern und über sie zu entscheiden. Konkret bedeutet das, der Ist-Zustand wird eruiert und es werden geeignete Massnahmen überprüft, um den gewünschten Soll-Zustand zu erreichen. Gemäss Flick (2006) "... wird Evaluation vor allem dann aufschlussreich sein, wenn es ihr gelingt, die unterschiedlichen - subjektiven - Bewertungen verschiedener Beteiligter zu erfassen und über deren Vergleich und Kontrastierung zu einer Bewertung zu gelangen" (S. 19). Für die Evaluationspraxis bedeutet das, dass vielfältige Methoden zum Einsatz gelangen können. Qualitative und quantitative Daten und Methoden können miteinander kombiniert werden.

Das geplante Vorgehen in der vorliegenden Forschung stützt sich auf die Kombinierbarkeit der verschiedenen Forschungsstrategien. Da qualitative und quantitative Forschung unterschiedliche Aspekte erfassen, kann die eine Methode die andere unterstützen und zur Herstellung eines allgemeineren Bildes führen. Dabei werden folgende Methoden für die Datensammlung verwendet:

- Online-Fragebogen
- Dokumentenanalyse
- Experteninterviews
- Triangulation

Das zentrale Erhebungsinstrument ist dabei der Fragebogen, welcher von den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beantwortet wird. Die verwendeten Items leiten sich hauptsächlich aus den theoretischen Erkenntnissen aus Kapitel 3 ab. Die Dokumentenanalyse und Experteninterviews sollen diese Items ergänzen, indem sie die Besonderheiten des Kantons Graubünden berücksichtigen. Mit der Triangulation werden die erhaltenen Ergebnisse aus der qualitativen und der quantitativen Forschung miteinander verknüpft.

Mit diesem Forschungsplan soll nun untersucht werden, ob die Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Heilpädagogischen Lehrkräfte im Kanton Graubünden haben.

3.2 Online-Fragebogen

Beim Fragebogen spricht man von einer schriftlichen Befragung, weil die Untersuchungsteilnehmer schriftlich vorgelegte Fragen selbständig beantworten. Es ist eine Art formalisiertes Interview. "Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen der Frage oder Nachfragen sind nicht möglich" (Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Solche Verfahren sind eine häufig verwendete Methode, um Daten in der Schule und auch in den Erziehungswissenschaften zu gewinnen. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Sie ermöglichen eine relativ schnelle und ökonomische Befragung vieler Personen. Dies geschieht in einer einheitlichen Art und Weise, da die meisten Fragebögen mit einem festen Antwortraster (weitgehend standardisiert) arbeiten. In der Durchführung sind Fragebögen sehr viel weniger aufwändig als Beobachtungen. Für die Entwicklung des Fragebogens sind jedoch sorgfältige Vorarbeiten zu leisten, um zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen. (Hauser & Humpert, 2009, S. 25)

Neben diesen Vorteilen gibt es aber auch Schwierigkeiten, die nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. Die Formulierungen der Fragen müssen einerseits klar und neutral sein und dürfen keine suggestiven Elemente enthalten. Andererseits müssen die Antworten alles einschliessen, was man erforschen will. Die Auswertung muss bereits bei der Formulierung mit geplant werden, weil sonst leicht ein "Datenfriedhof" entstehen kann, wenn man nicht weiss, was mit den vielen Daten geschehen soll (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 169). Weiter gibt es keine sichere Kontrolle, ob die Testpersonen die Fragen so verstanden haben, wie der Forschende dies möchte. Um dem ein wenig vorzubeugen ist eine Voruntersuchung, ein Pretest, geeignet. Diese liefert wichtige Hinweise für die Hauptbefragung bezüglich der Verständlichkeit der Fragen oder des Zeitaufwandes für das Ausfüllen des Fragebogens.

Die Entscheidung über die Form, in der die Antwort erfolgt, hängt mit der Forschungsfrage zusammen. Hauser & Humpert (2009) unterscheiden drei verschiedene Fragetypen.

1. **Offene Fragen** sind Fragen ohne vorgegebene Antworten. Die Testperson kann die Frage mit eigenen Worten beantworten, was zu einer Vielfalt von Antworten führt. Diese sind schwieriger zu kategorisieren und zu analysieren als vorgegebene Antworten. Der zeitliche Aufwand bei der Auswertung ist oft sehr gross. Solche Fragen sind geeignet, um das Forschungsfeld zu sondieren oder um Einzelfallstudien zu intensivieren. Sie sind am ehesten mit einem Interview zu vergleichen.

2. **Halboffene Fragen** sind so formuliert, dass nur eine Antwort möglich oder richtig ist. Dieser Fragetyp wird bei Schul-, Wissens- und Intelligenztests verwendet.
3. **Geschlossene Fragen** haben vorgegebene Antworten. Die Testperson wählt aus einer Auswahl von Antworten. Solche Antworten sind meist weniger ergiebig als Antworten auf offene Fragen. Sie sind aber einfacher zu erfassen und weiterzuverarbeiten. Sie ermöglichen auch bessere statistische Berechnungen.

Fragebogen mit geschlossenen Fragen bieten die Möglichkeit, umfassende Untersuchungen bis hin zu repräsentativen Studien und Totalerhebungen durchzuführen. Sie haben einen unpersönlichen Charakter und die Beantwortung ist anonym. Das erleichtert die Offenheit bei der Bearbeitung und der soziale Druck fällt meistens weg. Der Erkenntnisgewinn ist oft geringer als man sich das im vornherein erhofft hat.

Für die Erstellung einer Umfrage mittels Fragebogens sind noch weitere Überlegungen von Bedeutung. So empfehlen Bortz und Döring zu überprüfen, ob es bereits entwickelte Fragebogen anderer Autorinnen und Autoren gibt, die für die eigene Untersuchung geeignet sind, bevor man einen Fragebogen selbst konstruiert (vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 253). Für die vorliegende Arbeit konnte jedoch kein solcher gefunden werden. Hingegen dienen einzelne Teile des Fragebogens der Studie zu den Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in den Thurgauer Volksschule als Grundlage für die Erstellung des eigenen Fragebogens. Im Bereich *Arbeitsbezogene Wertvorstellungen und Zufriedenheit* werden die Wichtigkeit von und die Zufriedenheit mit arbeitsbezogenen Werten erfragt und einander gegenübergestellt. Die befragten Lehrkräfte bewerteten die verschiedenen Items mit Hilfe einer fünfstufigen Skala, die von *sehr unwichtig* bis *sehr wichtig*, resp. von *sehr unzufrieden* bis *sehr zufrieden* reichte (vgl. Ulich & Trachsler, 2006).

Dieses Vorgehen wird in der vorliegenden Arbeit übernommen, um eine Bewertung von Wichtigkeit und Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen aus Sicht der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu erhalten. Die Items selbst können nicht direkt übernommen werden, sondern sie werden neu entwickelt und auf die Arbeitsverhältnisse der Heilpädagogischen Lehrkräfte im Kanton Graubünden abgestimmt.

3.2.1 Erstellung des Fragebogens

Die theoretische Auseinandersetzung im Kapitel 3 hat gezeigt, dass die Arbeitszufriedenheit erforscht werden kann. Wichtig ist aber zu wissen, dass Zufriedenheit eine Empfindung ist und subjektiv geprägt ist. Arbeitszufriedenheit ist ein Ergebnis aus dem Soll-Ist-Vergleich der Arbeitssituation. Als „Soll“ ist die Erwartung an die Arbeitssituation und als „Ist“ ist die subjektiv wahrgenommene aktuelle Arbeitssituation gemeint. Aufgrund der theoretischen Überlegungen werden nun mit dem Fragebogen die einzelnen Aspekte der Arbeitszufriedenheit erforscht.

Für die Umfrage in der vorliegenden Forschungsarbeit wird ein Online-Fragebogen mit dem LimeSurvey-Tool der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) erstellt. Ausgangspunkte für die Formulierung der einzelnen Items sind einerseits die Angaben zu Rahmenbedingungen aus dem Theorieteil, andererseits die Ergebnisse aus den Experteninterviews mit der Pädagogischen Leiterin des Kompetenzzent-

rums Giuvaulta und mit der Schulinspektorin des Bezirks Rheintal/Prättigau/Davos. Diese werden für die direkte Ableitung von Fragebogen-Items genutzt (vgl. Mummendey & Grau, 2008, S. 64).

3.2.2 Ziele der Umfrage

Die Ziele, welche mit dem Fragebogen verfolgt werden, basieren auf der in Kapitel 2 formulierten Fragestellung. Es sind dies:

- Angaben zur Person und Anstellung erfassen, damit später die Stichprobe beschrieben werden kann. Mit diesen Angaben kann auch erforscht werden, ob Zusammenhänge zur Arbeitszufriedenheit bestehen, zum Beispiel, ob das Alter, die Höhe des Pensums, die Anzahl der Arbeitsorte oder die Schulungsform einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Heilpädagogischen Lehrkräfte haben.
- Herausfinden, welche grundlegenden Rahmenbedingungen am Arbeitsort der Befragten vorhanden sind. Damit wird erforscht, ob die Befragten grundsätzlich gute oder schlechte Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfinden. Der Ist-Zustand wird erfasst.
- Erforschen, welche Rahmenbedingungen aus Sicht der Befragten wichtig sind. Der Soll-Zustand wird erfasst.
- Erforschen, mit welchen Rahmenbedingungen die Befragten an ihrem Arbeitsort zufrieden und mit welchen sie unzufrieden sind.
- Herausfinden, ob es Rahmenbedingungen gibt, mit denen die Befragten an ihrem Arbeitsort unzufrieden sind, die aber aus ihrer Sicht wichtig wären.

Anhand dieser Ziele wird der Fragebogen in fünf Teile gegliedert, welche im nächsten Abschnitt genauer beschrieben werden.

3.2.3 Gliederung des Fragebogens

Die Einteilung des Fragebogens ergibt sich aus der Forschungsfrage, die sich mit der Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit ihren Rahmenbedingungen befasst. Nach den Angaben zur Person und ihrer Anstellung folgt ein Teil, in dem der Ist-Zustand in Bezug auf sechs ausgewählte Rahmenbedingungen erfragt wird. Danach geht es darum, wie wichtig die beschriebenen Rahmenbedingungen für die einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind. In einem letzten Frageblock wird die Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen am eigenen Arbeitsplatz eruiert. Am Schluss haben die Befragten noch die Möglichkeit, individuelle Bemerkungen oder Anregungen anzubringen. Der Fragebogen selbst ist anonym und lässt keine Rückschlüsse auf die beantwortende Person zu.

3.2.4 Zusammenstellung der Items

Die im Fragebogen verwendeten Items werden auf Grund der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 2 bestimmt, ergänzt mit den Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse und den Experten-Interviews (siehe Abschnitt 3.3 und 3.4). Die Druckversion des Online-Fragebogens befindet sich im

Anhang Seite 102-107. Für den für diese Arbeit erstellten Fragebogen werden geschlossene Fragen von folgenden zwei Typen verwendet:

Ja/nein-Fragen: Hier müssen sich die Antwortenden für eine Richtung entscheiden. Zum Beispiel: Sind die Besprechungsstunden mit der Regelklassenperson grundsätzlich bezahlt?

ja nein

Bewertungsskalen: Diese verlangen, dass Dinge nach einer vorgegebenen Bewertung eingereiht werden. Die verschiedenen Stufen sind klar benannt und müssen zur Forschungsfrage passen. Zum Beispiel:

Wie wichtig ist es für Sie als SHP einen mehrjährigen Arbeitsvertrag zu haben?

sehr unwichtig	eher unwichtig	weder noch	eher wichtig	sehr wichtig
<input type="checkbox"/>				

Die Umfrage enthält folgende Items:

Teil 1: Angaben zur Person und Anstellung

- Geschlecht
- Jahrgang
- Anerkannte Ausbildung als Schulische Heilpädagogin oder Heilpädagoge
- Zeitpunkt des Ausbildungsabschlusses
- Anzahl Jahre Berufserfahrung
- Anstellungsprozente
- Anzahl Schulhausstandorte
- Grösse der Schule
- Schulungsform (IKK/IF, ISS)
- Anzahl Klassen
- Anzahl Förderkinder

Diese Items können von den Befragten mit Zahlen beantwortet werden, mit Ausnahme der Items Geschlecht und Schulungsform. Da kann die zutreffende Antwort angekreuzt werden.

Teil 2: Ist-Zustand von sechs grundlegenden Rahmenbedingungen

- Infrastruktur: Steht ein eigener Raum für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung?
- Zusammenarbeit: Ist die Zusammenarbeit zwischen den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und den Klassenlehrpersonen in einem Konzept geregelt?
- Arbeitsaufwand/Lohn: Sind die Besprechungsstunden mit den Klassenlehrpersonen grundsätzlich bezahlt?
- Schulentwicklung: Wird das Team in Bezug auf Integration weitergebildet?

- Supportsystem: Ist es geregelt, an wen man sich bei fachlichen Fragen und Schwierigkeiten wenden kann?
- Arbeitsplatzsicherheit: Wird über einen mehrjährigen Arbeitsvertrag verfügt, in welchem das Anstellungspensum festgelegt ist?

Diese Items könnten mit *ja* oder *nein* beantwortet werden.

Teil 3: Wichtigkeit von Rahmenbedingungen

- 1 Eigener Raum für die Förderung
- 2 Eigener Arbeitsplatz für Vorbereitung (z.B. mit Computer, Drucker)
- 3 Moderne Infrastruktur
- 4 Verfügbarkeit von Materialien, Budget für Anschaffungen
- 5 Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP (Klassenlehrperson)
- 6 Besprechungsstunden mit der KLP sind im Stundenplan verankert
- 7 Nicht zu viele KLP, mit denen ich zusammenarbeite
- 8 Zugehörigkeit zum Team (Mitspracherecht, Übernahme von Aufgaben und Verantwortung)
- 9 Arbeitsaufwand entspricht der Anstellung
- 10 Kurze Distanz zwischen den einzelnen Arbeitsorten
- 11 Zusammenhängende Lektionen, kompakter Stundenplan
- 12 Genügend Lektionen für die Förderung der Klasse, resp. der Schüler
- 13 Nicht zu viele Schüler, bzw. Klassen, die ich fördere
- 14 Möglichkeit, mich fachlich weiterzubilden
- 15 Gemeinsame Haltung (Leitbild) des Teams in Bezug auf Integration/Separation
- 16 Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration
- 17 Regelmässiger, fachlicher Austausch mit anderen SHP
- 18 Gefässe für den fachlichen kollegialen Austausch sind vorhanden
- 19 Klare Führung
- 20 Wertschätzung meiner Arbeit als SHP von der Schulleitung, bzw. Schulrat
- 21 Angemessenes Feedback von der Schulleitung, bzw. Schulrat
- 22 Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten
- 23 Mehrjähriger Arbeitsvertrag (sicherer Arbeitsplatz)
- 24 Zugesichertes Pensum (Sockelpensum, Minimalpensum)

Die 24 Items können von den Befragten in einer fünfstufigen Skala mit *sehr unwichtig*, *eher wichtig*, *weder noch*, *eher wichtig* oder *sehr wichtig* bewertet werden.

Teil 4: Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen am Arbeitsort

Alle Items, welche zur Befragung der Wichtigkeit von Rahmenbedingungen gestellt werden, werden auch für die Erfassung der Zufriedenheit verwendet. Die Formulierungen werden angepasst. Die Items sind im Anhang Seite 106 und 107 aus der Druckversion des Fragebogens ersichtlich.

Diese Items können von den Befragten ebenfalls in einer fünfstufigen Skala mit *sehr unzufrieden*, *eher unzufrieden*, *weder noch*, *eher zufrieden* oder *sehr zufrieden* bewertet werden.

Teil 5: Bemerkungen, Anregungen

Die Befragten haben in diesem Teil die Möglichkeit, Bemerkungen oder Anregungen anzubringen, falls dazu ein Bedürfnis besteht.

3.2.5 Empfänger des Online-Fragebogens

Der Online-Fragebogen geht an die Heilpädagogischen Lehrkräfte, welche im Kanton Graubünden in Integrativen Schulungsformen in der Volksschule arbeiten. Dazu gehören Kleinklassenlehrkräfte (IKK), Lehrpersonen für die Integrierte Förderung (IF) und für die Integrierte Sonderschulung (ISS). Ausgenommen sind jene Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche in separativen Sonderschulen arbeiten. Deren Rahmenbedingungen an ihren Arbeitsplätzen sind von den jeweiligen Institutionen in Konzepten klar geregelt.

Um den Datenschutz zu gewährleisten und um eine Vollerhebung im Kanton durchzuführen, wäre eine Verteilung des Fragebogens durch die Schulinspektorate wünschenswert gewesen. Da dies jedoch nicht möglich ist, werden die Schulleitungen gebeten, den Link den in ihrer Gemeinde tätigen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zuzustellen. Wo es keine Schulleitungen hat, werden die entsprechenden Lehrkräfte direkt angeschrieben.

3.2.6 Datenaufbereitung

Der Online-Fragebogen kann während zwei Wochen von den angeschriebenen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausgefüllt werden.

Die eingegangenen Datensätze enthalten viele Einzelinformationen, welche in geeigneter Weise aufbereitet werden müssen, um sie einer Analyse zugänglich zu machen. Verwendet werden können nur die vollständig ausgefüllten Fragebogen, die ändern müssen ausgesondert werden. Das LimeSurvey-Umfragetool liefert die Ergebnisse in einer Exceltabelle. Für die weitere Aufbereitung der Daten wird zusätzlich die Statistik-Software SPSS verwendet. Mit Hilfe dieser beiden Programme werden die Werte der einzelnen Items ausgezählt und in Prozentwerte umgerechnet. Es werden Mittelwerte und Standardabweichungen ermittelt. Mit diesen Angaben können Werte von verschiedenen Items miteinander verglichen und in Tabellen oder Diagrammen dargestellt werden. Die Daten aus Teil 5 des Fragebogens werden qualitativ ausgewertet.

3.2.7 Datenanalyse

Die Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort wird von den Befragten mit Hilfe einer fünfstufigen Skala bewertet. Die erhaltenen Mittelwerte werden für Aussagen zur Zufriedenheit verwendet. Gleich wird mit der Wichtigkeit von Rahmenbedingungen verfahren. So ist es möglich eine Rangfolge der Rahmenbedingungen nach Wichtigkeit, resp. Zufriedenheit zu erstellen. Eine Gegenüberstellung der Werte zeigt Diskrepanzen zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit auf. Sind diese gross, werden sie genauer untersucht und es wird nach möglichen Zusammenhängen geforscht. Mit dem Quadrantenmodell kann die Bewertung der Wichtigkeit und Zufriedenheit anschaulich dargestellt werden.

In einem weiteren Schritt wird untersucht, welche Kriterien diese Bewertung beeinflussen. Diese Kriterien können zum Beispiel die Schulungsform (ISS/IKK), das Arbeitspensum, die Schulhausgrösse oder auch die Berufserfahrung sein.

Im zweiten Teil des Fragebogens interessiert das Vorhandensein von grundlegenden Rahmenbedingungen. Können fünf oder sechs dieser Fragen mit "ja" beantwortet werden, sind günstige Rahmenbedingungen vorhanden. Können zwei oder weniger Fragen mit "ja" beantwortet werden, sind die Rahmenbedingungen ungünstig. Die Lehrpersonen können so in drei Gruppen eingeteilt werden, in jene mit günstigen, mittelmässigen und ungünstigen Rahmenbedingungen.

Tab. 5: Qualität der Rahmenbedingungen am Arbeitsort

Qualität der Rahmenbedingungen	Anzahl vorhandene Rahmenbedingungen
günstig	5 bis 6
mittelmässig	3 bis 4
ungünstig	0 bis 2

Ein Vergleich dieser drei Gruppen soll aufzeigen, ob die Arbeitszufriedenheit der Heilpädagogischen Lehrpersonen von günstigen oder ungünstigen Rahmenbedingungen abhängig ist. Mit Hilfe dieser Analyse soll dann die Forschungsfrage beantwortet werden können.

In den Abschnitten 4.3 und 4.4 folgen Erläuterungen zur Dokumentenanalyse und zum Experteninterview. Diese beiden Forschungsmethoden bilden zusammen mit den Erkenntnissen aus der Theorie die Grundlagen für die Erstellung der Items für den oben beschriebenen Fragebogen.

3.3 Dokumentenanalyse

In der vorliegenden Arbeit bildet die Dokumentenanalyse die Vorarbeit für das weitere forschungsmethodische Vorgehen. Sie soll Auskunft über vorhandene oder empfohlene Rahmenbedingungen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen geben. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zur Erstellung der Items für das zentrale Erhebungsinstrument, den Fragebogen, weiter verwendet.

Die Dokumentenanalyse ist eine qualitative Erhebungstechnik. Dabei werden schriftliche Informationen zur Beschaffung von Daten herangezogen. Das können sämtliche Arten von Unterlagen sein. Die Dokumentenanalyse steht oft am Anfang einer Untersuchung, um sich in ein Themengebiet einzuarbeiten. Weiter kann sie zur Kontrolle oder Ergänzung anderer Informationen genutzt werden. Die Dokumentenanalyse erschliesst vorhandenes Material, das nicht erst vom Forscher durch eine Datenerhebung geschaffen werden muss, und welches in klassischen Methoden wie Tests oder Verhaltensbeobachtung unter den Tisch fällt. Die qualitative Interpretation der Dokumente hat einen entscheidenden Stellenwert (vgl. Mayring, 2002, S. 49).

Der Ablauf einer Dokumentenanalyse lässt sich nach Mayring in vier Stufen unterteilen. Am Anfang dieses Untersuchungsplans steht immer eine klare Formulierung der *Fragestellung*. Danach muss

definiert werden, was als Dokument gelten soll. Im dritten Schritt setzt die *Quellenkritik* ein. Es wird eingeschätzt, was die Dokumente aussagen können und welchen Wert sie für die Beantwortung der Fragestellung haben. Zuletzt folgt die *Interpretation* der Dokumente im Sinne der Fragestellungen. Dokumentenanalysen können in jeden Forschungsplan eingebaut werden, sobald sich Quellen dazu anbieten (vgl. Mayring, 2002, S 48-49).

Die Dokumente, welche für diese Arbeit verwendet werden, sind folgende:

- Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Kanton Graubünden, 2000)
- Weisungen betreffend Organisation und Führung von Kleinklassen im Kanton Graubünden (Amt für Volksschule und Sport Graubünden, 2004)
- Richtlinien zur Umsetzung der Integrativen Sonderschulung im Kanton Graubünden (Amt für Volksschule und Sport Graubünden, 2010)
- Konzept für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (KBB) der Pilotgemeinde Davos (Cafilisch, Flütsch, Knupfer & Weber, 2010)

Diese Dokumente werden von den Forschenden als wertvoll eingestuft und sie betrachten diese als relevant für die weitere Bearbeitung der Fragestellung. Ebenso gelten sie als gesichert, da es sich um Richtlinien, Verordnungen und Konzepte handelt (vgl. Mayring 2002, S.48).

Die Auswertung der ausgewählten Dokumente erfolgt mit einer qualitativen Inhaltsanalyse. Dabei werden Texte systematisch analysiert, in dem das Material mit einem theoriegeleiteten Kategoriensystem bearbeitet wird (vgl. Mayring, 2002, S. 114). Geeignet für diese Forschungsarbeit ist dabei eine Zusammenfassung. Dabei wird das Material so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Das übrigbleibende Material wird übersichtlicher, ist aber immer noch ein Abbild des Grundmaterials. Diese Technik lässt sich weiter auch für eine induktive Kategorienbildung nutzen. Grundsätzlich wird das Kategoriensystem jedoch vor der Durchsicht des Datenmaterials, also auf deduktivem Weg, nach bestimmten Selektionskriterien entwickelt. Dies erfolgt auf dem Vorverständnis der Forscherinnen, das sich aus wissenschaftlichen Theorien und empirischen Erkenntnissen entwickelt hat. Anhand von Schlüsselbegriffen wird daraufhin das Datenmaterial auf einschlägige Stellen abgesucht (vgl. Alt-richter & Posch, 2007, S. 195).

Gemäss diesen Angaben wird in der vorliegenden Arbeit vorgegangen. Das Bilden von Dimensionen und Kategorien ermöglicht eine gezielte Analyse des Datenmaterials. Aufgrund der Fragestellung und des Literaturstudiums ist die Dimension "Rahmenbedingungen" für die Dokumentenanalyse zentral. Diese Dimension wird mit den zugehörigen Kategorien im Anhang Seite 114-118 in der entsprechenden Dokumentenanalyse dargestellt. Die genaue Durchsicht der Dokumente geschieht unter Berücksichtigung der beschriebenen Kategorien. Entsprechend werden zutreffende Textstellen in das System übertragen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden für die Erstellung des Leitfadens für die Experteninterviews weiter verwendet.

3.4 Experteninterviews

Die Rahmenbedingungen als Einflussfaktoren für die Arbeitszufriedenheit wurden meist für Klassenlehrpersonen beschrieben und untersucht. Deshalb ist es nötig, eine Anpassung an die speziellen Arbeitssituationen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu machen. Auch die Besonderheiten des Kantons Graubündens in Bezug auf Rahmenbedingungen müssen für die Forschung erfasst werden. Das sind die Vielfalt von Kultur und Sprache, die geografische Gliederung von Haupttälern mit vielen Seitentälern, welche zu erschwerten Verkehrsbedingungen führen, oder die grosse Eigenständigkeit der Gemeinden in Bezug auf das Schulwesen.

Dazu eignet sich der qualitative Forschungsweg. Von den verschiedenen qualitativen Methoden ist für diese Untersuchung das Experteninterview am geeignetsten, um möglichst direkt zu Daten zu gelangen.

Das Experteninterview ist eine Variante des Leitfadeninterviews und gehört somit zu den halbstrukturierten Befragungsformen. Bortz und Döring (2002) schreiben: "Durch den Leitfaden und die darin angesprochenen Themen erhält man ein Gerüst für Datenerhebung und Datenanalyse, das Ergebnisse unterschiedlicher Interviews vergleichbar macht. Dennoch lässt es genügend Spielraum, spontan aus der Interviewsituation heraus neue Fragen und Themen einzubeziehen oder bei der Interviewauswertung auch Themen herauszufiltern, die bei der Leitfaden-Konzeption nicht antizipiert wurden" (S. 315). Der Leitfaden kann ein unterschiedlich starkes Strukturierungsniveau aufweisen. Er enthält einen vorbereiteten Fragenkatalog, der aber flexibel eingesetzt werden kann. Diese Befragungsform eignet sich für sehr viele Themen, besonders aber "... wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissen zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll" (Helfferrich, 2011, S. 179).

Das Spezielle am leitfadengestützten Experteninterview ist die Zielgruppe, nämlich Expertinnen und Experten. Dabei versteht man unter Experten Personen, welche aufgrund von langjähriger Erfahrung über ein Wissen oder Können in einem spezifischen Bereich verfügen. Bei dieser Interviewform hat der Leitfaden eine starke strukturierende und steuernde Funktion. Die Fragen können direkter auf die relevante Information zielend formuliert sein. Die Experten stehen aber nicht als Einzelpersonen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, sondern sie gelten vielmehr als Repräsentanten von Handlungs- und Sichtweisen einer Gruppe (vgl. Flick, 2006, S. 218-220). In der vorliegenden Forschungsarbeit ist dies die Gruppe, welche in ihrer täglichen Arbeit direkten Kontakt mit den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an den Gemeindeschulen im Kanton Graubünden hat.

3.4.1 Konstruktion des Leitfadens

Das Experteninterview will Aussagen aus der theoretischen Betrachtung und Analyse ergänzen. Daher wird der Leitfaden anhand der in Kapitel 2 beschriebenen Dimensionen und Kategorien entwickelt. Ziel der Experteninterviews ist das Herausfinden von spezifischen Rahmenbedingungen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche im Kanton Graubünden arbeiten. Die Herstellung

des Leitfadens geschieht anhand des SPSS-Prinzips, um das Grundprinzip der Offenheit zu wahren und dennoch die für das Forschungsinteresse notwendige Strukturierung vorzugeben (vgl. Helfferich, 2011). Hinter dem Kürzel "SPSS" stehen die vier Schritte "Sammeln", "Prüfen", "Sortieren" und "Subsumieren". Diese werden in der folgenden Darstellung noch genauer erläutert.

Tab. 6: SPSS-Prinzip nach Helfferich

S	Um Leitfragen für einen Leitfaden zu generieren, ist es sinnvoll, zuerst in einem ganz offenen Brainstorming sehr viel Fragen zu sammeln .
P	Wenn ein grosser Fundus an Fragen vorliegt, müssen die Fragen auf ihre Geeignetheit überprüft und alle nicht passenden Fragen gestrichen werden.
S	Die übrig gebliebenen Fragen müssen sowohl inhaltlich sortiert werden, als auch nach offenen Erzählaufforderungen, Aufrechterhaltungsfragen und konkreten Nachfragen.
S	Die geprüften und sortierten Fragen müssen zum Abschluss in den Leitfaden subsumiert , also ein-, bzw. untergeordnet werden.

Dem Leitfaden für die in dieser Forschungsarbeit durchgeführten Experteninterviews liegen Fragen mit folgenden Zielen zu Grunde (siehe Anhang S. 119):

- Gibt es spezifische Rahmenbedingungen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden, welche sich von Rahmenbedingungen an Arbeitsorten in anderen Kantonen unterscheiden?
- Welches sind aus Sicht der Expertinnen oder Experten wichtige, grundlegende Rahmenbedingungen für die Arbeit der Heilpädagogischen Lehrkräfte, damit diese ihren Auftrag möglichst gut erfüllen können?
- Gibt es Rahmenbedingungen, mit denen die Expertinnen oder Experten unzufrieden / zufrieden sind?
- Mit welchen Rahmenbedingungen zeigen sich die Heilpädagogischen Lehrkräfte, mit denen die Expertinnen oder Experten Kontakt haben, zufrieden / unzufrieden?
- Gibt es aus Sicht der Expertinnen oder Experten Rahmenbedingungen, welche verbessert werden sollten?

Mit Hilfe dieser Angaben werden die Items für den Online-Fragebogen ergänzt und somit werden Aspekte berücksichtigt, welche über die Literaturrecherche nicht ersichtlich wurden. Auch für die Auswertung kann Bezug auf Aussagen der Experten genommen werden, und diese können mit den Daten des Online-Fragebogens verglichen werden.

3.4.2 Durchführung

Für die Untersuchung werden zwei Expertinnen befragt, welche einen direkten Bezug zu Lehrpersonen und Schulen in der Integration haben. Es sind dies:

- Die pädagogische Leiterin des Giuvaulta (Zentrum für Sonderpädagogik). Sie besucht und betreut die Heilpädagogischen Lehrkräfte an ihren Arbeitsorten. Durch diese Arbeit kennt sie vie-

le Schulen mit ihren Arbeitsbedingungen und steht in direktem Kontakt mit vielen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

- Die Schulinspektorin des Bezirks Prättigau/Rheintal/Davos. Sie ist verantwortlich für heilpädagogische Fragen in dieser Region. Zudem ist sie im Schulheim Chur Projektverantwortliche für die Integration von ISS-Kindern. Sie arbeitete selber viele Jahre als Schulisch Heilpädagogin und als Mehrklassenlehrerin.

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät festgehalten, um anschliessend die Daten auswerten zu können.

3.4.3 Datenaufbereitung und Datenanalyse

Anhand der Tonaufnahmen wird ein selektives Protokoll verfasst. Das Ziel des selektiven Protokolls ist nach Mayring die Materialfülle schon bei der Datenaufbereitung zu reduzieren. Es werden nur ganz bestimmte Dinge ins Protokoll aufgenommen. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass im Vorhinein genaue Kriterien festgelegt werden, was protokolliert werden soll (vgl. Mayring, 2002, S. 98-99). In der vorliegenden Arbeit entsprechen die Auswahlkriterien für die Selektionierung den oben erwähnten Zielformulierungen des Interviews.

Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt die Datenauswertung der Interviews. Das Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern. Diese betreffen die Rahmenbedingungen, welche für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wichtig sind. Die Bildung des Kategoriensystems ist dabei eine Mischform aus deduktivem und induktivem Herleiten. Während die deduktive Kategorienbildung aus der Theorie zum konkreten Material entsteht, ergeben sich die induktiv hergeleiteten Kategorien aus der systematischen Auswertung des Materials selbst (vgl. Mayring, 2002, S. 115). Altrichter und Posch sehen darin einen grossen Vorteil, denn "Man sollte alles nutzen, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden ist, aber zugleich offen sein für die Überraschung, die das Datenmaterial bereit hält" (Altrichter & Posch, 2007, S. 195). Gemäss Mayring und Gläser können die beiden Strategien gut miteinander kombiniert und dabei auch Schwerpunkte gelegt werden: "Mehr theoretische Klassifizierungen werden direkt aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet und auf das Material angewandt. Stärker empirische Klassifizierungen werden aus dem Material heraus entwickelt und dann in den theoretischen Zusammenhang eingeordnet" (2005, S. 128).

Die Aussagen der Expertinnen werden in einer Tabelle nach Kategorien geordnet. Die fünf Fragen bilden die Kategorien, nach welchen die beiden durchgeführten Interviews analysiert werden. Sie werden ergänzt mit weiteren Kategorien, welche sich aus dem Material der Experteninterviews herleiten lassen. Das systematische Zuordnen der Aussagen zu den einzelnen Kategorien ermöglicht, dass diese direkt miteinander verglichen und auch zusammengefasst werden können. Anhand dieser Interview-Analyse können die zu Beginn gestellten fünf Fragen beantwortet werden. Sie dient ebenfalls als Grundlage für die Erstellung der Items für den Online-Fragebogen. Die selektiven Protokolle und die Interview-Analyse befinden sich im Anhang Seite 120-128.

3.4.4 Erkenntnisse für die Weiterarbeit

Die Auswertung der Interviews ergibt zusammenfassend folgende Ergebnisse:

Im Kanton Graubünden gibt es spezifische Rahmenbedingungen für die Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die sich von denjenigen der Regellehrkräfte oder von denjenigen in anderen Kantonen unterscheiden: Dies sind die zum Teil langen Arbeitswege, bedingt durch die Arbeitstätigkeit an mehreren Schulen. Pensenschwankungen innerhalb eines Schuljahres sind möglich, und jedes Jahr kann die Grösse des Pensums variieren, je nach Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler. Diese Schwankungen werden an wenigen Orten mit einem Pensenpool ausgeglichen, damit eine gewisse Sicherheit gewährleistet ist. Im Kanton Graubünden besteht eine grosse Vielfalt an Kultur. Das wirkt sich auch auf die Schulhauskultur aus, es bestehen grosse Unterschiede im Kanton. Die Schulentwicklung in Bereich Integration ist zur Zeit ein zentrales Thema im Kanton Graubünden, da sich die Lehrkräfte, durch die Einführung des neuen Schulgesetzes im Sommer 2013, auf eine integrierte Schule umstellen müssen.

Wichtige Rahmenbedingungen für Heilpädagogische Lehrkräfte sind aus Sicht der Expertinnen folgende: Wertschätzung, fachliche Unterstützung, Schulentwicklung, gemeinsame Haltung im Team in Bezug auf Integration/Separation, Ausbildung, Anzahl Bezugsklassen, fixierte Besprechungszeit, Anzahl Förderlektionen die zur Förderung zur Verfügung stehen, Anzahl der Förderkinder, eigener Raum, Konzept, Zugehörigkeit zum Team und Stufenerfahrung.

Die Expertinnen stellen fest, dass Heilpädagogische Lehrkräfte, welche in der Integrierten Sonderschulung (ISS) arbeiten, zum Teil bessere Rahmenbedingungen vorfinden als diejenigen, welche in der Integrierten Kleinklasse/Integrierten Förderung (IKK/IF) arbeiten: Für lange Fahrwege gibt es eine Entschädigung, es besteht ein Konzept, bei dem die Verantwortlichkeiten, die fachliche Unterstützung sowie der fachliche Austausch klar geregelt sind.

Unzufrieden äussern sich die Expertinnen über die zum Teil dürftigen räumlichen Rahmenbedingungen und das Fehlen von Konzepten, in welchen Verantwortlichkeiten geregelt sind.

Zufrieden würden sich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit dem Lohn, der Wertschätzung und dem Inhalt der Arbeit zeigen. Mehr Unzufriedenheit bestehe mit der Arbeitsplatzsicherheit, der Grösse der Pensen, der fachlichen Unterstützung und der Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen.

Rahmenbedingungen, welche verbessert werden sollten, sind für die Expertinnen folgende: räumliche Rahmenbedingungen, fachliche Unterstützung, Pensengarantie, Weiterbildungsangebot, Bezahlung von Besprechungsstunden und der Lohn.

Aus diesen Ergebnissen leiten sich nun weitere wichtige Rahmenbedingungen ab, die weder aus der Theorie noch aus der Dokumentenanalyse ersichtlich sind. Es sind dies:

- Zugehörigkeit zum Team
- Anzahl Förderkinder
- Fahrwege
- Gemeinsame Haltung des Teams im Bereich Integration

- Weiterbildung im Bereich Integration
- Mehrjähriger Arbeitsvertrag

Diese Rahmenbedingungen bilden, präzisierend und ergänzend zu den bereits aus der Theorie und aus der Dokumentenanalyse recherchierten Rahmenbedingungen, weitere Items für den Online-Fragebogen.

3.5 Triangulation

Ergebnisse, Sachverhalte und Behauptungen sind besser abgesichert, wenn sie von mehreren Seiten her betrachtet und bestätigt werden können. Das gilt auch für die Forschung. Für die Untersuchung von komplexeren Fragestellungen sind deshalb Kombinationen von Datensammlungsmethoden besonders geeignet. Eine solche Methodenkombination ist die Triangulation (vgl. Altrichter & Posch, 2007).

Triangulation bedeutet, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet wird. Es werden zur Beantwortung der Forschungsfragen verschiedene Perspektiven eingenommen. Diese Perspektiven können sich in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden, und/oder unterschiedlichen theoretischen Zugängen konkretisieren. Die Perspektiven, die bei der Kombination der verschiedenen Datensorten eingenommen werden, sollten gleichberechtigt und gleichermaßen konsequent behandelt und umgesetzt werden. Durch die Triangulation (etwa verschiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller Erkenntniszuwachs möglich sein. Das bedeutet, dass Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden. Diese sind dadurch umfassender und aufschlussreicher, als sie es mit nur einem Zugang möglich wären (vgl. Flick, 2008, S. 12).

Bei der Triangulation werden verschiedene Formen unterschieden. So können einerseits Daten aus verschiedenen Datenquellen verglichen werden. Andererseits können unterschiedliche Beobachter oder Interviewer Einfluss auf die Ergebnisse haben. Die stärkste Beachtung findet jedoch die Methoden-Triangulation (vgl. Flick, 2008, S. 15-17). Diese wird vor allem dann verwendet, wenn qualitative mit quantitativer Forschung verbunden wird. Mit Hilfe von qualitativen Methoden können Theorien entwickelt werden, welche dann mit geeigneten Messinstrumenten in grösseren Erhebungen überprüft werden können. So werden quantitative Surveys häufig in der Folge von qualitativen Interviews angewendet. Beide Methoden erfassen unterschiedliche Aspekte zum selben Sachverhalt, die so einander gegenübergestellt und verglichen werden können.

Die Ergebnisse, die durch die Triangulation erzielt werden, können teilweise, tendenziell oder vollständig übereinstimmen. Das bedeutet, dass sich beispielsweise die Aussagen aus einer Untersuchung mittels Fragebogen mit jenen der Leitfadeninterviews decken. Sind die Ergebnisse komplementär zueinander, liefern die Interviews ergänzende, vertiefende, oder erweiternde Erkenntnisse zusätzlich zu dem, was die Analyse der Fragebogen zeigt. Die Ergebnisse können aber auch divergent sein, was bedeutet, dass sich in den Interviews teilweise, tendenziell oder vollständig andere Sichtweisen zeigen als in den Fragebogen (vgl. Flick, 2008, S. 88).

Die so entdeckten Übereinstimmungen, Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen ermöglichen es, ein dichteres und ausgewogeneres Bild des Untersuchungsgegenstandes zu erhalten. Weitere Vorteile der Triangulation bestehen nach Altrichter und Posch darin, dass die Widersprüchlichkeit vieler Situationen sichtbar wird, wodurch tiefer gehende Interpretationen angeregt werden. Ebenso wird "die problematische und erkenntnisfeindliche "Hierarchie der Glaubwürdigkeit" durchbrochen, weil Perspektiven rangunterschiedlicher Personen gleichwertig nebeneinander gestellt werden. Unter "Hierarchie der Glaubwürdigkeit" wird die tief verwurzelte Annahme verstanden, dass der jeweils Höhergestellte glaubwürdiger ist als die rangniedrigere Person" (2007, S. 180).

Die Triangulation in der vorliegenden Arbeit besteht aus einer Gegenüberstellung der Ergebnisse des Online-Fragebogens mit jenen aus den Experteninterviews und den Erkenntnissen aus der Theorie. Diese werden miteinander verglichen. Daraus werden Aussagen über Entwicklungsoptionen zuhanden der Schulträgerschaften im Kanton Graubünden gemacht.

Abb. 3: Triangulation

4 Durchführung der Forschung

Basierend auf der Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens wird in diesem Kapitel der Forschungsverlauf dargelegt. Anschliessend wird die Durchführung der Online-Befragung beschrieben.

4.1 Forschungsverlauf

Die Erstellung der Masterarbeit erstreckt sich zeitlich über neun Monate. Zu Beginn ist die präzise Formulierung der Forscherfrage von zentraler Wichtigkeit. Die Eingrenzung des Themas, die nötige Klärungen von Begriffen, erste Literaturrecherchen sowie die Planung der Forschung bilden die Grundlage für die Disposition. Dabei stellen die Verfasserinnen fest, dass es kaum Untersuchungen über die Arbeitszufriedenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gibt. Die meisten Forschungen in diesem Bereich befassen sich mit Lehrpersonen, aber nicht im speziellen mit Heilpädagogischen Lehrkräften. Diese Feststellung hat zur Folge, dass es notwendig ist, die spezielle Situation der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Auch die Besonderheiten des Kantons Graubünden müssen erfasst werden. Dazu werden Experteninterviews und eine Dokumentenanalyse durchgeführt. Mit Hilfe dieser Ergebnisse und den Erkenntnissen aus der Theorie wird ein Online-Fragebogen erstellt, um die Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf Rahmenbedingungen zu untersuchen. Nach der Durchführung des Pretests wird die Online-Befragung gestartet und deren Ergebnisse mit Hilfe von SPSS und Excel ausgewertet. Das Gegenüberstellen der Ergebnisse der Experten-Interviews, der Theorie und der Online-Befragung ergibt eine Triangulation, um Übereinstimmungen, Unterschiede oder Widersprüche festzustellen. In der anschliessenden Diskussion werden die Ergebnisse der gewonnenen Daten aufgezeigt und die Forschungsfragen beantwortet. Abschliessend wird die durchgeführte Untersuchung reflektiert und deren Bedeutung, aus der Sicht der Verfasserinnen, für die Praxis wie auch für die Forschung, dargelegt. Aus der unten stehenden Tabelle sind die einzelnen Schritte der Forschungsarbeit ersichtlich.

Tab. 7: Zeitplan

Woche	Jahr	Datum	Inhalt
46	2012	bis 16. November	Abgabe Disposition
50	2012	10. Dezember	Besprechung Disposition
52	2012	bis Ende Dezember	Dokumentenanalyse
2-3	2013	9. - 16. Januar	Durchführung der Experteninterviews
4-7	2013	bis 16. Februar	Erstellen des Fragebogens und Pretest
8-10	2013	18. Februar bis 6. März	Rücklauf Fragebogen
14	2013	bis Anfang April	Auswertung Fragebogen
15-18	2013	bis 4. Mai	Abschliessende Arbeiten
18	2013	4. Mai	Abgabe Masterarbeit
23	2013	5. Juni	Präsentation Masterarbeit

4.2 Durchführung Online-Befragung

Die Befragung wird mit dem Umfragetool LimeSurvey durchgeführt. Um den Online-Fragebogen zu testen, wird ein Pretest vom 9. bis 12 Februar 2013 mit drei Personen, welche als Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden arbeiten, durchgeführt. Mit diesem Pretest wird geprüft, ob die Items verständlich sind. Auf Grund der Rückmeldungen werden kleine Anpassungen bei den Formulierungen im Fragebogen vorgenommen. Die Online-Befragung erfolgt anschließend während eines Zeitraums von drei Wochen. Sie richtet sich an alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden, welche zur Zeit der Erhebung in Kindergärten, Primar- und Oberstufenklassen in den Gemeindeschulen unterrichten. Es werden Heilpädagogische Lehrkräfte mit oder ohne Ausbildung befragt, welche als ISS-, IKK- oder IF-Lehrpersonen tätig sind.

Eine Vollerhebung im Kanton durchzuführen ist nicht möglich, da das Kantonale Amt für Volksschule und Sport aus Datenschutzgründen die gewünschten Adressen nicht herausgeben darf. Auch die Verteilung kann das Amt nicht übernehmen, da dies „eine Umsetzung Aufträge Dritter“ wäre. Da möglichst viele Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angeschrieben werden sollen, gelangen die Forschenden an die Schulleitungen des Kantons mit der Bitte, den Begleitbrief mit dem eingefügten Link zur Online-Befragung an die Heilpädagogischen Lehrkräfte ihrer Schule zu verteilen. Um die Rücklaufquote berechnen zu können, werden die angeschriebenen Schulleitungen gebeten, die Anzahl der weitergeleiteten Begleitbriefe mitzuteilen. In ungeleiteten Schulen werden die Heilpädagogischen Lehrkräfte direkt angeschrieben, soweit diese ermittelt werden können.

Von 19 Schulleitungen wird zurückgemeldet, dass 90 Fragebogen verteilt worden sind. 15 Schulleitungen, vor allem von kleinen Schulgemeinden, geben keine Rückmeldung, was zur Folge hat, dass die genaue Zahl der versandten Fragebogen nicht eruiert werden kann. 101 Heilpädagogische Lehrkräfte werden direkt angeschrieben. Demzufolge sind mit Sicherheit 191 Fragebogen versandt worden. Es ist anzunehmen, dass es noch mehr waren, diese Zahl wird mit 20 geschätzt.

147 Fragebogen werden retourniert, 122 brauchbare, 25 unbrauchbare. Die Rücklaufquote kann wegen den beschriebenen Unsicherheiten nicht präzise ermittelt werden. Die maximale Rücklaufquote würde somit 64% betragen, doch sie liegt sicher tiefer: Werden die geschätzten 20 Fragebogen mit einbezogen, beträgt die Rücklaufquote 58%.

Für die Auswertung der Daten wird die Statistik-Software SPSS und das Excel-Programm verwendet. Die Werte der einzelnen Items werden mit Hilfe dieser Programme ausgezählt und in Häufigkeitstabellen dargestellt, das heisst, die einzelnen Werte werden in Prozente umgerechnet, Mittelwerte und Standardabweichungen ermittelt. Um Zusammenhänge aufdecken zu können, werden verschiedene Aspekte der Befragung miteinander verglichen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im folgenden Kapitel 5 beschrieben.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Online-Befragung beschrieben und ausgewählte Daten zur Anschauung in Tabellen und Diagrammen dargestellt. Zuerst wird die Stichprobe beschrieben, dann folgen die Ergebnisse der einzelnen Teile des Fragebogens und anschliessend folgen Gegenüberstellungen und Vergleiche von einzelnen Ergebnissen. Im Anhang ab Seite 143 befinden sich alle Daten, die mit dem Statistikprogramm SPSS aufbereitet wurden.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

In diesem Abschnitt wird über die Zusammensetzung und Merkmale der Befragten informiert. Die vorliegenden Ergebnisse basieren auf den Aussagen von 122 befragten Heilpädagogischen Lehrkräften, mit oder ohne Ausbildung, welche zur Zeit im Kanton Graubünden in der Integrierten Kleinklasse (IKK), in der Integrierten Förderung (IF) oder in der Integrierten Sonderschulung (ISS) in den Gemeindegemeinschaften arbeiten.

Tab. 8: Kreuztabelle Alter/Geschlecht

Alter	Geschlecht				Total	
	weiblich		männlich			
	n	%	n	%	n	%
< 40 Jahre	20	16.4 %	1	0.8 %	21	17.2 %
40 - 49 Jahre	33	27.0%	2	1.6%	35	28.7%
50 - 59 Jahre	42	34.4 %	9	7.4%	51	41.8%
60 - 65 Jahre	11	9.0%	4	3.3%	15	12.3%
Total	106	86.9%	16	13.1%	122	100.0%

Die Stichprobe setzt sich wie folgt zusammen:

Geschlecht: 86.9% der Antwortenden sind weiblich, 13.1% sind Männer. Die Anzahl der Schulischen Heilpädagoginnen ist somit 6 – 7 mal grösser als die der Schulischen Heilpädagogen.

Alter: In der Stichprobe sind 17.2% unter 40 Jahre alt, 28.7% sind zwischen 40 und 49 Jahren, 41.8% sind 50 bis 59 Jahre alt und 12.3% sind älter als 60. Das Durchschnittsalter beträgt knapp 49 Jahre (48.8 Jahre).

Ausbildung als SHP: 73% der Befragten verfügen über eine anerkannte Ausbildung als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge, 27% arbeiten mit einer Spezialbewilligung.

Pensum: In einer Anstellung bis 33% arbeiten 18.9%, zwischen 34% und 66% Pensum arbeiten 32%, zwischen 67% und 99% Pensum arbeiten 34.6%. Ein 100% Pensum haben rund ein Viertel der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, nämlich 24.6%. Das durchschnittliche Pensum beträgt 64.7%. Das kleinste Pensum der Befragten beträgt 7%.

Berufserfahrung: Die durchschnittliche Berufserfahrung als Schulische Heilpädagogin oder Heilpädagoge beträgt 10.8 Jahre. Das Minimum liegt bei 0 Jahren, das Maximum bei 38 Jahren.

Anzahl Arbeitgeber: Knapp drei Viertel, 74.4%, der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind bei einem Arbeitgeber angestellt. 23.9% haben zwei Arbeitgeber und 1.7% haben drei Arbeitgeber.

Anzahl Schulhausstandorte: Gut drei Viertel der Befragten, 77.3%, arbeiten in einem Schulhaus. Ein Fünftel, 20.2%, arbeiten an zwei Schulhausstandorten und 2.5% arbeiten an drei Schulhausstandorten.

Grösse der Schule: 30.5% der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten in einer Schule mit weniger als 100 Schülerinnen und Schüler. 26.3% arbeiten in einer Schule, welche zwischen 100-199 Schülerinnen und Schüler hat. 43.2% arbeiten in einer Schule mit über 200 Schülerinnen und Schülern. Der Mittelwert der Schulhausgrösse liegt bei 160 Schülerinnen und Schülern.

Funktion der SHP: Die meisten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen der Befragung arbeiten in der IKK oder IF (Integrierte Kleinklasse oder Integrierte Förderung), nämlich 67.2%. In der Integrierten Sonderschulung (ISS) arbeiten 12.3%. In der Funktion als ISS- und IKK Lehrpersonen arbeiten 18.9%. Weder in der ISS noch in der IKK/IF arbeiten 1.6%.

Anzahl Klassen: Die meisten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten in drei Klassen, nämlich 26.2%. In zwei Klassen arbeiten 24.6%, in einer Klasse arbeiten 18.9% und in vier Klassen arbeiten 14.8%. Die restlichen arbeiten im Maximum in sieben Klassen.

Anzahl Förderkinder: Rund ein Drittel (32.0%) betreut vier oder weniger Kinder. Ein weiteres Drittel (39.3%) betreut fünf bis neun Kinder. 10 bis 16 Kinder werden von 28.7% der Befragten betreut. Einzelne Heilpädagogische Lehrkräfte (5.7%) betreuen 18 bis 45 Kinder.

Leider kann die Repräsentativität der vorliegenden Studie nicht ermittelt werden, da die Anzahl Schulischer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche momentan im Kanton Graubünden im integrativen Setting arbeiten, zum jetzigen Zeitpunkt (März 2013) nicht ausfindig gemacht werden kann. Bis jetzt wurden keine Statistiken über diese Lehrkräfte erstellt. Das Amt für Volksschule und Sport des Kantons Graubünden ist jedoch in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich an der Arbeit, die Daten der im Kanton arbeitenden Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und anderer Fachlehrkräfte zu erheben. Dies ist sehr aufwändig und beansprucht noch einige Zeit.

5.2 Rahmenbedingungen am Arbeitsort

Die Erfassung des Ist-Zustandes basiert auf sechs Items, die nach dem Vorhandensein von grundlegenden Rahmenbedingungen fragen. Diese haben die Verfasserinnen aus der Theorie hergeleitet (siehe Kapitel 4). Es handelt sich dabei um Erhebungen aus den Bereichen *Infrastruktur*, *Arbeitsaufwand/Lohn*, *Schulentwicklung*, *Supportsystem* und *Arbeitsplatzsicherheit*. Damit soll aufgezeigt werden, welche dieser Rahmenbedingungen die Befragten an ihren Arbeitsplätzen vorfinden und welche nicht. Sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte an mehreren Arbeitsorten tätig, so beziehen sich ihre Angaben auf den Arbeitsort, wo sie das grösste Pensum haben.

Abb. 4: Vorhandensein von sechs grundlegenden Rahmenbedingungen am Arbeitsort

Überblick, wie viel Prozent der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen welche der sechs grundlegenden Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort im Kanton Graubünden vorfinden (Ist-Zustand).

Im Folgenden werden die Fragen des Online-Fragebogens aufgeführt und die Ergebnisse dazu beschrieben.

Infrastruktur: Eigener Raum

Steht ein eigener Raum für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung?

Die grosse Mehrheit, 84.4%, verfügt über einen eigenen Raum, 15.6% hat keinen.

Zusammenarbeit: In Konzept geregelt

Ist die Zusammenarbeit zwischen den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und den Klassenlehrpersonen in einem Konzept geregelt?

Bei 54.1% besteht ein Konzept, in dem die Zusammenarbeit geregelt ist, bei 45.9% nicht.

Arbeitsaufwand/Lohn: Bezahlte Besprechungsstunden

Sind die Besprechungsstunden mit den Klassenlehrpersonen grundsätzlich bezahlt?

Mehr als die Hälfte der Befragten, 57.4%, verfügen über bezahlte Besprechungsstunden mit der Klassenlehrperson. Hingegen werden bei 42.6% die Besprechungsstunden nicht bezahlt.

Schulentwicklung: Weiterbildung Integration

Wird das Team in Bezug auf Integration weitergebildet?

52.5% der Befragten geben an, dass ihr Team sich in Bezug auf Integration weiterbildet, bei 47.5% der Befragten besteht keine Weiterbildung in diesem Bereich.

Supportsystem: Bei Fragen / Schwierigkeiten

Ist es geregelt, an wen man sich bei fachlichen Fragen und Schwierigkeiten wenden kann?

Bei 60.7% ist es geregelt, an wen man sich bei Fragen und Schwierigkeiten wenden kann, bei 39.3% ist es nicht geregelt.

Arbeitsplatzsicherheit: Mehrjähriger Arbeitsvertrag

Wird über einen mehrjährigen Arbeitsvertrag verfügt, in dem das Anstellungspensum festgelegt ist? Rund die Hälfte der Befragten, 50.8%, verfügt über einen mehrjährigen Arbeitsvertrag mit festgelegtem Pensum, 49.2% nicht.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass rund die Hälfte der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die ausgewählten Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfinden. Bei der anderen Hälfte sind grundlegende Rahmenbedingungen zum Teil nicht vorhanden. Knapp die Hälfte verfügt nicht über einen mehrjährigen Arbeitsvertrag, hingegen steht bei mehr als 80% der Befragten ein eigener Raum für die Förderung zur Verfügung.

In einem weiteren Schritt wird untersucht, wie viele dieser Rahmenbedingungen die einzelnen Heilpädagogischen Lehrkräfte an ihrem Arbeitsort vorfinden. So kann zwischen *günstigen*, *mittelmässigen* und *ungünstigen* Rahmenbedingungen unterschieden werden.

Rund 20% der Befragten geben an, fünf der gefragten Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorzufinden, 11.5% finden alle sechs vor. Zusammen sind das rund ein Drittel. Knapp ein Viertel (23.8%) gibt an, vier der sechs Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorzufinden. Bei 18% sind es drei, bei 17.2% zwei Rahmenbedingungen und bei 9% ist eine der erfragten Rahmenbedingungen vorhanden. Gar keine der erfragten Rahmenbedingungen haben 0.8% der Befragten.

Abb. 5: Anzahl vorhandener Rahmenbedingungen

Veranschaulichung, wie viel Prozent der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zwischen null bis sechs der grundlegenden Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfinden.

Die Verfasserinnen teilen anhand dieser Auswertung die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in drei Gruppen ein: Diejenigen, welche null bis zwei der sechs erfragte Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfinden, wird als *Gruppe mit ungünstigen Arbeitsbedingungen* bezeichnet, solche mit drei oder vier Rahmenbedingungen als *Gruppe mit mittelmässigen Arbeitsbedingungen* und jene mit fünf bis sechs Rahmenbedingungen als *Gruppe mit günstigen Arbeitsbedingungen*. Aus der

Tabelle ist die prozentuale Verteilung der befragten Heilpädagogischen Lehrkräfte in die drei verschiedenen Gruppen ersichtlich.

Tab. 9: Qualität der Arbeitsbedingungen am Arbeitsort

Qualität der Arbeitsbedingungen	Anzahl vorhandener Rahmenbedingungen	Grösse der Gruppe
ungünstig	0 bis 2	27.0%
mittelmässig	3 bis 4	41.8%
günstig	5 bis 6	31.2%

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein knappes Drittel der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen günstige Arbeitsbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfindet. Gut 40% haben mittelmässige und 27% haben ungünstige Arbeitsbedingungen an ihrem Arbeitsort.

5.3 Wichtigkeit von Rahmenbedingungen

Welche Rahmenbedingungen sind aus Sicht der Heilpädagogischen Lehrkräfte wichtig? Um diese Frage beantworten zu können, werden die Ergebnisse aus Teil 3 des Fragebogens herbeigezogen. Die Bewertung der Items reicht von 1 für *sehr unwichtig* bis 5 für *sehr wichtig*.

Die Auswertung der Daten ergibt, dass der Mittelwert jeder erfragten Rahmenbedingung zwischen 3.77 und 4.93, also zwischen *eher wichtig* und *sehr wichtig*, liegt. Dieser Wert zeigt somit eine hohe Wichtigkeit. Die Standardabweichung ist bei einzelnen Items jedoch hoch, das heisst, dass diese sehr unterschiedlich bewertet werden. Das trifft bei den Items *Eigener Platz für die Vorbereitung* und *Kurze Distanz zwischen den einzelnen Arbeitsorten* am stärksten zu. Diese werden zwischen *sehr unwichtig* und *sehr wichtig* bewertet. Am einheitlichsten, nämlich mit *sehr wichtig*, werden die Items *Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP* und *Wertschätzung der Arbeit durch Schulleitung, bzw. Schulrat* bewertet.

Alle Ergebnisse zu der Wichtigkeit von den 24 erfragten Rahmenbedingungen für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind im Anhang Seite 138-139 zu finden.

Es werden nun die sechs Rahmenbedingungen beschrieben, welche die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gesamthaft als die wichtigsten genannt haben. Die Rangordnung beginnt mit der wichtigsten Rahmenbedingung:

1 Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP (Klassenlehrperson)

Am wichtigsten ist für die SHP die *Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP*, welche mit einem Mittelwert von 4.93 bewertet wird (das Maximum wäre 5). Diese Rahmenbedingung wird von 93% der Befragten als *sehr wichtig* bezeichnet und von 7% mit *eher wichtig*.

2 Genügend Lektionen für die Förderung der Klasse, resp. der Schüler

Am zweitwichtigsten sind für die Befragten die *Genügenden Lektionen für die Förderung*. Der Mittelwert beträgt 4.69. Die Streuung liegt zwischen 2 (*eher wichtig*) und 5 (*sehr wichtig*).

3 Wertschätzung meiner Arbeit als SHP von der Schulleitung, bzw. Schulrat

Als auch *sehr wichtig*, mit einem Mittelwert von 4.57, wird die *Wertschätzung* von den Befragten angegeben.

4 Zugesichertes Pensum (Sockelpensum, Minimalpensum)

Mit einem Mittelwert von 4.56 wird die Wichtigkeit des *Zugesicherten Pensums* bewertet.

5 Mehrjähriger Arbeitsvertrag (Sicherer Arbeitsplatz)

Ebenfalls als *sehr wichtig* wird ein *Mehrjähriger Arbeitsvertrag* bewertet, mit einem Mittelwert von 4.54.

6 Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration

4.53 beträgt der Mittelwert des Items *Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration*. Somit wird dieses auch von den Befragten als *sehr wichtig* eingestuft.

Abb. 6: Übersicht über die sechs wichtigsten Rahmenbedingungen

5.4 Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen

Mit welchen Rahmenbedingungen sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden zufrieden, resp. unzufrieden? Um diese Frage beantworten zu können, werden inhaltlich die gleichen Items, mit welchen die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen erfragt wird, verwendet. Dadurch können später die Ergebnisse der Wichtigkeit und Zufriedenheit einander gegenübergestellt und verglichen werden.

Die Bewertung reicht von 1 für *sehr unzufrieden* bis 5 für *sehr zufrieden*. Der Mittelwert der erfragten Rahmenbedingungen in Bezug auf Zufriedenheit liegt zwischen 3.09 und 4.39, also zwischen *weder noch* und *eher zufrieden*. Die Standardabweichung ist bei allen Items hoch, das heisst, dass die ein-

zelen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich bewertet werden. 17 der 24 Items werden mit dem Minimalwert 1 (*sehr unzufrieden*) bis zum Maximalwert 5 (*sehr zufrieden*) beantwortet.

Alle Ergebnisse zu der Zufriedenheit von den erfragten Rahmenbedingungen für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind im Anhang Seite 140-141 zu finden.

Es werden nun die fünf Rahmenbedingungen beschrieben, mit welchen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen am zufriedensten sind.

- *Zugehörigkeit zum Team (Mitspracherecht, Übernahme von Aufgaben und Verantwortung)*
- *Zusammenhängende Lektionen, kompakter Stundenplan*
- *Anzahl KLP (Klassenlehrpersonen), mit denen zusammengearbeitet wird*
- *Eigener Raum für Förderung*
- *Moderne Infrastruktur*

Am zufriedensten sind die Befragten mit der Zugehörigkeit zum Team und dem Kompakten Stundenplan. Der Mittelwert beträgt bei beiden Items 4.39. Mit diesen Rahmenbedingungen ist die Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen leicht höher als *eher zufrieden*. Die Streuungen liegen zwischen Stufe 2 (*eher unzufrieden*) und Stufe 5 (*sehr zufrieden*). Ebenfalls zufrieden sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte mit der Anzahl Klassenlehrpersonen, mit denen sie zusammenarbeiten müssen. Der Mittelwert liegt bei 4.32. Auch mit dem Raumangebot für die Förderung sind die Befragten etwas mehr als *eher zufrieden*. Der Mittelwert beträgt 4.30.

Abb. 7: Übersicht der fünf Rahmenbedingungen mit den höchsten Zufriedenheitswerten

Mit den folgenden vier Rahmenbedingungen sind die Befragten am wenigsten zufrieden.

- *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration*
- *Zugesichertes Pensum*
- *Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten*
- *Gefässe für den fachlichen kollegialen Austausch*

Die Weiterbildung des Teams wird am tiefsten bewertet, das heisst, damit sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen am wenigsten zufrieden. Der Mittelwert von 3.09 liegt am nächsten bei der Stufe 3 (*weder noch*). Hier ist die Streuung gross, sie liegt zwischen dem Minimalwert 1 (*sehr unzufrieden*) und dem Maximalwert 5 (*sehr zufrieden*). Die Mittelwerte der anderen drei Rahmenbedingungen liegen sehr nahe beieinander, aber auch hier reicht die Streuung von *sehr unzufrieden* bis *sehr zufrieden*.

Abb. 8: Übersicht der vier Rahmenbedingungen mit den tiefsten Zufriedenheitswerten

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die erfragten 24 Rahmenbedingungen durchschnittlich eher hoch ist, jedoch ist die Streuung relativ gross, das heisst, dass einzelne Heilpädagogische Lehrkräfte mit einer Rahmenbedingung sehr zufrieden sind, andere aber unzufrieden. Um diese Streuungen bei einzelnen Rahmenbedingungen erklären zu können, wird die Zufriedenheit im Zusammenhang mit der Grösse des Pensums, der Schulungsform und den Voraussetzungen am Arbeitsort in den folgenden Abschnitten 5.6 bis 5.8 untersucht.

5.5 Vergleich Wichtigkeit - Zufriedenheit

Da bei der Erforschung der Wichtigkeit und Zufriedenheit von Rahmenbedingungen die gleichen Items verwendet werden, können die Ergebnisse in einem Liniendiagramm anschaulich miteinander verglichen werden. Übereinstimmungen und Diskrepanzen werden daraus ersichtlich. Dieser Vergleich sagt aus, wie wichtig für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine Rahmenbedingung ist und wie zufrieden sie mit dieser in ihrem Alltag sind. Aus dem Liniendiagramm auf der folgenden Seite ist ersichtlich, dass die Zufriedenheitskurve fast überall unter der Wichtigkeitskurve verläuft. Die Zufriedenheitswerte sind somit tiefer als die Wichtigkeitswerte.

Abb. 9: Vergleich der Mittelwerte von Wichtigkeit und Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen können in folgende drei Gruppen (a,b,c) eingeteilt werden:

a) Rahmenbedingungen, bei denen die Zufriedenheit und Wichtigkeit sehr ähnlich bewertet werden, sind:

- *Teamzugehörigkeit*
- *Eigener Raum für Förderung*
- *Kompakter Stundenplan*
- *Anzahl Förderkinder*
- *Eigener Arbeitsplatz*
- *Kurze Distanz zwischen Arbeitsorten*

Diese Rahmenbedingungen sind aus Sicht der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zwischen *eher wichtig* und *sehr wichtig* und ihre Zufriedenheit damit ist etwa gleich, nämlich zwischen *eher zufrieden* und *sehr zufrieden*.

b) Rahmenbedingungen, bei denen die Bewertung von Zufriedenheit (tiefere Werte) und Wichtigkeit (höhere Werte) die grössten Diskrepanzen aufweisen, sind:

- *Zusammenarbeit SHP/KLP*
- *Zugesichertes Pensum*
- *Mehnjähriger Arbeitsvertrag*
- *Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration*
- *Weiterbildung im Team zu Integration*
- *Support bei beruflichen Schwierigkeiten*

Diese Rahmenbedingungen sind aus Sicht der Befragten zwischen *eher wichtig* und *sehr wichtig*, ihre Zufriedenheit damit ist aber tiefer, zwischen *weder noch* und *eher zufrieden*.

c) Rahmenbedingungen, bei denen die Bewertung von Zufriedenheit (höhere Werte) die Wichtigkeit (tiefere Werte) übersteigt, sind:

- *Anzahl KLP, mit denen zusammengearbeitet wird*
- *Moderne Infrastruktur*

Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werten die Zufriedenheit mit diesen Rahmenbedingungen deutlich höher als sie deren Wichtigkeit einstufen.

Um noch einen detaillierteren Blick auf die Zusammenhänge von Wichtigkeit und Zufriedenheit zu werfen, eignet sich ein Quadrantenmodell. Der Ursprung (Schnittpunkt der x- und y-Achse) wird mit dem Mittelwert der Wichtigkeit, bzw. der Zufriedenheit aller Rahmenbedingungen definiert. Das ist für die Wichtigkeit der Wert 4.38 und für die Zufriedenheit der Wert 3.90. Die Abweichungen der Mittelwerte der einzelnen Rahmenbedingungen von dem Gesamtmittelwert werden nun berechnet. Das ergibt für jede Rahmenbedingung zwei Koordinaten - eine x-Koordinate für die Wichtigkeit und eine y-Koordinate für die Zufriedenheit - welche positiv oder negativ sein können. Diese werden im Diagramm eingezeichnet. Nun wird ersichtlich, in welchem Quadrant einzelne Rahmenbedingungen aus

Sicht der Befragten in Bezug auf Wichtigkeit und Zufriedenheit liegen. Aus der folgenden Tabelle ist die Bedeutung der einzelnen Quadranten ersichtlich.

Tab. 10: Bedeutung der Quadranten

Quadrant	x-Koordinate Wichtigkeit	y-Koordinate Zufriedenheit	Bedeutung
I	positiv	positiv	RB ist wichtig SHP sind zufrieden
II	negativ	positiv	RB ist nicht wichtig SHP sind zufrieden
III	negativ	negativ	RB ist nicht wichtig SHP sind unzufrieden
IV	positiv	negativ	RB ist wichtig SHP sind unzufrieden

RB = Rahmenbedingung, SHP = Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Mit diesem Modell können die einzelnen Rahmenbedingungen den vier Quadranten zugeordnet werden. Mit Hilfe der untenstehende Tabelle können die Nummern den einzelnen Rahmenbedingungen zugeordnet werden.

Tab. 11: Nummerierung der Rahmenbedingungen

Nr.	Rahmenbedingung
1	Eigener Raum für Förderung
2	Eigener Arbeitsplatz
3	Moderne Infrastruktur
4	Materialien, Budget
5	Zusammenarbeit SHP-KLP
6	Fixe Besprechungen mit KLP
7	Anzahl KLP Zusammenarbeit
8	Teamzugehörigkeit
9	Arbeitsaufwand entspricht Anstellung
10	(Kurze) Distanz zwischen Arbeitsorten
11	Kompakter Stundenplan
12	Genügend Lektionen für Förderung

Nr.	Rahmenbedingung
13	Anzahl Förderkinder
14	Persönliche fachliche Weiterbildung
15	Gemeinsame Haltung zu Integration
16	Weiterbildung Team zu Integration
17	Austausch mit anderen SHP
18	Gefässe für kollegialen Austausch
19	Klare Führung
20	Wertschätzung als SHP
21	Feedback von Schulleitung
22	Support bei beruflichen Schwierigkeiten
23	Mehrjähriger Vertrag
24	Zugesichertes Pensum

Abb. 10: Quadranten-Modell von Zufriedenheit und Wichtigkeit

Im Quadrant I (oben rechts) befinden sich Rahmenbedingungen, die wichtig sind und mit denen die Befragten auch zufrieden sind. Die höchsten Wichtigkeitswerte haben die Rahmenbedingungen: *Zusammenarbeit zwischen den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und den Klassenlehrpersonen* (5) und *Genügend Lektionen für die Förderung der Klasse, resp. der Schüler* (12). Mit diesen Rahmenbedingungen sind die Befragten auch am zufriedensten. Am meisten zufrieden sind sie mit der *Zugehörigkeit zum Team* (8), doch diese Rahmenbedingung wird nicht als sehr wichtig eingestuft.

Im Quadrant II (links oben) sind Rahmenbedingungen, mit denen die Heilpädagogischen Lehrkräfte zufrieden sind, die sie aber als nicht sehr wichtig einstufen. Mit dem höchsten Zufriedenheitswert und gleichzeitig am wenigsten wichtig wird *die Moderne Infrastruktur* (3) bewertet.

Im Quadrant III (links unten) sind Rahmenbedingungen, die nicht sehr wichtig sind und mit denen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auch am wenigsten zufrieden sind. Mit der Rahmenbedingung *Gefässe für den fachlichen kollegialen Austausch* (18) sind die Befragten am wenigsten zufrieden, die Wichtigkeit wird aber auch tief bewertet. Ähnlich bewertet wird das *Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten* (22) und das *Feedback von der Schulleitung, bzw. Schulrat* (21).

Im Quadrant IV (rechts unten) sind Rahmenbedingungen, die den Heilpädagogischen Lehrkräften wichtig sind, mit denen sie aber nicht zufrieden sind. Am wenigsten zufrieden sind sie mit der *Weiterbildung des Team in Bezug auf Integration (16)*. Als sehr wichtig bezeichnen die Befragten die *Pensensicherheit (24)*, und diese Rahmenbedingung hat den zweitiefsten Zufriedenheitswert. Ebenfalls in diesem Quadranten befinden sich die Rahmenbedingungen *Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration (15)* und der *Mehrjährige Arbeitsvertrag (23)*.

5.6 Zusammenhang mit dem Pensum

Hat die Grösse des Pensums der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen einen Einfluss auf die Wichtigkeit, resp. auf die Zufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen?

Um diese Frage beantworten zu können, werden dazu je zwei Liniendiagramme (siehe Anhang S. 132-133) hergestellt, welche diesen Zusammenhang darstellen. Im Liniendiagramm der Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen im Vergleich zur Grösse des Pensums ist ersichtlich, dass die Gruppe von heilpädagogischen Lehrkräften, welche bis 33% angestellt sind, am wenigsten zufrieden mit ihrem Rahmenbedingungen sind, und am meisten zufrieden sind diejenigen, die 100% angestellt sind. Diese Feststellung bestätigt sich, wenn die Mittelwerte der Zufriedenheit in Bezug auf die 24 Rahmenbedingungen der einzelnen Pensen-Gruppen verglichen werden:

Tab. 12: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit dem Pensum

Pensum	Anzahl SHP in Prozent	Mittelwerte Zufriedenheit	Mittelwerte Wichtigkeit
Bis 33%	18%	3.77	4.21
34% - 66%	32%	3.84	4.34
67% - 99%	25%	3.93	4.54
100%	25%	4.07	4.38

Darstellung der Mittelwerte der Zufriedenheit und Wichtigkeit in Bezug auf die 24 Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Pensum dargestellt.

Die Mittelwerte der Zufriedenheit steigen leicht mit zunehmendem Pensum. Das heisst, je grösser das Arbeitspensum der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist, desto grösser ist ihre Zufriedenheit in Bezug auf die erfragten 24 Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort. Wobei angefügt werden muss, dass die Differenzen klein sind. Grundsätzlich sind alle Mittelwerte der Zufriedenheit im Bereich von *eher zufrieden* (Wert 4 auf der Skala).

Das Liniendiagramm über den Zusammenhang von Pensengrösse und Wertung der Wichtigkeit von Rahmenbedingungen zeigt, dass die Differenzen zwischen den einzelnen Pensen-Gruppen in Bezug auf Wichtigkeit sehr minim sind, doch die Gruppe mit einem Pensum bis 33% bewertet die Wichtigkeit der meisten Rahmenbedingungen tiefer als die anderen Gruppen. Die Mittelwerte der Wichtigkeit in der obenstehenden Tabelle bestätigen diese Feststellung. Die Befragten, welche ein Pensum von 67%-99% haben, stufen die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen am höchsten ein.

Mit welchen einzelnen Rahmenbedingungen sind die verschiedenen Pensen-Gruppen zufriedener, resp. weniger zufrieden und welche Rahmenbedingungen werten sie als wichtig, resp. weniger wich-

tig? Um diese Frage beantworten zu können, werden Quadranten-Modelle erstellt, welche diesen Sachverhalt übersichtlich darstellen:

Abb. 11: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Grösse des Pensums

Der Vergleich der vier Quadranten-Modelle zeigt einige Auffälligkeiten:

Bei der Gruppe von Heilpädagogischen Lehrkräften, welche ein Pensum von bis 33% haben, ist auffallend, dass wenige Rahmenbedingungen in der rechten Hälfte des Quadranten sind, das heisst, dass sie wenige Rahmenbedingungen als sehr wichtig bewerten und eher wenig zufrieden sind. Interessant ist, dass diese Gruppe mit dem kleinsten Pensum am wenigsten zufrieden mit der *Zusicherung des Pensums* (24) ist. Die Heilpädagogischen Lehrkräfte, die zwischen 67%-99% arbeiten, haben die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen am höchsten eingestuft, die meisten Rahmenbedingungen befinden sich auf der rechten Hälfte des Quadranten. Von Bedeutung sind vor allem die Rahmenbedingungen, welche im rechten unteren Bereich des Quadrantenmodells liegen: Mit diesen Rahmen-

bedingungen sind die Befragten nicht zufrieden, doch wären sie wichtig. Dies sind die *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration (16)*, das *Zugesicherte Pensum (24)* und die *Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration (15)*. Die Gruppe von Heilpädagogischen Lehrkräften, welche 100% angestellt sind, ist am meisten zufrieden. Auffallend ist, und damit unterscheiden sie sich von den anderen Pensen-Gruppen, dass es kaum eine Rahmenbedingung gibt, mit welcher sie wenig zufrieden sind und die sie als wichtig einstufen, mit Ausnahme der *Weiterbildung des Teams auf Integration (16)*. Bei allen vier Pensen-Gruppen ist eindeutig die Rahmenbedingung *Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP (5)* an idealster Position: Sie wird als wichtig eingestuft und damit sind die Befragten auch zufrieden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der vorliegenden Untersuchung festgestellt werden kann, dass ein Zusammenhang zwischen der Grösse des Pensums und Zufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen besteht. Am meisten zufrieden sind diejenigen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche eine 100%-Anstellung haben, am wenigsten zufrieden sind diejenigen mit einer Anstellung unter 33%. Jedoch sind die Differenzen der Zufriedenheitswerte klein. Auch in Bezug auf die Pensengrösse und Wichtigkeit von Rahmenbedingungen kann ein Zusammenhang festgestellt werden, nämlich dass diejenigen mit den kleinsten Pensen die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen am tiefsten bewerten. Diejenigen heilpädagogischen Lehrkräfte, welche zwischen 67%-100% angestellt sind, stufen die Wichtigkeit der 24 Rahmenbedingungen am höchsten ein. Wobei auch bei diesen Werten die Differenzen sehr klein sind.

5.7 Zusammenhang mit der Schulungsform

In diesem Abschnitt wird untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Schulungsform (IKK/IF, ISS, oder IKK und ISS) und der Zufriedenheit der befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen besteht, resp. ob die Schulungsform einen Einfluss auf die Bewertung der Wichtigkeit in Bezug auf die erforschten 24 Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort hat.

Um einen Zusammenhang feststellen zu können, wird zur Zufriedenheit und Wichtigkeit ebenfalls je ein Liniendiagramm erstellt. Diese befinden sich im Anhang auf Seite 134 und 135. Aus dem Diagramm der Zufriedenheit wird ersichtlich, dass heilpädagogische Lehrkräfte, welche in der ISS arbeiten, bei den meisten Rahmenbedingungen tiefere Werte aufweisen als die übrigen. Am auffälligsten sind die tiefen Werte der ISS-Lehrpersonen bei folgenden Rahmenbedingungen: *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration*, *Feedback von Schulleitung*, *Eigener Arbeitsplatz*, *Zugesichertes Pensum*, *Teamzugehörigkeit und Materialien*, *Budget*. Am meisten zufrieden sind die IKK-Lehrpersonen. Aus dem Liniendiagramm der Wichtigkeit wird ersichtlich, dass keine grossen Differenzen bestehen, mit Ausnahme von zwei tiefen Werten bei den Heilpädagogischen Lehrkräften, welche in der ISS arbeiten: Dies betrifft die Rahmenbedingungen: *Eigener Arbeitsplatz* und *Eigener Raum für Förderung*. Die untenstehende Tabelle, welche die Mittelwerte der Wichtigkeit und Zufriedenheit aufzeigt, bestätigen die Feststellung, dass die Werte nahe beieinander liegen.

Tab. 13: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Schulungsform

Schulungsform	Anzahl SHP in Prozent	Mittelwerte Zufriedenheit	Mittelwerte Wichtigkeit
ISS und IKK/IF	19%	3.85	4.28
ISS	13%	3.70	4.28
IKK oder IF	68%	3.95	4.42

Darstellung der Mittelwerte der Zufriedenheit und Wichtigkeit in Bezug auf die 24 Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit den Schulungsformen

In den folgenden Quadranten-Modellen können die Aussagen der befragten Heilpädagogischen Lehrkräfte, welche in unterschiedlichen Schulungsformen arbeiten, miteinander verglichen werden.

Abb. 12: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Schulungsform

Beim Vergleich der drei Quadranten-Modelle wird vor allem die unterschiedliche Streuung ersichtlich: Am grössten ist sie im Bereich der Zufriedenheit bei den Heilpädagogischen Lehrkräften, welche in der ISS arbeiten, mit vielen Rahmenbedingungen sind sie wenig zufrieden. Eindeutig am wenigsten

Streuung im Bereich Wichtigkeit und Zufriedenheit zeigen die Befragten, welche in der IKK oder IF arbeiten, sie sind am zufriedensten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aufgrund der vorliegenden Untersuchung ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit von Rahmenbedingungen und der Schulungsform besteht. Heilpädagogische Lehrkräfte, welche in der IKK oder IF arbeiten, sind leicht zufriedener mit ihrem Rahmenbedingungen am Arbeitsort als diejenigen, welche in der ISS oder ISS und IKK arbeiten. Am wenigsten zufrieden sind die ISS-Lehrpersonen. Der Unterschied ist jedoch minim. Am wenigsten zufrieden sind alle drei untersuchten Gruppen einheitlich mit der Rahmenbedingung *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration (16)*, am zufriedensten mit *Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP (5)*.

5.8 Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen

Der Ist-Zustand der Rahmenbedingungen am Arbeitsort basiert auf sechs wichtigen Rahmenbedingungen, welche die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein am Arbeitsort bewertet haben (siehe Abschnitt 5.2). Die Verfasserinnen definieren, dass, wer **keine bis zwei** der sechs Rahmenbedingungen an seinem Arbeitsort vorfindet, **ungünstige** Arbeitsbedingungen hat. Wer **drei und vier** vorfindet, hat **mittelmässige**, und wer **fünf oder alle** vorfindet, hat **günstige** Arbeitsbedingungen.

Besteht ein Zusammenhang zwischen günstigen, resp. ungünstigen Arbeitsbedingungen und der Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die erfragten 24 Rahmenbedingungen?

Um diese Frage beantworten zu können, wird je ein Liniendiagramm erstellt, welches die Zufriedenheit und Wichtigkeit mit den 24 Rahmenbedingungen aufzeigt (siehe Anhang S. 136-137). Das Liniendiagramm der Zufriedenheit zeigt deutlich, dass die Gruppe mit den ungünstigen Rahmenbedingungen die tiefsten Zufriedenheitswerte aufzeigt. Ihre Werte sind bei fast allen erfragten Rahmenbedingungen tiefer. Die Gruppe, welche günstige Rahmenbedingungen am Arbeitsort vorfindet, ist auch am zufriedensten. Die grössten Differenzen zu der Gruppe mit den ungünstigen Rahmenbedingungen am Arbeitsort bestehen bei folgenden Rahmenbedingungen: *Zugesichertes Pensum*, der *Mehrjährige Vertrag* und die *Fixen Besprechungen mit der KLP*.

Die Differenzen bei der Bewertung der Wichtigkeit sind minim, was auch die untenstehende Tabelle zeigt:

Tab. 14: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Qualität der Arbeitsbedingungen

Qualität der Arbeitsbedingungen	Anzahl SHP in Prozent	Mittelwerte Zufriedenheit	Mittelwerte Wichtigkeit
ungünstig	31%	3.58	4.26
mittelmässig	42%	3.92	4.39
günstig	27%	4.41	4.45

Abb. 13: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Qualität der Arbeitsbedingungen

Der Vergleich der drei Quadranten-Modelle zeigt deutlich die unterschiedliche Streuung: Bei den Heilpädagogischen Lehrkräften mit ungünstigen Arbeitsbedingungen ist die Streuung bei der Wichtigkeit und Zufriedenheit am grössten, bei denjenigen mit günstigen Arbeitsbedingungen am kleinsten. Diese Gruppe ist eindeutig mit den meisten Rahmenbedingungen zufrieden. Am unzufriedensten ist die Gruppe mit ungünstigen Arbeitsbedingungen mit dem *Zugesicherten Pensum* (24) und dem *Mehrjährigen Arbeitsvertrag* (23), welche auch als wichtig eingestuft werden. Bei den anderen beiden Gruppen ist dies die *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration* (16).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vorliegende Untersuchung zeigt, dass je günstigere Arbeitsbedingungen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an ihrem Arbeitsort vorfinden, um so zufriedener sind sie in Bezug auf Rahmenbedingungen. Die Bewertung der Wichtigkeit

von Rahmenbedingungen nimmt zu, je günstiger die Arbeitsbedingungen am Arbeitsort der Heilpädagogischen Lehrkräfte sind.

5.9 Ergebnisse der qualitativen Daten

In Teil 5 des Online-Fragebogens haben die Befragten die Möglichkeit, Anregungen und Bemerkungen anzubringen. Von 122 Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben 30, also rund ein Viertel, die Möglichkeit genutzt. Die Aussagen werden den 6 Kategorien, in welche die Rahmenbedingungen im Fragebogen eingeteilt sind, zugeordnet und zum Teil gekürzt. Aussagen, die nicht eingeteilt werden können, werden anschliessend unter *Weitere Aussagen zu anderen Aspekten* angefügt. Diese Zusammenstellung befindet sich im Anhang Seite 108-113.

Es kann gesagt werden, dass fast ausschliesslich Aussagen gemacht werden, die eine Unzufriedenheit ausdrücken. Am meisten Aussagen werden im Bereich Arbeitsaufwand/Lohn und Zusammenarbeit gemacht. Das Problem mit der Pensionskasse bei mehreren Arbeitgebern wird genannt, oder dass es schwierig sei, als Schulische Heilpädagogin oder Heilpädagoge 100% zu arbeiten, dass das Pensum nicht dem Arbeitsaufwand entspreche, oder dass die Besprechungslektionen nicht bezahlt werden. Die Unsicherheit der Pensen wird ebenfalls genannt. Die Zusammenarbeit der Heilpädagogischen Lehrkräfte und der Klassenlehrpersonen sollte in einem Konzept geregelt sein. Im weiteren wird das Thema Integration mehrmals genannt. Dies einerseits im Zusammenhang mit den Klassenlehrpersonen, welche die Integration in ihrem Unterricht nicht berücksichtigen, oder dass alle Beteiligten einbezogen werden sollten. Andererseits, dass ein Konzept die integrative Arbeit regeln soll, oder die Befürchtung, dass durch die Integration sich die Arbeitssituation verschlechtern könnte. Zwei Befragte beklagen den grossen administrativen Aufwand. Eine positivere Aussage befindet sich aber auch darunter: „Meine Arbeitszufriedenheit ist sehr hoch, auch wenn es in struktureller Hinsicht einiges zu verbessern gäbe.“

6 Diskussion

Dieses Kapitel beginnt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Befragung. Anschliessend werden die Ergebnisse mit den Erkenntnissen aus dem Theorieteil der vorliegenden Arbeit verglichen. Im Abschnitt der Triangulation werden die drei Ergebnisse aus der Befragung, dem Experteninterview und der Theorie miteinander verglichen, um feststellen zu können, ob die Daten teilweise, tendenziell oder vollständig übereinstimmen. Somit werden die gewonnenen Ergebnisse abgesichert. In diesem Kapitel werden auch die Erkenntnisse diskutiert, Interpretationen und Vermutungen der Verfasserinnen haben hier Raum.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die folgende Zusammenfassung beruht auf den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung. Da nicht nachgewiesen werden kann, ob die Studie repräsentativ ist (siehe Abschnitt 5.1) und keine Prüfung über die Signifikanz vorliegt, beziehen sich die folgenden Erkenntnisse auf die Aussagen der 122 Befragten dieser Untersuchung, eine Verallgemeinerung auf die Situation der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Kantons Graubünden kann deshalb nur bedingt gemacht werden.

Aus der Stichprobe (siehe Abschnitt 5.1) wird ersichtlich, dass gut sechsmal mehr Frauen als Männer an der Befragung teilgenommen haben. Das Durchschnittsalter beträgt knapp 50 Jahre. Fast drei Viertel der Befragten verfügen über eine anerkannte Ausbildung als Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge. Eine 100%-Anstellung haben rund ein Viertel der Befragten, durchschnittlich beträgt das Pensum 65%. Die durchschnittliche Berufserfahrung liegt bei 11 Jahren. Rund drei Viertel der Heilpädagogischen Lehrkräfte sind einem Arbeitgeber unterstellt und arbeiten in einem einzigen Schulhaus.

Mit der Befragung von sechs grundlegenden Rahmenbedingungen (siehe Abschnitt 5.2) wird untersucht, ob die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen grundsätzlich günstige oder ungünstige Arbeitsbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfinden (Ist-Zustand). Gut 10% finden alle sechs Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vor, knapp 10% nur eine oder keine der gefragten Rahmenbedingung. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass rund die Hälfte der Befragten gute Arbeitsbedingungen vorfindet. Die Verfasserinnen teilen anhand der Angaben die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in drei Gruppen ein: diejenigen mit günstigen, jene mit mittelmässigen und jene mit ungünstigen Arbeitsbedingungen.

Die Untersuchung nach der Wichtigkeit (Soll-Zustand) von 24 erfragten Rahmenbedingungen ergibt, dass die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen grundsätzlich alle Rahmenbedingungen als wichtig einstufen, das heisst, im Mittelwert zwischen *eher wichtig* und *sehr wichtig* (siehe Abschnitt 5.3). Am wichtigsten nennen sie folgende fünf Rahmenbedingungen:

- *Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP (Klassenlehrperson)*
- *Genügend Lektionen für die Förderung der Klasse, resp. der Schüler*

- *Wertschätzung meiner Arbeit als SHP von der Schulleitung, bzw. Schulrat*
- *Zugesichertes Pensum (Sockelpensum, Minimalpensum)*
- *Mehrfähriger Arbeitsvertrag (sicherer Arbeitsplatz)*

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die 24 erfragten Rahmenbedingungen durchschnittlich eher hoch ist (siehe Abschnitt 5.4). Im Mittelwert sind die Befragten mit folgenden drei Rahmenbedingungen am zufriedensten

- *Zugehörigkeit zum Team (Mitspracherecht, Übernahme von Aufgaben und Verantwortung)*
- *Kompakter Stundenplan, zusammenhängende Lektionen*
- *Anzahl KLP (Klassenlehrpersonen), mit denen zusammengearbeitet wird*

Am wenigsten zufriedensten sind sie mit:

- *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration*
- *Pensensicherheit*
- *Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten*

Auffällig ist, dass die Antworten zu den einzelnen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich ausfielen.

Um herauszufinden, warum diese Streuung so gross ist, werden die Ergebnisse im Zusammenhang mit der Grösse des Pensums, der Schulungsform und den Voraussetzungen am Arbeitsort (siehe Abschnitt 5.6 bis 5.8) untersucht. Es zeigt sich, dass alle diese drei Aspekte Einfluss auf die Beantwortung der Zufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen, und teilweise auch auf deren Einstufung der Wichtigkeit, haben:

- Je grösser das Pensum ist, umso zufriedener sind die befragten Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit den Rahmenbedingungen am Arbeitsort.
- Je grösser das Pensum ist, umso wichtiger werden die Rahmenbedingungen bewertet.
- Heilpädagogische Lehrkräfte, welche in der IKK oder IF arbeiten, sind leicht zufriedener mit den Rahmenbedingungen am Arbeitsort als diejenigen, welche in der ISS oder ISS und IKK arbeiten. Am wenigsten zufrieden sind die befragten ISS-Lehrpersonen.
- Je günstiger die Voraussetzungen in Bezug auf Vorhandensein von grundlegenden Rahmenbedingungen am Arbeitsort sind, um so zufriedener sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte in Bezug auf die erfragten 24 Rahmenbedingungen.
- Je günstiger die Voraussetzungen am Arbeitsort sind, umso wichtiger werden die erfragten Rahmenbedingungen eingestuft.

Ein Vergleich der Zufriedenheit und Wichtigkeit in Bezug auf die Rahmenbedingungen (siehe Abschnitt 5.5) ist möglich, da die gleichen Items verwendet werden. Es zeigt sich, dass es Rahmenbedingungen gibt, die als wichtig bewertet werden und mit denen die Befragten zufrieden sind. Das sind: *Zusammenarbeit zwischen den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und den Klassenlehrpersonen* und *Genügend Lektionen für die Förderung der Klasse, resp. der Schüler*. Interessant für die Untersuchung sind diejenigen Rahmenbedingungen, die wichtig sind, mit denen die Befragten

aber nicht zufrieden sind. Das sind *Weiterbildung des Team in Bezug auf Integration, Pensionsicherheit, "Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration* und der *Mehrjährige Arbeitsvertrag*.

Der Vergleich mit der Theorie im folgenden Abschnitt basiert auf den oben dargelegten Ergebnissen der Untersuchung.

6.2 Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie

In diesem Abschnitt werden die Erkenntnisse aus der Theorie (siehe Kapitel 2) mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung verglichen.

6.2 1 Vergleich mit verschiedenen Modellen

Obwohl die Maslow-Bedürfnis-Pyramide eher veraltet ist, scheint es den Verfasserinnen doch lohnend, Ergebnisse der Wichtigkeit von Rahmenbedingungen den einzelnen Bedürfnissen zuzuordnen. Als die fünf wichtigsten Rahmenbedingungen werden in der vorliegenden Untersuchung folgende genannt:

- *Zusammenarbeit SHP-KLP*
- *Genügend Lektionen für die Förderung*
- *Wertschätzung als SHP*
- *Zugesichertes Pensum*
- *Mehrjähriger Vertrag*

Diese Rahmenbedingungen können folgenden Bedürfnisstufen nach Maslow zugeteilt werden:

Sicherheitsbedürfnisse: *Zugesichertes Pensum, Mehrjähriger Vertrag*

Soziale Bedürfnisse: *Zusammenarbeit SHP-KLP*

Ich-Bedürfnisse: *Wertschätzung als SHP*

Maslow beschreibt, dass zuerst die niedrigen Bedürfnisse befriedigt werden müssen, bevor höhere Bedürfnisse bedeutsam werden. Die Sicherheitsbedürfnisse sind im unteren Bereich der Pyramide, das heisst, dass das *Zugesicherte Pensum* und ein *Mehrjähriger Vertrag* grundlegendere Bedürfnisse sind als andere erfragte Rahmenbedingungen. Dass die beiden Rahmenbedingungen *Zugesichertes Pensum* und *Mehrjähriger Arbeitsvertrag* zu den wichtigsten Rahmenbedingungen gehören, stimmt mit der Theorie von Maslow überein. Wird dieses Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt, sind andere Bedürfnisse nicht von Bedeutung. Das heisst, wer auf ein zugesichertes Pensum oder einen mehrjährigen Arbeitsvertrag angewiesen ist, wird eine Anstellung als Heilpädagogische Lehrkraft eher nicht eingehen. Diese beiden Rahmenbedingungen haben auch sehr tiefe Zufriedenheitswerte bei der Untersuchung, was zeigt, dass dieses Bedürfnis nach Sicherheit bedeutend ist. In der nächsten höheren Stufe der Maslow-Pyramide sind die Sozialen Bedürfnisse. In diese Stufe kann die *Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP* eingeordnet werden. Diese wird von den Heilpädagogischen Lehrkräften als die wichtigste Rahmenbedingung bewertet, was auch zeigt, dass die Befriedigung dieser Rahmenbedingung von Bedeutung ist. In der nächsten höheren Stufe sind die Ich-Bedürfnisse, es geht um Aner-

kennung und Geltung. In diese Stufe kann die *Wertschätzung als SHP* eingeordnet werden. In der Spitze der Pyramide befindet sich die Selbstverwirklichung. In diesen Bereich können alle übrigen Rahmenbedingungen, mit wenigen Ausnahmen, eingeteilt werden. Die Sättigung dieser Bedürfnisse wird nach Maslow nie ganz erreicht. Die Arbeitszufriedenheit gehört nach Maslow in diesen Bereich.

Nach von Holtz ist der Begriff der Arbeitszufriedenheit die Differenz eines Soll-Ist Vergleichs (siehe Abschnitt 2.1.1). In der vorliegenden Untersuchung ist der Soll-Wert die Einstufung der Wichtigkeit von Rahmenbedingungen, der Ist-Wert das Vorhandensein von Rahmenbedingungen. Ein Zusammenhang (siehe Abschnitt 5.8) kann deutlich festgestellt werden: Die Heilpädagogischen Lehrkräfte, welche günstigere Voraussetzungen in Bezug auf Rahmenbedingungen haben, sind zufriedener, das heisst, die Differenz zum Soll-Zustand (Wichtigkeit) ist kleiner als bei jenen Heilpädagogischen Lehrkräften, die ungünstigere Arbeitsbedingungen vorfinden. Diese Gruppe hat die tieferen Zufriedenheitswerte, das heisst, die Differenz zum Soll-Zustand (Wichtigkeit) ist grösser.

Interessant ist die Feststellung, dass die Gruppe, welche ungünstigere Voraussetzungen hat, die Wichtigkeit auch tiefer bewertet als die Gruppe mit den günstigen Voraussetzungen. Als ginge es darum, die Differenz damit zu verkleinern, was heisst, die Arbeitszufriedenheit dadurch zu vergrössern. Dies könnte mit einer Anpassung des Anspruchsniveaus zu tun haben, wie dies weiter unten beschrieben wird. Oder die Gruppe von Heilpädagogischen Lehrkräften, welche günstige Voraussetzungen hat, erhöht durch die Hebung des Anspruchsniveaus die Wichtigkeitswerte, damit eine gewisse Differenz bestehen bleibt.

Damit würde auch die Maslow-Theorie bestätigt, dass die Sättigung nie erreicht wird.

Aus dem Rahmen fallen fünf Rahmenbedingungen: Diese haben die höheren Zufriedenheitswerte als die Wichtigkeit: Die Differenz fällt positiv aus. Mit diesen Rahmenbedingungen sind die Befragten sehr zufrieden, doch sie sind auch nicht sehr wichtig. Diese Gruppe von Rahmenbedingungen könnten mit „nice to have“ bezeichnet werden. Hier scheint die Sättigung erreicht zu sein.

Nach dem Konzept nach Herzberg können Aspekte der Arbeitszufriedenheit in zwei Faktoren eingeteilt werden: in Kontent-Faktoren und in Kontext-Faktoren. Nach Herzberg tragen die Kontent-Faktoren nur zur Arbeitszufriedenheit bei (neutral bis zufrieden). Die Kontext-Faktoren tragen nur zur Unzufriedenheit bei (neutral bis unzufrieden).

Kontent-Faktoren (Arbeitsinhalt, Tätigkeit, Anerkennung), welche in dieser Arbeit untersucht werden, sind:

- *Genügend Lektionen zur Förderung*
- *Wertschätzung als SHP*
- *Fachliche Weiterbildung*
- *Angemessenes Feedback von der Schulleitung, bzw. Schulrat*
- *Arbeitsaufwand entspricht meiner Anstellung*
- *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration*

Die Mittelwerte dieser sechs Rahmenbedingungen liegen im Bereich *weder noch* und *eher zufrieden*. Demnach würde bei diesen Rahmenbedingungen die Theorie nach Herzberg zutreffen (siehe Abschnitt 2.1.2).

Beispiele einiger Kontext-Faktoren (materielle, technische und organisatorische Rahmenbedingungen), welche in dieser Arbeit untersucht werden, sind:

- *Zugesichertes Pensum*
- *Mehrjähriger Vertrag*
- *Eigener Raum zur Förderung*
- *Teamzugehörigkeit*
- *Support bei beruflichen Schwierigkeiten*
- *Kompakter Stundenplan*

Die Mittelwerte dieser Rahmenbedingungen liegen im Bereich *weder noch* und *eher zufrieden*. Demnach trifft bei den Kontext-Faktoren die Theorie nach Herzberg nicht zu. Die Kontext- und die Kontext-Faktoren tragen zur Zufriedenheit bei. Dies hat auch Bieri festgestellt. Er betont aber, dass viele Untersuchungen zeigen, dass der Einfluss des Arbeitsinhaltes (Kontext-Faktoren) höher ist in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit als die Arbeitsbedingungen (Kontext-Faktoren) (vgl. Bieri, 2006. S. 27). Dies ist eine interessante Feststellung, die sich aber nicht mit Ergebnissen der vorliegenden Arbeit vergleichen lässt. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, die strukturellen Rahmenbedingungen zu untersuchen und diese gehören mehrheitlich zu Rahmenbedingungen im Bereich der Kontext-Faktoren.

Auch für Eikenbusch (vgl. Eikenbusch, 2009) hängt die Arbeitsfreude in der Schule zwar nicht nur, aber doch ein ganzes Stück von den Rahmenbedingungen und dem Umfeld der Schule ab, das heisst, dass gut abgestimmte Rahmenbedingungen demzufolge auch ihren Teil zur Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen beitragen. Die Untersuchung der Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der vorliegenden Arbeit im Zusammenhang mit günstigen, mittelmässigen und ungünstigen Voraussetzungen in Bezug auf die Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort (siehe Abschnitt 5.8) zeigt deutlich, dass diejenige Gruppe mit günstigen Voraussetzungen die höchsten Zufriedenheitswerte aufweist. Hingegen diejenigen mit ungünstigen Voraussetzungen die tiefsten Werte der Zufriedenheit hat.

Bruggemann et al. beschreiben sechs verschiedene Formen der Arbeitszufriedenheit, welche Bieri zu vier Formen modifiziert hat: Resignativ Zufriedene, Nicht-resignativ Zufriedene, Resignativ-Unzufriedene und Nicht-resignativ Unzufriedene (siehe Abschnitt 2.1.2).

Zu welchen Gruppen nun die einzelnen Heilpädagogischen Lehrkräfte der 122 Befragten gehören, kann anhand der quantitativen Daten aus dem Fragebogen nicht bestimmt werden, jedoch können die Aussagen des letzten Teils des Fragebogens dafür verwendet werden. Diese qualitativen Daten, insgesamt 30 Aussagen (siehe Anhang S. 108-110), können teilweise den verschiedenen Formen der Arbeitszufriedenheit zugeordnet werden. In der untenstehenden Darstellung werden exemplarisch einige Aussagen den vier Formen der Arbeitszufriedenheit zugeordnet.

Tab. 15: Verschiedene Zufriedenheitsformen und Anspruchsniveau

Form der AZ	Merkmale	Soll-Ist-Vergleich	Anspruchsniveau
Resignativ Zufriedene (Resignierte Zufriedenheit)	Kann auch als Form der Unzufriedenheit bezeichnet werden. Die Person erwartet nichts und hat keine Ansprüche. Dies kann zu Frustration führen.	negativ	Wird gesenkt
Aussage 14: „.... Ab nächstem Schuljahr bin ich beim Schulverband angestellt, da sind die Bedingungen wie Budget, Wertschätzung, bezahlte Besprechungszeit, Altersentlastung etc... nicht unbedingt zufriedenstellend.“			
Nicht-resignativ Zufriedene (Stabilisierte Zufriedenheit)	Erweiterung der Bedürfnisse auf andere Lebensbereiche.	positiv	Bleibt gleich
Aussage 07: „Meine Arbeitszufriedenheit ist sehr hoch, auch wenn es in struktureller Hinsicht einiges zu verbessern gäbe.“			
Resignativ-Unzufriedene (Fixierte Unzufriedenheit)	Die Person gibt auf. Keine weiterführenden Lösungsmöglichkeiten und –versuche.	negativ	Bleibt gleich
Aussage 27: „Dies ist meine momentane Arbeitssituation und ich befürchte, dass sie sich im nächsten Schuljahr mit der Integration noch verschlechtern wird.“ Aussage 06: „...aber das Schlimmste in GR sind die verschiedenen Arbeitgeber und die unsicheren Pensen, sowie die unintegrativen Unterrichtsformen der LP`s.“ Aussage 21: „Zu grosser administrativer Aufwand, der nichts bringt.“ Aussage 09: „Zusammenarbeit zwischen SHP/SHP (SHP's untereinander) kann auch sehr mühsam sein!!!“			
Nicht-resignativ Unzufriedene (Konstruktive Unzufriedenheit)	Die Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Die Person versucht, die Situation zu verbessern.	negativ	Wird erhöht
Aussage 29: „Dringend nötig, wäre ein Konzept, das die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP regelt, vor allem in Bezug auf Verantwortung, Zuständigkeit und Prioritäten. Es besteht die Gefahr, dass die Arbeit der SHP in der Klasse je nach Tandem zwischen Unterrichtsassistenz und Übernahme der Klassenführung pendelt und für den eigentlichen Auftrag, die Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, weder Zeit noch Raum bleibt.“ Aussage 04: „Ganz wichtig für Teilpensen in verschiedenen Gemeinden und somit verschiedenen Arbeitgebern ist die Koordination der Sozialversicherungsleistungen. Hat man Verträge mit verschiedenen Arbeitgebern und somit verschiedene Pensionskassen kann sich das negativ auf die Pensionskassenbeiträge auswirken. Stichwort Koordinationsabzug. (Zur Info leicht nachzuzugeln). Gerade Frauen schenken dem viel zu wenig Beachtung und sind schlecht informiert.“ Aussage 08: „Die Frage der Ressourcen kann nie abschliessend beantwortet werden. Man hat grundsätzlich nie genügend Stunden. Man muss aber bedenken, dass man die Kinder auch zuviel begleiten, die L`P zu viel unterstützen kann. In meinen Augen ist es wichtig, dass die Ressourcen flexibel und zielgerichtet eingesetzt werden können und im Team thematisiert werden.“			

Diese Unterscheidung der verschiedenen Arbeitszufriedenheitsformen zeigt deutlich, dass mit einer Anpassung des Anspruchsniveaus auf eine bestehende Arbeitssituation reagiert werden kann und die Art der Zufriedenheit davon abhängig ist. „Jemand kann sich als zufrieden bezeichnen, seine Zufrie-

denheit ist indessen nicht in erster Linie Ausdruck einer befriedigenden Arbeitssituation, sondern das Resultat einer Senkung der eigenen Ansprüche (resignative Zufriedenheit)“ (Bieri, 2001, S. 116).

Folglich sind die Resultate der Untersuchung in Bezug auf Zufriedenheit sehr abhängig und stark beeinflusst von den individuellen Anspruchsniveaus der Befragten.

6.2.2 Vergleich mit verschiedenen Untersuchungen

Die Untersuchung von Bieri zwischen 1994 bis 1998 im Kanton Aargau (siehe Anhang S. 96-97) von Lehrkräften ergab folgende Ergebnisse, die mit der vorliegenden Arbeit verglichen werden können. Die tiefsten Zufriedenheitswerte zeigen folgende Items:

- Weiterentwicklung im Schulwesen
- Berufliche Beratung und Unterstützung
- Zeitliche Belastung

Ob Lehrkräfte ein eher grosses oder kleines Pensum unterrichten, beeinflusst die berufliche Zufriedenheit nicht.

Auch in der vorliegenden Untersuchung sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte mit der Rahmenbedingung *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration* deutlich am wenigsten zufrieden. *Support bei beruflichen Schwierigkeiten* liegt an drittunterster Stelle in Bezug auf Zufriedenheit. Die zeitliche Belastung, welche mit dem Item *Arbeitsaufwand entspricht Anstellung* untersucht wird, wird mit *eher zufrieden* bewertet und liegt an 13. Stelle der 24 untersuchten Rahmenbedingungen. Hingegen zeigt die vorliegende Untersuchung, dass die Höhe des Arbeitspensums einen Einfluss auf die Zufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen hat. In der Forschung von Bieri wurde allerdings die allgemeine berufliche Zufriedenheit erforscht. Deshalb kann kein wirklicher direkter Vergleich gemacht werden.

Die Untersuchung von Ulich und Trachsler aus dem Jahr 2005 im Kanton Thurgau (siehe Anhang S. 97-99) von Lehrkräften ergab folgende Ergebnisse, die mit der vorliegenden Arbeit verglichen werden können:

Lehrkräfte:

- Arbeitsplatzsicherheit: wird insgesamt hoch eingeschätzt als wahrgenommene Belohnung
- Anerkennung, Wertschätzung: fühlen sich vom Umfeld nur mittelmässig anerkannt
- Zusammenarbeit: SHP und Logopädinnen müssen mehr integriert werden
- Weiterbildung: sehr zufrieden mit dem Angebot

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen:

- Weiterbildung: würden Ausbau des Angebots begrüssen
- Zusammenarbeit: Initiative kommt meist von den SHP, wird oft als zusätzliche Belastung auf Seiten der KLP angesehen
- Mitarbeit im Team: Zusatzaufgaben oder Aufgabenbereiche sind nicht klar geregelt

Aus der Forschung von Ulich und Trachsler ist ersichtlich, dass die Arbeitsplatzsicherheit von den Lehrkräften hoch eingeschätzt wird und als Belohnung wahrgenommen wird. Hingegen aus der vorliegenden Untersuchung ist ersichtlich, dass nur rund die Hälfte der Heilpädagogischen Lehrkräfte über einen Arbeitsvertrag verfügt und dass die Zufriedenheit mit der Arbeitsplatzsicherheit eher tief ist, diese wäre für sie aber wichtig. In Bezug auf diese Rahmenbedingung ist die Zufriedenheit zwischen Lehrkräften der Untersuchung von Ulich und Trachsler und der vorliegenden Untersuchung der Heilpädagogischen Lehrkräfte sehr unterschiedlich. Mit der Wertschätzung sind auch die Heilpädagogischen Lehrkräfte mittelmässig zufrieden. Die befragten Heilpädagogischen Lehrkräfte der vorliegenden Untersuchung wie auch diejenigen der Untersuchung Ulich und Trachsler sind mit der fachlichen Weiterbildung weniger zufrieden als die Lehrkräfte. Die Ergebnisse in Bezug auf die Zusammenarbeit und Mitarbeit im Team zeigen in beiden Untersuchungen, dass die Heilpädagogischen Lehrkräfte noch nicht sehr zufrieden damit sind, diese Rahmenbedingung sollte aus ihrer Sicht optimiert werden.

Die Untersuchung von Landert aus dem Jahr 2006 von Lehrkräften in den Deutschschweizer Kantonen (siehe Anhang S. 99-100) stellt eine unbefriedigende Gesamtzufriedenheit fest (Mittelwert genügend). Einige Rahmenbedingungen, so wie sie in der vorliegenden Arbeit definiert werden, sind auch Faktoren der untersuchten Zufriedenheit, welche mit der vorliegenden Arbeit verglichen werden könnten. Mit den Anstellungsbedingungen sind die befragten Lehrkräfte - wie in der Untersuchung von Ulich und Trachsler – überdurchschnittlich zufrieden, was wiederum unterschiedlich in Bezug auf die Zufriedenheit der befragten Heilpädagogischen Lehrkräfte der vorliegenden Arbeit. Hingegen wird das Raumangebot von den Lehrkräften mit schlechter Zufriedenheit bewertet, die Heilpädagogischen Lehrkräfte der vorliegenden Arbeit sind eher zufrieden damit. Unterdurchschnittliche Werte zeigen die Faktoren: Unterstützung durch schulische Spezialdienste und die Arbeitsbelastung. Ebenfalls tief wird in der vorliegenden Arbeit der Support bei beruflichen Schwierigkeiten in Bezug auf die Zufriedenheit bewertet, mit dem drittiefsten Mittelwert der 24 erfragten Rahmenbedingungen.

Aus den oben aufgeführten Untersuchungen, mit denen einige Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verglichen werden konnten, ist ersichtlich, dass die Rahmenbedingungen eher einen geringen Einfluss auf die gesamte Arbeitszufriedenheit von Lehrpersonen haben. Obwohl die Lehrpersonen belastet sind und einzelne Rahmenbedingungen verbesserungsbedürftig sind, sind sie grundsätzlich zufrieden, wobei in der Landert-Studie die eher tiefe Gesamtzufriedenheit mit durchgeführten Reformen zu erklären ist. Mit der vorliegenden Arbeit kann die Erkenntnis über den Einfluss der Rahmenbedingungen auf die allgemeine Zufriedenheit nicht überprüft werden, einzig der qualitative Teil des Fragebogens gibt einen Hinweis zu diesem Sachverhalt:

„Meine Arbeitszufriedenheit ist sehr hoch, auch wenn es in struktureller Hinsicht einiges zu verbessern gäbe.“ (Aussage 07)

6.2.3 Zusammenfassung Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diejenigen Rahmenbedingungen, die von den befragten heilpädagogischen Lehrkräften als sehr wichtig bewertet werden, in der Maslow-Bedürfnis-Pyramide auch in den unteren Stufen einzuordnen sind, da diese grundlegend sind, wie z.B. *Zugesi-*

chertes Pensum und Mehrjähriger Arbeitsvertrag, Zusammenarbeit SHP-KLP und Wertschätzung als SHP. In der Spitze der Pyramide, die Stufe der Selbstverwirklichung, befinden sich die meisten Rahmenbedingungen, bei diesen treten keine Sättigungsprozesse auf.

Die Definition der Arbeitszufriedenheit nach von Holz bestätigt sich in der vorliegenden Arbeit: Sie ist die Differenz eines Soll-Ist Vergleichs. Die heilpädagogischen Lehrkräfte, die günstigere Voraussetzungen in Bezug auf Rahmenbedingungen haben, sind zufriedener, das heisst, die Differenz zum Soll-Zustand (Wichtigkeit) ist kleiner als bei jenen Heilpädagogischen Lehrkräften, die ungünstigere Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfinden. Diese Gruppe hat die tieferen Zufriedenheitswerte, das heisst, die Differenz zum Soll-Zustand (Wichtigkeit) ist grösser.

Die Theorie nach Herzberg trifft in der vorliegenden Untersuchung nicht zu. Auch die Kontextfaktoren tragen, wie die Kontent-Faktoren, zur Zufriedenheit bei.

Nach Eikenbusch tragen gut abgestimmte Rahmenbedingungen ihren Teil zur Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen bei. Diese Feststellung wird in der vorliegenden Arbeit bestätigt: Heilpädagogische Lehrkräfte mit günstigen Voraussetzungen in Bezug auf Rahmenbedingungen sind deutlich zufriedener als jene mit ungünstigen Voraussetzungen.

Nach Bruggemann ed al. gibt es verschiedene Formen der Arbeitszufriedenheit, welche mit dem Anspruchsniveau im Zusammenhang stehen. Diese Theorie wurde mit den qualitativen Ergebnissen der Untersuchung verglichen und bestätigt sich.

Die Vergleiche mit anderen Untersuchungen in der Schweiz (fast ausschliesslich mit Lehrkräften) zur Arbeitszufriedenheit zeigen, dass bei einzelnen Rahmenbedingungen die Ergebnisse übereinstimmen, bei anderen nicht. Mit der Weiterbildung sind Lehrkräfte zufriedener als die Schulischen Heilpädagoginnen, wie auch mit der Arbeitsplatzsicherheit. Bei den Lehrkräften wird diese hoch eingeschätzt, bei den Heilpädagogischen Lehrkräften hat nur rund die Hälfte einen mehrjährigen Arbeitsvertrag und die Zufriedenheit ist tief. Bei beiden Gruppen ist die Unterstützung durch schulische Spezialdienste, resp. Support bei beruflichen Schwierigkeiten nicht zufriedenstellend. Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollte optimiert werden, was die Ergebnisse der anderen Untersuchungen wie auch diejenigen der vorliegenden Arbeit zeigen.

6.3 Triangulation

Die Triangulation der vorliegenden Arbeit besteht aus einer Gegenüberstellung verschiedener Methoden: Die Ergebnisse des Online-Fragebogens (mehrheitlich quantitative Daten) werden mit jenen aus den Experteninterviews (qualitative Daten) und den Erkenntnissen aus der Theorie verglichen. Damit können die gewonnenen Ergebnisse abgesichert werden.

6.3.1 Vergleich Ergebnisse Experteninterviews mit Online-Befragung

Anhand der Ergebnisse der Experteninterviews, welche im Abschnitt 3.4.4 beschrieben sind, kann ein Vergleich mit den Ergebnissen der Online-Befragung gemacht werden. Somit werden quantitative Daten mit qualitativen Daten verglichen.

Wichtigkeit von Rahmenbedingungen

Wichtige Rahmenbedingungen für die Heilpädagogischen Lehrkräfte sind aus Sicht der Expertinnen folgende: Wertschätzung, fachliche Unterstützung, Schulentwicklung, gemeinsame Haltung im Team in Bezug auf Integration, Ausbildung, Anzahl Bezugsklassen, fixierte Besprechungszeit, Anzahl Förderlektionen in Bezug auf Bedarf, Anzahl der Förderkinder, eigener Raum, Konzept, Zugehörigkeit zum Team, Stufenerfahrung und Konzept.

Alle diese Rahmenbedingungen wurden als Items für den Fragebogen verwendet, mit Ausnahme von Stufenerfahrung und Konzept. Die Wichtigkeit dieser Rahmenbedingungen wird von den befragten Heilpädagogischen Lehrkräften im Mittelwert von *sehr wichtig* bis *eher wichtig* bewertet. Das heisst, dass alle genannten wichtigen Rahmenbedingungen von den Expertinnen auch von den Schulischen Heilpädagogen als wichtig bewertet werden.

Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen

Nach Aussagen von den Expertinnen sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte, mit denen sie Kontakt haben, mit dem Lohn, der Wertschätzung und dem Inhalt der Arbeit zufrieden. Von diesen drei Aspekten wurde anhand der Online-Befragung die *Wertschätzung* untersucht. Die Befragten sind mit dieser Rahmenbedingung im Mittel *eher zufrieden*, von den 24 erfragten Rahmenbedingungen liegt diese an 14. Stelle. Demzufolge kann man sagen, dass die Heilpädagogischen Lehrkräfte die Zufriedenheit mit der Wertschätzung leicht tiefer einstufen als die Expertinnen.

Unzufriedenheit mit Rahmenbedingungen

Unzufrieden äussern sich die Expertinnen über die zum Teil dürftigen räumlichen Rahmenbedingungen und darüber, dass Verantwortlichkeiten teilweise nicht in Konzepten geregelt sind. Das Item *Eigener Raum für die Förderung* wurde im Zusammenhang mit dem Vorhandensein von grundlegenden Rahmenbedingungen im Fragebogen untersucht. Obwohl der grösste Teil der Befragten über einen eigenen Raum für die Förderung verfügt, besteht vor allem bei ISS-Lehrkräften Verbesserungspotential. Diese sind mit den räumlichen Verhältnissen an ihrem Arbeitsort unzufriedener. Demzufolge stimmt der Vergleich überein, da die Expertinnen von zum Teil dürftigen Rahmenbedingungen sprechen.

Gut die Hälfte der Befragten gibt an, dass die *Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP in einem Konzept geregelt* ist, knapp die Hälfte verfügt über kein Konzept. Auch dieser Vergleich zeigt Übereinstimmung.

Verbesserungsbedürftige Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen, welche verbessert werden sollten, nennen die Expertinnen folgende: räumliche Rahmenbedingungen, fachliche Unterstützung, Pensengarantie, Weiterbildungsangebot, Bezahlung von Besprechungsstunden, Lohn. Einen Vergleich mit dem Lohn kann nicht durchgeführt werden, da dieses Item nicht befragt wurde. Alle diese Rahmenbedingungen müssten von den Heilpädagogischen Lehrkräften als wichtig eingestuft sein, doch es müsste auch eine Differenz zur Zufriedenheit vorhanden sein. Dieser Sachverhalt wird aus dem Diagramm "Vergleich Wichtigkeit-Zufriedenheit" in Abschnitt 5.5 ersichtlich. Als wichtig wurden alle Rahmenbedingungen eingestuft, es bestehen auch Differenzen

zur Zufriedenheit, mit Ausnahme des *Eigenen Arbeitsplatzes*. Die beiden grössten Differenzen weisen *Zugesichertes Pensum* und *Support bei beruflichen Schwierigkeiten* auf, das heisst, diese sind am meisten verbesserungsbedürftig. Obwohl die grosse Mehrheit einen eigenen Raum für die Förderung hat, ist diese Rahmenbedingung aber für die anderen dringend zu verbessern. *Bezahlte Besprechungen*, *Support bei Fragen oder Schwierigkeiten* sowie einen *Mehrjährigen Arbeitsvertrag* haben rund die Hälfte der Befragten, die andere Hälfte nicht. Das heisst, dass diese Rahmenbedingungen für gut die Hälfte der Befragten verbesserungsbedürftig sind, da sie auch zu den grundlegenden Rahmenbedingungen gehören.

Demzufolge zeigt sich eine Übereinstimmung beim Vergleich der verbesserungsbedürftigen Rahmenbedingungen, ausser beim *Eigenen Arbeitsplatz*.

ISS und Rahmenbedingungen

Die Expertinnen stellen fest, dass Heilpädagogische Lehrkräfte, welche in der Integrierten Sonderschulung (ISS) arbeiten, zum Teil bessere Rahmenbedingungen vorfinden als diejenigen, die in der Integrierten Kleinklasse/Integrierten Förderung (IKK/IF) arbeiten: Für lange Fahrwege gibt es eine Entschädigung, es besteht ein Konzept, bei dem die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Ebenfalls sind die fachliche Unterstützung sowie der fachliche Austausch geregelt. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass von den sechs grundlegenden Rahmenbedingungen die ISS-Lehrkräfte die tiefsten Mittelwerte haben (siehe Anhang S. 142). Dies widerspricht teilweise den Aussagen der Expertinnen. Gibt es einzelne Rahmenbedingungen, bei denen die ISS bessere Werte haben?

Das Liniendiagramm (siehe Anhang S. 134) wie auch die Quadranten-Modelle im Abschnitt 5.7 zeigen die Zufriedenheitswerte der ISS-Lehrpersonen im Vergleich zu den anderen Heilpädagogischen Lehrkräften in anderen Schulungsformen. Diejenigen Heilpädagogischen Lehrkräfte, welche in der ISS arbeiten, haben den tiefsten Mittelwert der Zufriedenheit. Hingegen haben sie, wie die Expertinnen auch feststellen, höhere Werte der Zufriedenheit bei der *Zusammenarbeit SHP-KLP*, beim *Support bei beruflichen Schwierigkeiten* und *Austausch mit anderen SHP*. Mit der *Distanz zwischen der Arbeitsorten* sind sie gleich zufrieden wie die anderen Heilpädagogischen Lehrkräfte, doch dies sagt nichts aus über die Entschädigung, welche im Fragebogen nicht untersucht wurde.

Demzufolge stimmt die Feststellung der Expertinnen: Obwohl die ISS-Lehrpersonen gesamthaft weniger zufrieden sind, sind sie mit den genannten Rahmenbedingungen zufriedener. Daraus lässt sich schliessen, dass sie in diesen Bereichen bessere Voraussetzungen haben.

Aktuelles Thema im Kanton Graubünden

Die Expertinnen stellen fest, dass die Integration durch die Einführung des neuen Schulgesetzes im Sommer 2013 ein aktuelles und zentrales Thema in der Schulentwicklung ist. Dies bestätigen auch die Aussagen aus dem fünften, qualitativen Teil der Befragung. Das Thema Integration kommt in mehreren der 30 Aussagen vor (siehe Anhang S. 108-110).

6.3.2 Vergleich Experteninterviews mit Theorie

Da in der Theorie mehrheitlich die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen mit Rahmenbedingungen beschrieben wird, können die Ergebnisse nur teilweise direkt mit denjenigen der Experteninterviews verglichen werden. Die Expertinnen bestätigen jedoch diese Rahmenbedingungen aus der Theorie, nennen aber noch weitere typische Rahmenbedingungen, welche spezifisch für die Arbeit der Heilpädagogischen Lehrkräfte sind. Das sind fixierte Besprechungszeit, eigener Raum, Anzahl Förderlektionen und Stufenerfahrung.

In der beschriebenen Untersuchung von Bieri (siehe Anhang S.96-97) wird festgestellt, dass die tiefsten Zufriedenheitswerte (welche mit Aussagen der Expertinnen verglichen werden können) die Weiterentwicklung im Schulwesen und die berufliche Beratung und Unterstützung sind. Dies bestätigt auch die Studie von Landert (siehe Anhang 99-100): Durchgeführte Reformen lösen Unzufriedenheit aus, da sie als Fremdbestimmung wahrgenommen werden. Auch die Expertinnen nehmen wahr, dass die anstehende Schulentwicklung in Bezug auf Integration ein zentrales Thema von Lehrkräften ist und dass sich Lehrkräfte umstellen müssen. Die fachliche Unterstützung sollte aus der Sicht der Expertinnen auch verbessert werden, da die Heilpädagogischen Lehrkräfte damit unzufrieden sind.

Sowohl in der Untersuchung von Ulich und Trachsler (siehe Anhang S. 97-99) als auch in jener von Landert wird unter anderem festgestellt, dass die Arbeitsplatzsicherheit von den Lehrkräften hoch eingeschätzt wird. Im Materialband der Untersuchung Landert ist aber herauszulesen, dass Fachlehrkräfte, zu denen die Heilpädagogischen Lehrkräfte dazugehören, mit dem sicheren, krisenfesten Arbeitsplatz zwischen *weder noch* und *eher zufrieden* liegen. Anhand der Aussagen der Expertinnen sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit der Arbeitsplatzsicherheit unzufrieden. Bei dieser Rahmenbedingung besteht demnach keine Übereinstimmung, wobei der Vergleich nicht korrekt ist, da Lehrpersonen mit Heilpädagogischen Lehrkräften verglichen werden. Nach der Studie von Ulich und Trachsler sind die Schulischen Heilpädagogen mit der Zusammenarbeit SHP-KLP nicht optimal zufrieden, was auch die Experteninterviews bestätigen.

6.3.3 Vergleich Theorie mit Online-Befragung

Dieser Vergleich ist im Abschnitt 6.2 detailliert beschrieben.

6.3.4 Zusammenfassung der Triangulation

Das Ziel einer Triangulation sollte sein, dass neben der Prüfung auf Übereinstimmung sich auch ein Erkenntniszuwachs ergeben sollte.

Die drei einander gegenübergestellten Methoden zeigen eine hohe Übereinstimmung auf. Der Vergleich bezieht sich vor allem auf die Wichtigkeit und Zufriedenheit von Rahmenbedingungen und auf verbesserungsbedürftige Rahmenbedingungen. Die Gegenüberstellung ist nicht immer ganz korrekt, da teilweise Ergebnisse von Studien mit Lehrpersonen mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung von Heilpädagogischen Lehrkräften verglichen werden. Diese Problematik ergibt sich, da es kaum Studien über Rahmenbedingungen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gibt.

Anhand der Triangulation wird ersichtlich, dass Lehrpersonen mit der Arbeitsplatzsicherheit und Weiterbildung zufrieden sind, die Schulischen Heilpädagogen jedoch damit wenig zufrieden sind. Mit der Unterstützung bei beruflichen Schwierigkeiten und der Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogischen Lehrkräften und Klassenlehrpersonen sind beide wenig zufrieden.

Durchgeführte Reformen lösen Unzufriedenheit aus, da sie als Fremdbestimmung wahrgenommen werden. Auch die Expertinnen nehmen wahr, dass die anstehende Schulentwicklung in Bezug auf Integration ein zentrales Thema von allen Lehrkräften ist und dass sich diese umstellen müssen. Den tiefsten Zufriedenheitswert hat bei den Heilpädagogischen Lehrkräften die Weiterbildung in Bezug auf Integration. Damit die anstehende Reform in Kanton in Bezug auf Integration gelingt, müssten vor allem Rahmenbedingungen in diesem Bereich verbessert werden.

6.4 Erkenntnisse aus der Untersuchung

Rahmenbedingungen von Heilpädagogischen Lehrkräften scheinen ein aktuelles Thema zu sein: Obwohl die Verteilung des Online-Fragebogens erschwert war, haben 122 Befragte geantwortet und ein Drittel fügte noch einen persönlichen Kommentar bei, was Interesse am Thema zeigt. Durch die Einführung des neuen Schulgesetzes im kommenden Sommer 2013 wird es eine starke Erhöhung von Stellenprozenten geben und Rahmenbedingungen müssen zum Teil neu definiert und geregelt werden. Dass grundlegende Rahmenbedingungen im Kanton sehr unterschiedlich in den Schulgemeinden vorhanden sind, zeigt die vorliegende Studie. Befragte, welche günstigere Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort vorfinden, sind zufriedener als solche mit ungünstigeren. Am wenigsten zufrieden sind die befragten Heilpädagogischen Lehrkräfte mit der *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration*. Dieses aktuelle Thema steht durch das neue Schulgesetz an und es scheint den Befragten ein Anliegen zu sein, dass sich das Team mit der neuen Situation und der damit verbundenen steigenden Präsenz von Heilpädagogischen Lehrkräften in den Klassenzimmern auseinandersetzt. Eine in dieser Arbeit beschriebene Studie sagt aus, dass durchgeführte Reformen Unzufriedenheit auslösen, da diese als Fremdbestimmung wahrgenommen werden. Auch die befragten Expertinnen nehmen eine Unsicherheit wahr. Ebenfalls wenig zufrieden sind die Befragten mit dem *Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten*, obwohl es als wichtig eingestuft wird. Da scheint ein Bedürfnis nach Verbesserung vorhanden zu sein.

Auch wenig zufrieden sind die Befragten mit der *Pensensicherheit*, diese Rahmenbedingung wird aber auch als eine der wichtigsten genannt. Die Triangulation hat gezeigt, dass sich diese Unzufriedenheit bei den Lehrkräften nicht bestätigt, denn diese sind nicht davon betroffen; im Gegenteil, sie schätzen die Arbeitsplatzsicherheit hoch ein. Die Schwankungen der Pensen, auch innerhalb des Schuljahres, erfordert hohe Flexibilität der Heilpädagogischen Lehrkräfte, in Bezug auf zeitliche Kapazität wie auch in finanzieller Hinsicht. Ein *Mehrjähriger Arbeitsvertrag* ist nur bei der Hälfte der Befragten vorhanden. Ist das ein Grund, warum wenige Männer als Schulische Heilpädagogen arbeiten? Oder ist es schwierig, als Heilpädagogische Lehrkraft 100% arbeiten zu können? Rund drei Viertel der Befragten arbeiten in einem Schulhausstandort, rund ein Fünftel in zwei. Einige wenige arbeiten an drei bis vier Schulhausstandorten. Diese Heilpädagogischen Lehrkräfte können als Ausnahmefälle betrachtet wer-

den, doch für diese ist es wegen den Arbeitswegen kaum möglich, 100% arbeiten zu können, was auch eine Aussage im qualitativen Teil des Fragebogens bestätigt: „.... Es kann doch nicht sein, dass ein Job so angelegt ist, dass er nicht zu 100% ausgeübt werden kann....“ (siehe Anhang S. 109, Aussage 22).

Die Verfasserinnen vermuten, dass die Arbeitswege zwischen den Arbeitsorten, welche zum Teil nicht entschädigt werden, in den Randregionen im kommenden Schuljahr zunehmen werden, da durch das neue Gesetz in allen Klassen Heilpädagogische Lehrkräfte arbeiten werden. Bei dieser Rahmenbedingung wie auch bei denjenigen der *Pensensicherheit* und dem *Mehrjährigen Arbeitsvertrag* wird in Zukunft bestimmt eine Regelung notwendig sein, denn sonst wird Unzufriedenheit bei den Heilpädagogischen Lehrkräften entstehen.

Interessant ist, je höher das Arbeitspensum ist, umso zufriedener sind die Befragten. Gleichzeitig stufen diese die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen höher ein. Dieses Ergebnis der vorliegenden Untersuchung zeigt, dass Zufriedenheit mit dem Anspruchsniveau zu tun hat: Je höher die Zufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen ist, umso höher ist das Anspruchsniveau. Es zeigt sich auch, je günstiger die Voraussetzungen in Bezug auf das Vorhandensein von Rahmenbedingungen am Arbeitsort sind, umso höher ist das Anspruchsniveau. Daraus kann geschlossen werden, dass die vorliegende Untersuchung aufzeigt, dass die Arbeitszufriedenheit, (welche sich aus der Differenz des Ist-Soll Zustandes bildet) bei allen Heilpädagogischen Lehrkräften etwa gleich gross ist, da mit der Hebung oder Senkung des Anspruchsniveaus ausgeglichen wird.

Trotz dieser Feststellung zeigt die Untersuchung, dass Unzufriedenheiten vorhanden sind. Die grosse Streuung bei den gegebenen Antworten zeigt deutlich, dass die Arbeitsbedingungen für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden sehr unterschiedlich sind. Die Forschenden vermuten, dass die von ihnen wahrgenommene Unzufriedenheit hauptsächlich auf diese Tatsache zurückzuführen ist.

6.5 Forschungsmethodische Reflexion

Im folgenden Abschnitt wird die Fragestellung mit den vier Forschungsfragen genauer betrachtet und die Forschungsmethoden werden reflektiert.

6.5.1 Fragestellung

Mit der Formulierung der vier Forschungsfragen (siehe Abschnitt 1.4) wurde das Thema stark eingegrenzt. Das war einerseits sehr hilfreich, denn so wurde von Beginn weg der Fokus der Arbeit auf die Arbeitszufriedenheit in Bezug auf strukturelle Rahmenbedingungen auf eine klar definierte Gruppe gelegt, nämlich die der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche an den Gemeinschaftschulen im Kanton Graubünden unterrichten. Andererseits erschwerte die zielgerichtete Fragestellung, Fachliteratur zu finden, die sich genau auf dieses Thema bezog. Es stellte sich heraus, dass sich verschiedene Forschungen anderer Kantone mit der allgemeinen Arbeitszufriedenheit von Lehrpersonen befassten. Im Kanton Graubünden selbst wurde noch keine solche Erhebung durchgeführt. Diese Tatsache bestärkte die Ansicht der Forscherinnen, dass dieses Thema ein wichtiger, aber noch wenig

erforschter Bereich der Integrativen Förderung in der Volksschule darstellt. Aus Sicht der Forscherinnen schien sich die Evaluationsforschung für die klare Fragestellung am besten zu eignen, denn das Ziel der Arbeit bestand darin, vorhandene Strukturen und Einstellungen zu erfassen, sie zu beleuchten und in einen Zusammenhang zu stellen. Idealerweise können anschliessend die gewonnenen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung dieser Strukturen verwendet werden.

6.5.2 Forschungsmethoden

In dieser Arbeit gelangten verschiedene Forschungsmethoden zur Anwendung. Diese werden reflektiert und die Qualität der erhaltenen Ergebnisse wird nach den drei klassischen Gütekriterien beurteilt. Es sind dies die *Validität* (misst, ob das erfasst wurde, was man erfassen wollte), die *Reliabilität* (betrifft die Genauigkeit, die Exaktheit der Messung) und die *Objektivität* (verlangt, dass zwei Beobachter dasselbe feststellen) (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117; Mayring, 2002, S. 140-148).

Dokumentenanalyse

Die Analyse der vorhandenen Dokumente des Kantons war insofern aufschlussreich, da festgestellt werden konnte, dass keine oder nur ganz wenige Angaben zu Rahmenbedingungen für Lehrpersonen in der Integration gemacht werden. Ergiebiger waren das Sonderschulkonzept und das Integrationskonzept einer Pilotgemeinde. Die Dokumentenanalyse diente als Vorarbeit für die weiteren Schritte der Untersuchung und wurde dementsprechend einfach gehalten. Die gewonnenen Erkenntnisse reichten zur Erstellung des Leitfadens

Validität: Die Dokumentenanalyse bezog sich jederzeit klar auf die Forschungsabsicht und der damit verbundenen Fragestellung.

Reliabilität: Die Genauigkeit ist insofern vorhanden, dass die verschiedenen Textstellen dem Kategoriensystem zugeordnet werden konnten. Die einheitliche Dokumentation ermöglicht einen Quervergleich der Aussagen aus den verschiedenen Dokumenten. Im Kategoriensystem wurde auf die einzelnen Definitionen und die Ankerbeispiele verzichtet, was die Genauigkeit beeinträchtigt. Mit diesem vereinfachten Vorgehen konnten trotzdem die Daten gewonnen werden, die für die Weiterarbeit notwendig waren.

Objektivität: Dadurch dass beide Verfasserinnen die Dokumente analysierten, konnten die qualitativen Daten direkt überprüft werden.

Leitfadeninterview

Der Leitfaden zu den Experteninterviews wurde nach der SPSS-Methode nach Helfferich (siehe Abschnitt 3.4.1) erstellt. Die Auswertung geschah aufgrund des gleichen Kategoriensystems wie bei der Dokumentenanalyse. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Jeweils eine Verfasserin kannte die Expertinnen. Das trug dazu bei, Unsicherheiten und Vorbehalte beider Seiten zu entkräften. Die Grundzüge der Arbeit wurden den Interviewten im Voraus zugestellt, so dass sich diese mit der Thematik bereits vertraut machen konnten. Der übersichtliche Aufbau des Leitfadens mit vier Leitfragen und einer Checkliste von Rahmenbedingungen, über die die Meinung der Expertinnen eingeholt werden wollte, war hilfreich. Da die Expertinnen selbst für das Interview gut vorbereitet waren, genügten die wenigen

Inputs, um präzise Antworten zu erhalten. Kurzes Nachfragen genügte, um den Erzählfluss zu strukturieren.

Die Transkription der Tonaufnahmen erfolgte mit einem selektiven Protokoll. Das ersparte viel Arbeit, da nur Aussagen, die in einem direkten Zusammenhang mit der Fragestellung standen, verschriftlicht wurden. Die Interviews wurden in Mundart geführt und mussten in die Standardsprache übertragen werden. Das bereitete insofern wenig Schwierigkeiten, da vor allem die Inhalte der Aussagen interessierten. Für die Auswertung der Aussagen wurde das gleiche Kategoriensystem wie für die Dokumentenanalyse verwendet. Das wiederum erlaubte einen direkten Vergleich mit Aussagen aus der Theorie und der Dokumentenanalyse. Das bildete nun die Grundlage für die Erstellung des Fragebogens, in welchem die Besonderheiten des Kantons Graubünden entsprechend berücksichtigt werden. Die Protokolle der Experteninterviews befinden sich im Anhang ab Seite 120.

Validität: Die selektiven Protokolle wurden zur Überprüfung der Richtigkeit den beiden Expertinnen zugestellt. Dies entspricht einer kommunikativen Validierung. Gültigkeit ist dann vorhanden, wenn eine Einigung, bzw. eine Übereinstimmung der Interviewten mit den Forscherinnen vorhanden ist (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 206). Das trifft für die beiden Interviews zu.

Reliabilität: Die Genauigkeit der qualitativen Daten konnte dadurch erhöht werden, dass sie genau aufbereitet und einheitlich dokumentiert wurden.

Objektivität: Die Interviews wurden von den beiden Verfasserinnen zu zweit durchgeführt und ausgewertet. Um die für die Forschungsfrage wichtigen Aussagen zu erhalten, wurden die Protokolle gemeinsam analysiert.

Online-Fragebogen

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Theorie mit den Ergänzungen der Aussagen der Expertinnen wurde der Fragebogen erstellt. Die Online-Befragung mit Hilfe des LimeSurvey wurde gewählt, weil sie zeitsparender in der Erstellung, des Versandes und in der Auswertung des Fragebogens ist. In kurzer Zeit konnten sehr viele Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu ihren Rahmenbedingungen befragt werden. Die quantitativen Daten, welche in elektronischer Form vorlagen, konnten fehlerfrei erfasst und weiter verarbeitet werden. Der Versand des Links stellte sich etwas komplizierter heraus als zu Beginn angenommen wurde. Aus Datenschutzgründen sollte dieser Versand durch die fünf Schulinspektorate erfolgen. Da diese aber keine Aufträge von "Dritten" ausführen dürfen, musste eine andere Lösung gesucht werden. Die Adressen der Schulleitungen wurden in aufwändiger Arbeit zusammengetragen. Diese wurden gebeten, den Begleitbrief (siehe Anhang S. 101) mit dem Link zur Online-Umfrage an alle an ihrer Schule tätigen Heilpädagogischen Lehrkräfte weiterzuleiten und eine Rückmeldung mit der Anzahl versandter Briefe zu machen. Der grösste Teil der Schulleitungen führten das aus. Leider meldeten nicht alle Schulleitungen die Anzahl versandter Briefe zurück. Teilweise kam es auch zu Missverständnissen. Der Link wurde mancherorts nur an die von der Gemeinde angestellten Heilpädagogischen Lehrkräfte verschickt und nicht auch an jene, welche in der Integrierten Sonderschulung arbeiten. In Gemeinden ohne Schulleitung wurden die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen direkt angeschrieben. Die eben beschriebenen Umstände können dazu ge-

führt haben, dass der Rücklauf möglicherweise kleiner als erhofft war. Mit knapp 60% bleibt aber die Befragung aussagekräftig. Ebenfalls weist diese doch recht hohe Quote darauf hin, dass das Thema die angeschriebenen Heilpädagogischen Lehrkräfte interessierte.

Die Erstellung des Fragebogens erwies sich als grosse Herausforderung. Die exakte Formulierung der einzelnen Items war der Knackpunkt. Die Forscherinnen setzten sich intensiv mit der Konstruktion des Fragebogens auseinander und testeten diesen mit Versuchspersonen. Trotzdem gab es Schwachstellen, die jedoch erst bei der Datenauswertung entdeckt wurden. Rückblickend gäbe es verschiedene Optimierungsmöglichkeiten, die im folgenden erläutert werden.

- Die Streuung der Bewertungen der Items zur Wichtigkeit von einzelnen Rahmenbedingungen ist klein. Der grösste Teil der Items wurde mit wichtig bis sehr wichtig beurteilt. Einerseits weist das darauf hin, dass die Rahmenbedingungen, die bewertet werden mussten, richtig ausgewählt wurden, da sie für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen relevant sind. Andererseits ist es anhand der Daten schwierig herauszufinden, welche dieser Rahmenbedingungen für die Heilpädagogischen Lehrkräfte besonders wichtig sind. Ähnlich verhält es sich mit der Zufriedenheit. Auch hier ist keine eindeutige Reihenfolge erkennbar. Viele Items wurden sehr ähnlich bewertet. Um eine grössere Bandbreite von Antworten zu erhalten, wäre eine schärfere Formulierung der Items nötig gewesen. Ein Beispiel dazu: Anstatt nur nach der Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson zu fragen, wäre es besser gewesen, nach der *optimalen* Zusammenarbeit zu fragen. Die Verfasserinnen vermuten, dass dadurch die Antworten differenzierter ausgefallen wären. In der vorliegenden Arbeit sind zwar Unterschiede feststellbar, es handelt sich aber oft nur um Nuancen der Bewertung.
- Nach der Datenauswertung wäre es für die Forscherinnen interessant gewesen, eine Gesamtbeurteilung der momentanen allgemeinen Arbeitszufriedenheit der einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu erhalten. Es wäre möglich gewesen, diese in einer fünfstufigen Skala zu beurteilen. Ist diese höher oder tiefer als die Zufriedenheit mit den strukturellen Rahmenbedingungen? Daraus hätte abgeleitet werden können, ob die Rahmenbedingungen einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit haben, oder ob sie nur nebensächlich sind.
- Relativ häufig wurde die Antwort *weder noch* gegeben. Um diese neutrale Haltung der Befragten zu vermeiden, hätte eine Skala mit einer geraden Zahl von Antwortmöglichkeiten verwendet werden können. Die Befragten hätten sich für eine Richtung *wichtig* oder *unwichtig*, *zufrieden* oder *unzufrieden* entscheiden müssen. Tendenzen wären somit deutlicher herausgekommen.

Die Auswertung der Fragebogen wurde quantitativ vorgenommen, teilweise mit dem Statistikprogramm SPSS und teilweise mit dem Excel-Programm. Es zeigte sich, dass auch das einfachere Excel-Programm über genügend Möglichkeiten für die Datenauswertung und -darstellung verfügt.

Validität: Der Online-Fragebogen zielte klar auf die Fragen, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage benötigt wurden, hin. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Items von den Befragten gleich verstanden und interpretiert wurden wie von den Forscherinnen.

Reliabilität: Ein Pretest, eine Voruntersuchung, wurde durchgeführt und die Daten wurden einheitlich dokumentiert, was die Reliabilität der Ergebnisse erhöht. Die Eindeutigkeit und die Verständlichkeit des Fragebogens sind möglicherweise nicht in jedem Fall gewährleistet.

Objektivität: Die Befragung war anonym, es entstand somit kein sozialer Druck. Die Erstellerinnen des Fragebogens hatten keinen Einfluss auf die Daten. Die Objektivität ist mit dieser Methode gewährleistet.

Triangulation

Die Triangulation erwies sich als sehr geeignete Methode, die erhaltenen Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, einander gegenüberzustellen und Vergleiche zu ziehen. Das erhöhte die Qualität der Aussagen und ermöglichte, ein umfassenderes und ausgewogeneres Bild der Situation zu erhalten. Der Zeitaufwand, den eine Triangulation nach Altrichter und Posch in Anspruch nimmt, hielt sich in Grenzen, da die Forschenden mit den Grundlagen und den Ergebnissen der Arbeit sehr vertraut sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 180).

Validität: Mit der Triangulation wurde ebenfalls die Beantwortung der Forschungsfrage verfolgt und erzielt.

Reliabilität: Die Aufbereitung Daten, welche mit den verschiedenen Methoden erhoben wurden, wurde genau vorgenommen, was ein Vergleich der verschiedenen Perspektiven ermöglicht. Das erhöht die Reliabilität der Triangulation.

Objektivität: Die Triangulation ist eine Methodenkombination, die zum Ziel hat, die Objektivität zu erhöhen. Diese ist somit gewährleistet.

6.6 Beantwortung der Forschungsfrage

Ausgangspunkt der Studie war es, herauszufinden, wie die Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort ist. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurden folgende Fragen gestellt und können nun mit den Ergebnissen der Untersuchung beantwortet werden:

1. Welche Rahmenbedingungen sind zur Zeit an den Schulen vorhanden und welche fehlen noch (Ist-Zustand)?

In der vorliegenden Arbeit wird das Vorhandensein von sechs grundlegenden Rahmenbedingungen aus den Bereichen Infrastruktur, Zusammenarbeit, Arbeitsaufwand/Lohn, Schulentwicklung, Supportsystem und Arbeitsplatzsicherheit erfragt.

Es kann gesagt werden, dass bei rund der Hälfte der Befragten grundlegende Rahmenbedingungen vorhanden sind, bei der anderen Hälfte nicht. Das ist jedoch ein Durchschnittswert und sagt nichts aus über die Verteilung. Einige Heilpädagogische Lehrkräfte finden alle sechs Rahmenbedingungen vor, andere hingegen keine oder eine. Bei gut der Hälfte der Befragten sind folgende Rahmenbedingungen vorhanden, bei den anderen fehlen sie:

- *Zusammenarbeit ist in einem Konzept geregelt*
- *Bezahlte Besprechungsstunden*
- *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration*
- *Support bei fachlichen Fragen und Schwierigkeiten*
- *Mehrjähriger Arbeitsvertrag*

Hingegen verfügt die grosse Mehrheit der Befragten über einen eigenen Raum für die Arbeit mit den Kindern.

2. Welche Rahmenbedingungen sind aus Sicht der Heilpädagogischen Lehrkräfte wichtig (Soll-Zustand)?

Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen stufen alle 24 erfragten Rahmenbedingungen im Mittelwert als wichtig ein. Die Standardabweichung ist bei einzelnen Items jedoch hoch, das heisst, dass die Wichtigkeit sehr unterschiedlich bewertet wird.

Die Befragten nennen folgende sechs Rahmenbedingungen im Mittelwert als die wichtigsten:

- *Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP (Klassenlehrperson)*
- *Genügend Lektionen für die Förderung der Klasse, resp. der Schüler*
- *Wertschätzung meiner Arbeit als SHP von der Schulleitung, bzw. Schulrat*
- *Zugesichertes Pensum (Sockelpensum, Minimalpensum)*
- *Mehrjähriger Arbeitsvertrag (Sicherer Arbeitsplatz)*
- *Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration*

3. Mit welchen Rahmenbedingungen sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zufrieden und mit welchen unzufrieden?

Die Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die erfragten 24 Rahmenbedingungen ist im Mittelwert eher hoch, jedoch ist auch hier die Streuung gross. Das heisst, dass einzelne Heilpädagogische Lehrkräfte mit einer Rahmenbedingung *sehr zufrieden* sind, andere aber *unzufrieden*.

Mit folgenden vier Rahmenbedingungen sind die Befragten im Mittelwert am meisten zufrieden:

- *Zugehörigkeit zum Team (Mitspracherecht, Übernahme von Aufgaben und Verantwortung)*
- *Zusammenhängende Lektionen, kompakter Stundenplan*
- *Anzahl Klassenlehrpersonen, mit denen zusammengearbeitet wird*
- *Eigener Raum für Förderung*

Mit folgenden vier Rahmenbedingungen sind die Befragten im Mittelwert am wenigsten zufrieden:

- *Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration*
- *Zugesichertes Pensum*
- *Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten*
- *Gefässe für den fachlichen kollegialen Austausch*

4. Mit welchen Rahmenbedingungen sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte unzufrieden, die aber aus ihrer Sicht wichtig wären?

Im Mittelwert werden keine der 24 erfragten Rahmenbedingungen mit *unzufrieden* bewertet. Rahmenbedingungen, bei denen die Bewertung von Zufriedenheit (tiefste Werte zwischen *weder noch* und *eher zufrieden*) und Wichtigkeit (höchste Werte zwischen *eher wichtig* und *sehr wichtig*) die grössten Diskrepanzen aufweisen, sind:

- *Weiterbildung im Team zu Integration*
- *Zugesichertes Pensum*
- *Gemeinsame Haltung des Teams in Bezug auf Integration*
- *Support bei beruflichen Schwierigkeiten*
- *Mehrjähriger Arbeitsvertrag*
- *Zusammenarbeit SHP und KLP*

Wie zufrieden sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in Bezug auf die Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsort?

Aufgrund der Forschungsergebnisse wird ersichtlich, dass die durchschnittliche Arbeitszufriedenheit der Befragten eher hoch ist, obwohl bei rund der Hälfte der Befragten grundlegende Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind. Je höher die Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen ist, um so höher ist das Anspruchsniveau. Die Zufriedenheit der Befragten ist höher, je grösser das Pensum ist. IKK-Lehrpersonen sind zufriedener als ISS-Lehrpersonen. Jene Heilpädagogischen Lehrkräfte mit günstigeren Voraussetzung sind zufriedener als jene mit ungünstigeren Voraussetzungen. Je zufriedener die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind, um so höher stufen sie aber auch die Wichtigkeit von Rahmenbedingungen ein. Sie haben demzufolge ein höheres Anspruchsniveau.

Durchschnittswerte dürfen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass es doch einige Heilpädagogische Lehrkräfte im Kanton Graubünden gibt, die sehr unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen sind. Bei ihnen sind grundlegende Rahmenbedingungen nicht vorhanden.

Aus dieser Feststellung wird deutlich, dass Handlungsbedarf besteht. Einige Schulbehörden müssen grundlegende Rahmenbedingungen noch schaffen, andere diese verbessern, damit alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden sind. Konkrete Vorschläge sind im nächsten Abschnitt beschrieben.

6.7 Entwicklungsoptionen für Schulbehörden

Obwohl die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eher hoch ist in Bezug auf Rahmenbedingungen, bestehen Unzufriedenheiten bei einzelnen Rahmenbedingungen, die es ernst zu nehmen gilt, da sie von den Befragten als wichtig eingestuft werden. Damit auch diese Lehrpersonen ihren anspruchsvollen Auftrag erfüllen können, brauchen sie entsprechende Arbeitsbedingungen. Die dafür erforderlichen Ressourcen müs-

sen von den Schulbehörden bereitgestellt werden. Die Entwicklungsoptionen werden aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Forschung formuliert.

Rund die Hälfte der Befragten finden günstige Arbeitsbedingungen vor, die andere Hälfte ungünstigere. Bei diesen besteht Verbesserungspotential, da es um bedeutende Bedürfnisse geht und die Befragten mit ungünstigeren Voraussetzungen weniger zufrieden sind. Entwicklungsoptionen bestehen anhand der vorliegenden Studie bei der Arbeitsplatzsicherheit. Nur die Hälfte der Befragten verfügt über einen mehrjährigen Arbeitsvertrag, auch Schwankungen des Pensums innerhalb eines Schuljahres sind möglich, was eine hohe Flexibilität der Heilpädagogischen Lehrkräfte erfordert. Trotzdem soll die Arbeitsplatzsicherheit gewährleistet werden. Es müssen Massnahmen getroffen werden, um dem Bedürfnis nach einer gewissen Sicherheit gerecht zu werden.

- Ein Sockelpensum wird garantiert.
- Es wird ein Pensumpool für anderweitige Aufgaben an der Schule geschaffen, damit Schwankungen aufgefangen werden können.

Ein Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten ist bei rund 40% der Befragten nicht vorhanden, doch aus der Sicht der Befragten wäre dies eine wichtige Rahmenbedingung. Demzufolge besteht ein Bedürfnis nach professioneller Unterstützung.

- Professionelle Unterstützung wird bei beruflichen Schwierigkeiten angeboten.
- Personelle und finanzielle Ressourcen werden dafür bereit gestellt.

Die Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration ist eine Rahmenbedingung, die nur bei rund der Hälfte der Befragten vorhanden ist, aber aus Sicht der befragten Heilpädagogischen Lehrkräfte wichtig ist. Dieses Bedürfnis hat mit der Einführung des neuen Schulgesetzes im Sommer 2013 zu tun, bei der die Integration von Lernenden mit Förderbedarf im Kanton eingeführt wird. Eine Gelingensbedingung der Integration (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller Graf & Mettauer, 2011, S. 145-155) ist die Haltung des Teams in Bezug auf Integration, deshalb ist diese Rahmenbedingung für die meisten der befragten Heilpädagogischen Lehrkräfte sehr wichtig.

- Die Weiterbildung des Schulhausteams ist prioritär zu behandeln.
- Es werden regelmässig schulinterne und schulkreisübergreifende Weiterbildungen zur Integration und zu heilpädagogischen Themen durchgeführt.

Ein weiterer Gelingensfaktor für die Integration ist nach Lienhard et al. (2011, S. 145-155) die schulinterne Zusammenarbeit der Beteiligten. Dazu ist ein Konzept hilfreich, welches die Zusammenarbeit und die Verantwortlichkeiten regelt. Knapp die Hälfte der Befragten verfügt über kein Konzept in Bezug auf die Zusammenarbeit, was verbesserungsbedürftig ist. Ob die Besprechungsstunden bezahlt werden, wird zur Zeit im Kanton sehr unterschiedlich behandelt: bei gut der Hälfte der Befragten werden sie finanziell entschädigt, bei knapp der Hälfte nicht. Eine Regelung und Vereinheitlichung im Kanton würde zu mehr Zufriedenheit der Heilpädagogischen Lehrkräfte in Bezug auf diese Rahmenbedingung führen.

- Die Zusammenarbeit aller an der Integration beteiligten Lehrpersonen wird in einem Konzept geregelt.
- Der zusätzliche Zeitaufwand, den eine intensive Zusammenarbeit mit sich bringt, wird berücksichtigt und honoriert.

Die Untersuchung zeigt, dass die ISS-Lehrkräfte, wenn man die Mittelwerte vergleicht, am wenigsten zufrieden sind. Verbesserungspotential besteht vor allem bei den räumlichen Rahmenbedingungen, denn mit dem Vorhandensein von einem eigenen Arbeitsplatz für die Vorbereitung und einem eigenen Raum für die Förderung sind sie am wenigsten zufrieden.

- Es müssen genügend und geeignete Räumlichkeiten sowohl für die Einzelförderung als auch für die Förderung in Gruppen zur Verfügung gestellt werden.
- Jeder Lehrperson muss im Schulhaus ein Platz zugeteilt werden, wo sie sich zurückziehen kann und wo sie ihre Arbeitsmaterialien aufbewahren kann.

6.8 Weiterführende Fragen

Im Bereich der Forschung wäre es aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung interessant herauszufinden, ob es ausgebildete Heilpädagogische Lehrkräfte gibt, die aufgrund von ungünstigen Arbeitsbedingungen wie mangelnde Arbeitsplatzsicherheit oder fehlende Pensengarantie den Beruf nicht ausüben oder die Ausbildung nicht in Betracht ziehen. Da zur Zeit Mangel an Heilpädagogischen Lehrkräften im Kanton besteht, wäre dies eine Untersuchung wert.

Spannend wäre es - auch aus pädagogischer Sicht - herauszufinden, welche Rahmenbedingungen aus Sicht der Regelklassenlehrpersonen, der Schulleitung oder der Schulinspektoren wichtig wären, in Bezug auf eine möglichst professionelle Ausübung des Berufes der Heilpädagogischen Lehrkräfte.

Im weiteren wäre es aufschlussreich, welche anderen Rahmenbedingungen (nebst den strukturellen und schulorganisatorischen, welche in dieser Arbeit erforscht wurden) einen bedeutenden Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Heilpädagogischen Lehrkräfte haben, wie zum Beispiel die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, die Kollegialität unter den Lehrkräften, die kognitiven Aspekte und das Selbstkonzept. Welche Faktoren haben den grössten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?

Im Bereich der Praxis wird es durch die Einführung des neuen Schulgesetzes im Sommer 2013 und der damit verbundenen Integration zu voraussehbaren Veränderungen kommen. In den meisten Regionen im Kanton sind die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (noch) nicht untereinander vernetzt. Ein kollegialer fachlicher Austausch ist nicht an allen Schulen in einem Konzept verankert und organisatorisch geregelt. In den Randregionen sind die Heilpädagogischen Lehrkräfte oft auf sich selbst gestellt und es findet kein Austausch unter Fachpersonen statt. Ein geregelter, strukturierter fachlicher Austausch würde bestimmt auch einen Einfluss auf die Rahmenbedingungen haben. Die bestehenden Unterschiede im Kanton würden vermehrt diskutiert werden und das Bedürfnis nach Vereinheitlichung und Optimierung würde geweckt. Da neu ab dem nächsten Schuljahr (2013/14) in allen Klassen Heilpädagogische Lehrkräfte präventiv tätig sein werden und dadurch die Stellenprozen-

te massiv zunehmen werden, wird das Bedürfnis nach Austausch und fachlicher Beratung und Unterstützung bestimmt zunehmen. Es ist voraussehbar, dass sich die Heilpädagogischen Lehrkräfte organisieren werden und sich bestimmt auch für gute und einheitliche Rahmenbedingungen einsetzen werden, da diese – wie die vorliegende Untersuchung zeigt – noch nicht überall vorzufinden sind. Es stellt sich nun die Frage, wer diese Vernetzung übernehmen wird. Werden die Inspektorate zum Beispiel den kollegialen fachlichen Austausch initiieren oder wird der Anstoss von Seiten der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kommen?

Diese Studie ist eine Momentaufnahme. Sie beschreibt die Arbeitsbedingungen einer Gruppe von Fachlehrkräften, die am Wachsen ist. Es wird interessant sein zu verfolgen, ob sich einheitliche Rahmenbedingungen, wie sie für Klassenlehrpersonen gelten, in den nächsten Jahren im Kanton Graubünden durchsetzen werden.

6.9 Schlussbemerkung

Im abschliessenden Abschnitt ziehen die beiden Verfasserinnen ein Fazit über die vorliegende Arbeit.

Die Forschenden stellen fest, dass die Rahmenbedingungen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden sehr unterschiedlich sind. Deren Ausgestaltung liegt in der Verantwortung der Schulträgerschaften, welche sich dabei auf die kantonale Richtlinien abstützen. Die Vorgaben sind jedoch sehr offen, so dass den Gemeinden viel Spielraum für deren Umsetzung bleibt. Die aktuelle Situation zeigt, dass einige Gemeinden ihren Heilpädagogischen Lehrkräften sehr gute Rahmenbedingungen anbieten, andere hingegen kaum. Diese Unterschiede führen dazu, dass Unzufriedenheiten bei den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vorhanden sind.

Die vorliegende Arbeit beschreibt Entwicklungsoptionen für Schulträgerschaften. Diese leiten sich aus der durchgeführten Forschung und der Theorie ab. So ist es wichtig, dass den Heilpädagogischen Lehrkräften langfristige Arbeitsverträge angeboten werden, so wie es für Klassenlehrpersonen üblich ist. Weiter ist es empfehlenswert, Weiterbildungsangebote zu heilpädagogischen Themen für das ganze Schulhausteam anzubieten. Dadurch kann eine gemeinsame Haltung aufgebaut werden. Die schulinterne Zusammenarbeit aller Beteiligten gilt als wichtiger Gelingensfaktor für die Integration. Es ist deshalb sinnvoll, entsprechende zeitliche sowie finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Abschliessend ist zu erwähnen, dass die Einführung des neuen Schulgesetzes einige Veränderungen mit sich bringen wird. Dessen Umsetzung wird von allen Beteiligten viel Engagement verlangen, denn das Ziel des Kantons Graubünden ist die flächendeckende Umsetzung der integrativen Schulung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Rahmenbedingungen müssen angepasst oder neu geschaffen werden. Dazu gehören auch die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, sowohl die der Klassenlehrpersonen wie die der Heilpädagogischen Lehrkräfte.

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amt für Volksschule und Sport Graubünden (2004). *Weisungen betreffend Organisation und Führung von Kleinklassen im Kanton Graubünden*. Internet: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Weisungen_Kleinklassen_de.pdf [28.12.2012].
- Amt für Volksschule und Sport Graubünden (2010). *Richtlinien zur Umsetzung der Integrativen Sonderschulung im Kanton Graubünden*. Internet: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Integration_Sonderschulung_Richtlinien_de.pdf [28.12.2012].
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 35-41.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 42-47.
- Bieri, T. (2006). *Lehrpersonen: Hoch belastet und trotzdem zufrieden?* Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Bieri, T. (2002). *Die berufliche Situation aus Sicht der Lehrpersonen. Zufriedenheit, Belastung, Wohlbefinden und Kündigung im Lehrberuf*. Internet: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2004/1226/pdf/Diss_Bieri_complete.pdf [10.10.2012].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2010). *Projekt Belastung - Entlastung im Schulfeld. Schlussbericht Juli 2010*. Internet: http://www.bi.zh.ch/content/dam/bildungsdirektion/direktion/bildungsplanung/beentlastung/dokumente/medien_17_9_10/100715_BeEntlastungSchulfeld_Schlussbericht_BeatBucher_definitiv2.pdf [29.1.2013].
- Bruggemann, A., Groskurth, P. & Ulich, E. (1975). *Arbeitszufriedenheit*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Bortz, J. & Döring N. (2002). *Forschungsmethoden und Evaluation* (3. überarbeitete Auflage). Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.
- Cafilisch, P., Flütsch, M., Knupfer, J. & Weber, H. (2010). *KBB Davos, Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Unveröffentlichtes Konzept, Schulen der Landschaft Davos, Davos.
- van Dick, R. (2006). *Stress und Arbeitszufriedenheit bei Lehrerinnen und Lehrern*. Marburg: Tectum Verlag.

-
- Duden (2010). *Das Bedeutungswörterbuch* (4. Auflage). Mannheim und Zürich: Dudenverlag.
- Duden online. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Rahmenbedingung> [23.1.2013].
- Duden online. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Parameter> [23.1.2013].
- Eikenbusch, G. (2009). Die Arbeitsfreude zur eigenen Sache machen. *Pädagogik*, 10, 6-10.
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement des Kantons Graubünden (2005). *Kernprogramm Bündner Schule 2010*. Chur: Eigenverlag.
- Fischer, L. (1989). *Strukturen der Arbeitszufriedenheit*. Internet: http://wisopsy.uni-koeln.de/fileadmin/Team/Fischer/Fischer_Arbeitszufriedenheit_1989.pdf [8.12.2012].
- Fischer, L. (2006). *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde*. Göttingen: Hogrefe.
- Flick, U. (2006). *Qualitative Evaluationsforschung*. Reinbek: Rowolt.
- Flick, U. (2008). *Triangulation. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- von Goethe, J.W. (1739-1832). *Literarische Werke von Goethe*. Internet: <http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/maximen/1-11.htm> [29.1.2013].
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kanton Graubünden (2000). *Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz)*. Internet: <http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1667> [28.12.2012].
- Kanton Graubünden (2013). *Graubünden im Überblick*. Internet: <http://www.gr.ch/DE/kanton/ueberblick/Seiten/start.aspx> [11.02.2012].
- Kanton Graubünden (2008). *Sprachengesetz des Kantons Graubünden (SpG)*. Internet: <http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/238> [22.02.2013].
- Landert, C. (2006). Die Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Bericht über die Onlinebefragung vom September/Oktober 2006 im Auftrag des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH.
- LCH Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (2008). *Gelingensbedingungen für eine integrierte Förderung für alle*. Internet: http://lch.ch/dms-static/24450c79-e51f-44f2-8b28-ba7c245f631c/081020_gbgen_sonderpaedagogik_LCH.pdf [22.12.2012].
- Lienhard, P. & Gartmann, G. (2007). *Sonderpädagogisches Konzept (Sonderschulkonzept) Graubünden*. Zürich/Chur: Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
-

-
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (2005). *Die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mummendey, H. & Grau, I. (2008) *Die Fragebogen-Methode*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Netzwerk Integrative Schulungsformen (2007). *Rahmenbedingungen für eine Schule für alle*
Internet: http://www.isf.luzern.phz.ch/fileadmin/media/isf.luzern.phz.ch/Rahmenbedingungen_Schulefüralle.pdf [21.2.2013].
- Rudow, B. (1994). *Die Arbeit des Lehrers zur Psychologie der Lehrertätigkeit, Lehrerbelastung und Lehrergesundheit*. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber Verlag.
- Schuler, H. & Sonntag, K. (2007). *Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie*. Göttingen, Bern, Wien u.a.: Hogrefe Verlag.
- Schütz, J. (2009). *Pädagogische Berufsarbeit und Zufriedenheit - Eine bildungsübergreifende Studie*. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
- Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008). *Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit in integrativen Schulmodellen*. Internet:
http://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/Forschung_und_Entwicklung/Dokumente/nr2_unterricht_zusarbeit.pdf [20.12.2012].
- Ulich, E. (2011). *Arbeitspsychologie (7.Auflage)*. Zürich: vdf Hochschulverlag, Stuttgart: Schäffer Poeschel.
- Ulich, E., Trachsler, E., Brügggen, S., Nido, M., Inversini, S., Wülser, M. & Herms, I. (2006). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer Volksschule - Teilstudie Lehrkräfte. Ergebnisse der zweiten Erhebung 2005*. Pädagogische Hochschule Thurgau: Kreuzlingen.
- Ulich, E., Trachsler, E., Brügggen, S., Nido, M., Inversini, S., Wülser, M. & Herms, I. (2006). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer Volksschule - Teilstudie Lehrkräfte. Materialband der zweiten Erhebung 2005*. Pädagogische Hochschule Thurgau: Kreuzlingen.

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Faktoren der Arbeitszufriedenheit nach Herzberg	19
Tab. 2: Sechs Formen der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann et al.	20
Tab. 3: Determinanten der Arbeitszufriedenheit nach verschiedenen Theorien.....	22
Tab. 4: Kontent- und Kontextfaktoren für die Arbeitszufriedenheit	28
Tab. 5: Qualität der Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz.....	39
Tab. 6: SPSS-Prinzip nach Helfferich	42
Tab. 7: Zeitplan.....	47
Tab. 8: Kreuztabelle Alter/Geschlecht.....	49
Tab. 9: Qualität der Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz	53
Tab. 10: Bedeutung der Quadranten.....	59
Tab. 11: Nummerierung der Rahmenbedingungen.....	59
Tab. 12: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit dem Pensum.....	61
Tab. 13: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Schulungsform.....	64
Tab. 14: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Qualität der Arbeitsbedingungen.....	65
Tab. 15: Verschiedene Zufriedenheitsformen und Anspruchsniveau	73

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Einzugsgebiete der Kompetenzzentren in Graubünden	10
Abb. 2: Bedürfnispyramide nach Maslow	18
Abb. 3: Triangulation	46
Abb. 4: Vorhandensein von sechs grundlegenden Rahmenbedingungen am Arbeitsort	51
Abb. 5: Anzahl vorhandener Rahmenbedingungen	52
Abb. 6: Übersicht über die sechs wichtigsten Rahmenbedingungen	54
Abb. 7: Übersicht der fünf Rahmenbedingungen mit den höchsten Zufriedenheitswerten.....	55
Abb. 8: Übersicht der vier Rahmenbedingungen mit den tiefsten Zufriedenheitswerten	56
Abb. 9: Vergleich der Mittelwerte von Wichtigkeit und Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen	57
Abb. 10: Quadranten-Modell von Zufriedenheit und Wichtigkeit.....	60
Abb. 11: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Grösse des Pensums.....	62
Abb. 12: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Schulungsform	64
Abb. 13: Zusammenhang von Zufriedenheit/Wichtigkeit mit der Qualität der Arbeitsbedingungen.....	66

Anhang

Anhang 1 Erkenntnisse aus verschiedenen Untersuchungen

Untersuchung Bieri

Diese Forschung wurde im Auftrag des Erziehungsdepartements des Kantons Aargau zwischen 1994 bis 1998 durchgeführt. Die ständige Pendelbewegung von Lehrkräftemangel und –überfluss gab Anlass zu dieser Forschung. Der Kanton Aargau musste zu Beginn der Neunziger Jahre ausserkantonale und ausländische Lehrpersonen anstellen, um den Lehrerbedarf zu decken. Das Ziel war es, herauszufinden, ob sich die Verbleibenszeit erhöhen lässt, wenn man die Gründe, warum die Lehrkräfte die Schule verlassen, kennt oder ob sich Massnahmen planen lassen, welche die Lehrpersonen davon abhalten, ihre Stelle zu kündigen. Deshalb sollten Motivgründe erforscht werden, welche Lehrkräfte aller Stufen, vom Kindergarten bis zur Bezirksschule, zu einem Stellenwechsel, zur beruflichen Abwanderung oder zur Fluktuation bewegen (vgl. Bieri, 2002, S. 11, und Bieri, 2006, S. 79).

Anhand von Fragebogen wurden einerseits kündigende Lehrpersonen nach ihren Gründen der Fluktuation befragt, wie auch andererseits eine gleich grosse Kontrollgruppe von bleibenden Lehrpersonen nach ihrer beruflichen Zufriedenheit. Die Versionen der Fragebogen wurden im Laufe der Untersuchungszeit immer wieder verändert und angepasst. Insgesamt wurden in der Zeitspanne von fünf Jahren 1660 Lehrerinnen und Lehrer befragt (vgl. Bieri, 2006, S. 85).

Was sagt die Studie aus in Bezug auf Rahmenbedingungen?

Die **tiefsten Zufriedenheitswerte** (Mittelwerte der ganzen Untersuchung) erreichen die Arbeitsbedingungen (mit Ausnahme der psychischen Belastung). Das sind:

- Ansehen des Berufes in der Öffentlichkeit
- Berufliche Aufstiegsmöglichkeiten
- Weiterentwicklung im Schulwesen
- Berufliche Beratung und Unterstützung
- Administrative und organisatorische Arbeiten
- Zeitliche Belastung
- Informationspraxis des Erziehungsdepartements
- Psychische Belastung
- Umsetzung des neuen Lehrplans
- Grösse der Klasse

Hingegen die **höchsten Zufriedenheitswerte** erreichen Items wie:

- Möglichkeit, eine verantwortungsvolle Tätigkeit auszuüben
- Möglichkeit zur selbständigen Arbeitseinteilung,
- Arbeit mit den Kindern,
- Beziehungen zu den Schülern,

- Abwechslungsreichtum der Tätigkeit.

Eine Ausnahme bildet das Item: Dauer der Ferien. Mit dieser Rahmenbedingung sind die Lehrpersonen am meisten zufrieden (vgl. Bieri, 2002, S. 316-317).

Ergebnisse der Studie, welche im Zusammenhang mit Rahmenbedingungen stehen (vgl. Bieri, 2006, S. 305-326):

- Weiterentwicklungen und Veränderungen im Schulwesen führen zu Widerstand und zu Unzufriedenheit, doch sie beeinflussen die berufliche Zufriedenheit insgesamt kaum.
- Es bestehen tiefe Zufriedenheitswerte hinsichtlich dem Ansehen des Berufes in der Öffentlichkeit, den beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, der Weiterentwicklung im Schulwesen (vor allem bei älteren Lehrkräften), der beruflichen Beratung und Unterstützung (vor allem bei jungen Lehrkräften) sowie des Ausmasses an administrativen und organisatorischen Arbeiten oder der zeitlichen Belastung.
- Lehrerinnen sind zufriedener. Einzig mit der Sicherheit vor Arbeitsplatzverlust sind Lehrerinnen weniger zufrieden.
- Die höhere Zufriedenheit hindert Frauen im Lehrerberuf nicht daran, mehr als Männer Kündigungs- und Weiterbildungsgedanken (Umschulung ausserhalb des Lehrerberufs) zu hegen.
- Entgegen den Erwartungen übt die Anzahl der zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler kaum einen Einfluss auf die berufliche Zufriedenheit oder die empfundenen Belastungen aus.
- Die in kleine Kollegien eingebundenen Lehrkräfte sind zufriedener.
- Ob Lehrkräfte ein eher grosses oder kleines Pensum unterrichten, beeinflusst die berufliche Zufriedenheit nicht.
- Die Zufriedenheit mit der Beruflichen Beratung und Unterstützung ist gering

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in der Studie festgestellt wurde, dass die berufliche Zufriedenheit auch durch weniger gute Rahmenbedingungen kaum beeinflusst wird, und diese führen nur in Ausnahmefällen zu Kündigungen. Nur ein Fünftel der Befragten verliess die Stelle aus Unzufriedenheit. Als wichtige Quellen für die Zufriedenheit im Beruf erweisen sich die tägliche Unterrichtsarbeit und die Beziehung zu den Kindern, wie auch die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung im Beruf (vgl. Bieri, 2006, S. 308- 317).

Bieri (2006) zieht das Fazit: „Trotz hoher Belastung arbeitet die Mehrheit der befragten Lehrerinnen und Lehrer gerne in ihrem Beruf und würde ihn wieder wählen“ (S. 324).

Untersuchung Ulich und Trachsler

Die Forschungsgemeinschaft der Pädagogischen Hochschule Thurgau (unter der Leitung von E. Trachsler) und dem Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung (unter der Leitung von E. Ulich) wurde vom Kanton beauftragt, die Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen in der Thurgauer Volksschule zu untersuchen. Das Hauptinteresse der Forschung war es, herauszufinden, wie sich der in der Bildungsoffensive der Regierung im Jahre 2000 lancierte strukturelle Umbau auswirkt. Bereits im Jahr 2003 wurde eine Erhebung gemacht, diese hier beschriebene Studie ist aus dem Jahr 2005. Durch die im Längsschnitt angelegte Untersuchung kann nebst einer Situationsanalyse auch eine Entwicklung aufgezeigt werden. Mittels eines Fragebogens wurden 1449

Lehrkräfte inklusive Kindergärtnerinnen und pädagogische Therapeutinnen und Therapeuten befragt, zudem wurden Gruppeninterviews (Lehrkräfte) und Einzelinterviews (Schulleitungen) durchgeführt (vgl. Ulich & Trachsler, 2006). Der Begriff der Arbeitsfreude wird in der Studie definiert als „positive Emotionen in Bezug auf Arbeit, d.h. Gefühle von Freude und Stolz, die sich unmittelbar auf die eigene Arbeitstätigkeit beziehen“ (Ulich & Trachsler, 2006, S. 20).

Interessant für die vorliegende Masterarbeit ist bei dieser Studie, dass die Ergebnisse der Schulischen Heilpädagogen aus dem Materialband (Ulich & Trachsler, 2006) teilweise ersichtlich sind. Im folgenden werden einige bemerkenswerte Ergebnisse der Lehrkräfte (alle Lehrenden) und der Schulischen Heilpädagogen im Bereich der Rahmenbedingungen aufgezeigt, welche dem Ergebnisband entnommen sind.

Lehrkräfte:

- Arbeitsplatzsicherheit: wird insgesamt hoch eingeschätzt (S. 12)
- Anerkennung: fühlen sich vom schulischen Umfeld nur mittelmässig anerkannt (S. 11)
- Ressourcensysteme: starke Entlastung durch speziell ausgebildete Lehrkräfte wie SHP und Pädagogische Therapeutinnen und Therapeuten, sowie durch Schulleitung (S. 15)
- Zusammenarbeit: SHP und Logopädinnen müssten mehr integriert werden (S. 17)
- Weiterbildung: sehr zufrieden mit dem Angebot (S. 17)
- Geleitete Schulen: sind die Schulen geleitet, besteht kein Defizit bei den Werten „klare Führung“ und angemessenes Feedback“ (S. 40)
- Veränderungswünsche: zeitliche Entlastung für Zusatzaufgaben, Klassengrösse, klare Regelung bezüglich Kerngeschäft und Zusatzaufgaben, Entschädigung für Zusatzaufgaben (S. 39)

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen:

- Weiterbildung: würden Ausbau des Angebots begrüssen (S. 17)
- Zusammenarbeit: Initiative kommt meist von den SHP, wird oft als zusätzliche Belastung auf Seiten der Regelklassenlehrperson angesehen (S. 18)
- Mitarbeit im Team: Zusatzaufgaben oder Aufgabenbereich sind nicht klar geregelt (S. 18- 19)
- Geleitete Schulen: wirkt sich durch klare Kompetenzordnung positiv auf Heilpädagogik aus (S. 26)

Eine Hauptaussage der Studie ist, dass die Arbeitsfreude der Thurgauer Lehrerinnen und Lehrer sehr hoch ist. „60% aller Lehrkräfte berichten über eine insgesamt sehr grosse, 35% über eine ziemlich grosse und 4% immer noch über eine mittlere Arbeitsfreude“ (Ulich & Trachsler, 2006, Zusammenfassung). Die Lehrpersonen schätzen die sinnvolle Berufstätigkeit mit ihren täglichen Herausforderungen. Defizite bestehen in der Mitsprache bzw. Mitbestimmung in wichtigen Dingen sowie in der klaren Führung, welche jedoch in geleiteten Schulen geringer ausfallen. Die Arbeitsplatzsicherheit wird hoch eingeschätzt. Die Arbeitslast, verursacht durch

Schulentwicklungsprojekte und administrativen Aufgaben, nimmt zu. Die Einführung der Schulischen Heilpädagogik oder die integrierte Oberstufe haben die Komplexität in den Schulen gesteigert und zu einem Mehraufwand geführt. Dazu widersprüchlich scheint die Aussage zu sein, dass der Entlastungseffekt in ungeleiteten Schulen durch die Schulischen Heilpädagogen an oberster Stelle steht (vgl. Ulich & Trachsler, 2006).

Untersuchung Landert

Der Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) führte im Jahr 2006 eine dritte Studie durch, nach den Berufszufriedenheitsstudien von 1990 und 2001, um zu erfahren, wie es seinen Mitgliedern geht. Nach 2001 wurden viele Neuerungen in der Schule umgesetzt und die Auswirkungen sollten mit einer weiteren Studie erfasst werden. Durch die Untersuchung sollten Bereiche von Schule und Unterricht identifiziert werden, in denen Lehrpersonen bei der Erfüllung ihres Berufsauftrags unterstützt und ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden können. Es wurde eine Online-Befragung durchgeführt, die von 4208 Mitgliedern ausgefüllt wurde. Es wurden Lehrpersonen des Kindergartens, der Primarschule, der Sekundarschule, des Gymnasiums, der Berufsschule und der Fachhochschule befragt; sie verteilten sich gleichmässig über die Deutschschweizer Kantone.

Die Definition der Berufszufriedenheit wird mit einer abstrakten Gesamtzufriedenheit umschrieben, die über Teil-Zufriedenheiten erfasst werden kann. Die verschiedenen Facetten des Berufs werden in elf Faktoren der Zufriedenheit zusammengefasst (vgl. Landert, S. 3-6, S. 36). Eine Unterscheidung von den Begriffen der Berufszufriedenheit und Arbeitszufriedenheit wird nicht gemacht, doch da es eine Befragung über die momentane Zufriedenheit ist, wird die Berufszufriedenheit identisch verwendet mit dem Begriff der Arbeitszufriedenheit, so wie ihn die Verfasserinnen im Abschnitt 2.1.1.3 definiert haben. Folgende elf Faktoren fassen in der Untersuchung 32 Aspekte der Zufriedenheit des Lehrerberufs zusammen:

- Erfolg im pädagogischen Kerngeschäft
- Berufsverband
- Arbeitsklima
- Besoldung
- Anstellungsbedingungen
- Eltern / Öffentlichkeit
- Feedback
- Arbeitsbedingungen
- Infrastruktur
- Reformen / Wandel
- Unterstützung durch schulische Spezialdienste

Der Studie ist zu entnehmen, dass die Gesamtzufriedenheit unbefriedigend ist. Sie liegt auf einer Skala von 1-6 auf einem Mittelwert von 4.1, was von den Lehrpersonen mit „genügend“ assoziiert wird. Die verschiedenen Aspekte erzielten folgende Werte (vgl. Landert, S. 36-37):

Überdurchschnittliche Werte (aber noch nicht „gute“):

- Kerngeschäft im Unterricht
- Arbeitsklima
- Anstellungsbedingungen
- Kollegium
- Zusammenarbeit

Durchschnittliche Werte:

- Feedback
- Infrastruktur
- Verband
- Besoldung
- Eltern / Öffentlichkeit

Schlechte Zufriedenheit:

- Fachliches Feedback
- Raumangebot der Schule
- Besoldung
- Wertschätzung und Kooperationsbereitschaft der Eltern
- Ansehen in der Öffentlichkeit

Unterdurchschnittliche Werte:

- Unterstützung durch schulische Spezialdienste
- Arbeitsbelastung
- Reform und Wandel

Zusammenfassend wird gesagt, dass die Zufriedenheit der Lehrpersonen vor allem durch ihre Arbeit mit den Lernenden genährt wird. Als ein wesentliches Ergebnis der Studie wird ausgesagt, dass diejenigen Lehrpersonen, die am stärksten belastet sind, die grösste Zufriedenheit aufweisen, da diese über eine proaktive Einstellung verfügen. Zudem erleben sie ihr Team als selbstwirksam. Das Kollegium, die Schulleitung, ein gutes Arbeits- und Schulklima, der Arbeitsvertrag und die Arbeitsbedingungen tragen auch wesentlich zur Zufriedenheit bei. Unzufriedenheit lösten vor allem die in den vergangenen Jahren durchgeführten Reformen aus, welche von vielen als Fremdbestimmung wahrgenommen wurden. Der daraus resultierende administrative Aufwand und die Machbarkeit der seriösen Umsetzung von Reformen beeinflusste die Zufriedenheit negativ. Da nebst vielen Zusatzaufgaben zu wenig Zeit für das Kerngeschäft bleibt, suchen Lehrpersonen individuelle Formen der Entlastung: Viele arbeiten im Teilpensum (vgl. Landert, S. 37-39).

Anhang 2 Begleitbrief Fragebogen

Ardez und Davos, den 17.02.2013

Geschätzte Schulische Heilpädagogin, geschätzter Schulischer Heilpädagoge

Wir sind zwei Studierende der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und unterrichten beide im Kanton Graubünden. Wir haben festgestellt, dass die Rahmenbedingungen der SHP im Kanton, auf Grund der regionalen Vielfalt, sehr unterschiedlich sind. Wir möchten dies in unserer Masterarbeit erforschen und in Bezug zur Arbeitszufriedenheit stellen.

Unser Online-Fragebogen geht an die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden. Ihre Angaben interessieren uns und sind sehr wichtig, um eine aussagekräftige Studie zu erarbeiten.

Der Zeitaufwand für das Ausfüllen beträgt **10–15 Minuten**. Die Angaben sind **anonym**.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie an unserer Online-Befragung teilnehmen würden. Vielleicht kann unsere Masterarbeit einen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der SHP im Kanton leisten.

Bei den romanisch und italienisch sprechenden SHP möchten wir um Verständnis bitten, dass wir den Fragebogen nicht übersetzen liessen. Der Aufwand für Übersetzungen wäre für uns zu gross gewesen.

Mit diesem Link gelangen Sie direkt zum Fragebogen:

<http://limesurvey3.learnhfh.ch/index.php/876719/lang-de>

Wir bitten Sie höflich, den Online-Fragebogen bis am 28. Februar auszufüllen und zurückzusenden.

Haben Sie Interesse an den Ergebnissen unserer Arbeit, können Sie sich gerne ab Juni 2013 an uns wenden.

Besten Dank für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Barbara Castelmur

Alteinring 7

7270 Davos Platz

Barbara.Castelmur@schuledavos.ch

Claudia Janett

Bröl 29

7546 Ardez

claudia.janett@bluewin.ch

Anhang 3 Online-Fragebogen

Druckversion

Arbeitszufriedenheit

Fragebogen: Rahmenbedingungen der SHP im Kanton Graubünden

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, die folgenden Fragen zu beantworten.

Bitte lassen Sie keine Frage aus.

Diese Umfrage enthält 30 Fragen.

Angaben zur Person und Anstellung

1 [100] Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zu Ihrer Person und Anstellung mit einer Zahl oder durch Ankreuzen der vorgegebenen Antworten.

2 [101] Ihr Geschlecht? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
 männlich

3 [102] Ihr Jahrgang? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

4 [103] Haben Sie eine anerkannte Ausbildung als Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge (SHP)?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

5 [104] In welchem Jahr haben Sie die Ausbildung abgeschlossen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

6 [105] Wie viele Jahre Berufserfahrung als Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge (SHP) haben Sie?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

7 [106] Wieviel Prozent beträgt Ihre Anstellung als SHP? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

8 [107] Bei wie vielen Arbeitgebern sind Sie angestellt?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

9 [108] An wie vielen Schulhausstandorten arbeiten Sie? (Arbeitsweg zu Fuss länger als 5 Minuten)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

10 [109] Wie gross ist Ihre Schule?

Geben Sie bitte die Anzahl Schülerinnen und Schüler in Ihrem Schulhaus an. Bei mehreren Arbeitsorten, geben Sie bitte die Anzahl jenes Schulhauses an, wo Sie das grösste Pensum haben.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

11 [110] In welcher Schulungsform arbeiten Sie zur Zeit? ISS? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

12 [111] IKK / IF *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

13 [112] In wie vielen Klassen arbeiten Sie?Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: **14 [113] Wie viele Förderkinder betreuen Sie? ***Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: **Rahmenbedingungen an meinem Arbeitsort****15 [200] Welche der folgenden Rahmenbedingungen finden Sie an Ihrem jetzigen Arbeitsort vor?**

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen mit ja oder nein. Bei verschiedenen Arbeitsorten beziehen Sie bitte Ihre Angaben auf jenen Arbeitsort, wo Sie das grösste Pensum haben.

16 [201] Infrastruktur**Steht Ihnen ein eigener Raum für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung?**

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja Nein**17 [202] Zusammenarbeit****Ist die Zusammenarbeit zwischen den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und den Klassenlehrpersonen in einem Konzept geregelt?**

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja Nein**18 [203] Arbeitsaufwand / Lohn****Sind die Besprechungsstunden mit den Klassenlehrpersonen grundsätzlich bezahlt?**

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja Nein**19 [204] Schulentwicklung****Wird das Team in Bezug auf Integration weitergebildet?**

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja Nein**20 [205] Supportsystem****Ist es geregelt, an wen Sie sich bei fachlichen Fragen und Schwierigkeiten wenden können?**

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja Nein**21 [206] Arbeitsplatzsicherheit****Verfügen Sie über einen mehrjährigen Arbeitsvertrag, in welchem Ihr Anstellungspensum festgelegt ist?**

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

 Ja Nein

Wichtigkeit von Rahmenbedingungen I

22 [300] Es gibt viele Dinge, auf die es im Arbeitsleben ankommen kann.

Wie wichtig sind für Sie als SHP die folgenden beruflichen Aspekte?

Kreuzen Sie bitte bei jeder Aussage die für Sie zutreffende Stufe an.

23 [301]Wichtigkeit von Rahmenbedingungen I *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr unwichtig	eher unwichtig	weder noch	eher wichtig	sehr wichtig
Eigener Raum für die Förderung	<input type="radio"/>				
Eigener Arbeitsplatz für Vorbereitung (z.B. mit Computer, Drucker)	<input type="radio"/>				
Moderne Infrastruktur	<input type="radio"/>				
Verfügbarkeit von Materialien, Budget für Anschaffungen	<input type="radio"/>				
Gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP (Klassenlehrperson)	<input type="radio"/>				
Besprechungsstunden mit der KLP sind im Stundenplan verankert	<input type="radio"/>				
Nicht zu viele KLP mit denen ich zusammenarbeite	<input type="radio"/>				
Zugehörigkeit zum Team (Mitspracherecht, Übernahme von Aufgaben und Verantwortung)	<input type="radio"/>				
Arbeitsaufwand entspricht meiner Anstellung	<input type="radio"/>				
Kurze Distanz zwischen den einzelnen Arbeitsorten	<input type="radio"/>				
Zusammenhängende Lektionen, kompakter Stundenplan	<input type="radio"/>				
Genügend Lektionen für die Förderung der Klasse, resp. der Schüler	<input type="radio"/>				
Nicht zu viele Schüler, bzw. Klassen, die ich fördere	<input type="radio"/>				

Wichtigkeit von Rahmenbedingungen II

24 [302] Kreuzen Sie bitte bei jeder Aussage die für Sie zutreffende Stufe an.

25 [303] Wichtigkeit von Rahmenbedingungen II *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr unwichtig	eher unwichtig	weder noch	eher wichtig	sehr wichtig
Möglichkeit, mich fachlich weiterzubilden	<input type="radio"/>				
Gemeinsame Haltung (Leitbild) des Teams in Bezug auf Separation / Integration	<input type="radio"/>				
Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration	<input type="radio"/>				
Regelmässiger, fachlicher Austausch mit anderen SHP	<input type="radio"/>				
Gefässe für den fachlichen kollegialen Austausch sind vorhanden	<input type="radio"/>				
Klare Führung	<input type="radio"/>				
Wertschätzung meiner Arbeit als SHP von der Schulleitung, bzw. Schulrat	<input type="radio"/>				
Angemessenes Feedback von der Schulleitung, bzw. Schulrat	<input type="radio"/>				
Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten	<input type="radio"/>				
Mehrjähriger Arbeitsvertrag (Sicherer Arbeitsplatz)	<input type="radio"/>				
Zugesichertes Pensum (Sockelpensum, Minimalpensum)	<input type="radio"/>				

Zufriedenheit mit meinen Rahmenbedingungen I

26 [304] Wir interessieren uns dafür, wie zufrieden Sie mit den vorher erfragten Aspekten der Arbeit sind. Wie zufrieden sind Sie als SHP mit folgenden Aspekten an Ihrem Arbeitsort?

Kreuzen Sie bitte bei jeder Aussage die für Sie zutreffende Stufe an.

Bei mehreren Arbeitsorten beziehen Sie bitte Ihre Angaben auf denjenigen Arbeitsort, wo Sie das grösste Pensum haben.

27 [305] Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen I *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr unzufrieden	eher unzufrieden	weder noch	eher zufrieden	sehr zufrieden
Raumangebot für die Förderung	<input type="radio"/>				
Arbeitsplatz für Vorbereitung (z.B. mit Computer, Drucker, ...)	<input type="radio"/>				
Infrastruktur	<input type="radio"/>				
Verfügbarkeit von Materialien, Budget für Anschaffungen	<input type="radio"/>				
Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP	<input type="radio"/>				
Art und Weise, wie die Besprechungsstunden mit der KLP geregelt sind	<input type="radio"/>				
Anzahl KLP, mit denen ich zusammenarbeite	<input type="radio"/>				
Zugehörigkeit zum Team (Mitspracherecht, Übernahme von Aufgaben und Verantwortung)	<input type="radio"/>				
Übereinstimmung Arbeitsaufwand mit der Anstellung	<input type="radio"/>				
Distanz zwischen den einzelnen Arbeitsorten	<input type="radio"/>				
Zusammenhängende Lektionen, kompakter Stundenplan	<input type="radio"/>				
Anzahl Lektionen für die Förderung der Klasse / resp. der Kinder	<input type="radio"/>				
Anzahl Schüler, bzw. Anzahl Klassen, die ich fördere	<input type="radio"/>				

Zufriedenheit mit meinen Rahmenbedingungen II

28 [306] Kreuzen Sie bitte bei jeder Aussage die für Sie zutreffende Stufe an.

29 [307] Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen II *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr unzufrieden	eher unzufrieden	weder noch	eher zufrieden	sehr zufrieden
Möglichkeit, mich fachlich weiterzubilden	<input type="radio"/>				
Haltung (Leitbild) des Teams in Bezug auf Separation / Integration	<input type="radio"/>				
Weiterbildung des Teams in Bezug auf Integration	<input type="radio"/>				
Fachlicher Austausch mit anderen SHP	<input type="radio"/>				
Gefässe für den fachlichen kollegialen Austausch	<input type="radio"/>				
Führung	<input type="radio"/>				
Wertschätzung meiner Arbeit als SHP von der Schulleitung, bzw. Schulrat	<input type="radio"/>				
Feedback von der Schulleitung, bzw. Schulrat	<input type="radio"/>				
Supportsystem bei beruflichen Schwierigkeiten	<input type="radio"/>				
Sicherheit des Arbeitsplatzes	<input type="radio"/>				
Pensensicherheit	<input type="radio"/>				

Bemerkungen / Anregungen

30 [401] Gibt es aus Ihrer Sicht noch Aspekte zu strukturellen Rahmenbedingungen, die im Fragebogen nicht berücksichtigt wurden?

Raum für Anmerkungen

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Mitmachen, auch für die Zeit, die Sie dafür investiert haben. Bei Ihrer Arbeit als SHP wünschen wir Ihnen gute Rahmenbedingungen und viel Zufriedenheit.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Janett und Barbara Castelmur

Qualitative Ergebnisse aus Teil 5

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen nutzten im Teil 5 des Online-Fragebogens die Gelegenheit, Anregungen und Bemerkungen anzubringen. Sie wurden nach dem zeitlichen Eintreffen der Aussagen nummeriert und sind wortgetreu übernommen. Zum Teil haben die Verfasserinnen Schreibfehler korrigiert.

01 Administrativer Aufwand mit Berichten, Anträgen, Präsenzlisten usw. ist gross.

02 Ich möchte bemerken, dass die Zugehörigkeit zum Team und die Mitarbeit und Übernahme von "Ämtlis" 2 versch. Fragen sind.

03 Der Konzeptrahmen, welcher die integrative Arbeit regelt, soll so eng wie notwendig und doch so weit als möglich gesetzt werden. (sprich: Rahmenkonzept des Kt. GR ist eindeutig zu eng gefasst!!!) Dies ermöglicht individuelle Handlungsspielräume in den einzelnen Schulhausteams, innerhalb der verschiedenen Förderdreiecke (SuS / SHP / KLP). Es soll nicht nur in der Beschulung Wert auf Individualisierung gelegt werden, sondern auch in der Umsetzung des IF-Konzeptes. Ein gewisser Handlungs- und somit Gestaltungsfreiraum schafft nicht nur Vertrauen gegenüber den Handelnden, sondern motiviert diese auch, das Optimum für "ihre" SuS an Gestaltungsmöglichkeiten heraus zu modellieren. Gutes Beispiel: Stadtschule Chur

04 Ganz wichtig für Teilpensen in verschiedenen Gemeinden und somit verschiedenen Arbeitgebern ist die Koordination der Sozialversicherungsleistungen. Hat man Verträge mit verschiedenen Arbeitgebern und somit verschiedene Pensionskassen kann sich das negativ auf die Pensionskassenbeiträge auswirken. Stichwort Koordinationsabzug. (Zur Info leicht nachzuzugeln). Gerade Frauen schenken dem viel zu wenig Beachtung und sind schlecht informiert.

05 Es kommt sehr auf die Grösse der Schulgemeinde an. Je grösser die Schulgemeinde, desto besser sieht die Sache in allen Bereichen aus.

06 Es gibt mehrere Punkte, wo ich nicht genau antworten konnte, weil es weder ein Nein noch ein Ja gab, am Anfang. Wir sind alle auf dem Weg, aber das Schlimmste in GR sind die verschiedenen Arbeitgeber und die unsicheren Pensen, sowie die unintegrativen Unterrichtsformen der LP's.

07 Meine Arbeitszufriedenheit ist sehr hoch, auch wenn es in struktureller Hinsicht einiges zu verbessern gäbe.

08 Die Frage der Ressourcen kann nie abschliessend beantwortet werden. Man hat grundsätzlich nie genügend Stunden. Man muss aber bedenken, dass man die Kinder auch zuviel begleiten, die L`P zu viel unterstützen kann. In meinen Augen ist es wichtig, dass die Ressourcen flexibel und zielgerichtet eingesetzt werden können und im Team thematisiert werden.

09 Zusammenarbeit zwischen SHP/SHK kann auch sehr mühsam sein!!!

10 Ich arbeite zu 90% als Primarlehrperson (1.-6. Kl.), bin während 8 Lektionen in der Doppelrolle als SHP und KLP tätig (inkl. Assistenz) und 10% als ISS-Lehrperson. Fazit Arbeitszufriedenheit: Das Pensum ist zu gross und mein Wunsch ist es, im nächsten Schuljahr hauptsächlich wieder als KLP an einem Standort zu arbeiten.

11 Ich bin in der Ausbildung zur SHP an der HFH in Zürich. Aus diesem Grund erhalte ich sehr guten Support von meinen Kolleginnen in der Ausbildung zum Thema Integration. Es wäre allenfalls gut gewesen, SHPs in Ausbildung auch im Fragebogen zu berücksichtigen.

11 Es ist völlig falsch, dass nur 100%-angestellte Heilpädagogen bezahlte Besprechungslektionen erhalten!

12 Ich finde die Anforderungen, die gestellt werden, um den Schweizer Abschluss SHP zu erlangen, sind nicht unbedingt mit einem Arbeitspensum vereinbar, mit dem der Lebensstandard gehalten werden kann.

13 Arbeit ISS LP und IF LP in der gleichen Klasse Zuteilung der Kinder/Klasse (Anzahl IF+, ISS Sch.)

14 Meine Antworten beziehen sich auf die jetzige Anstellung beim Verband für IKK. Ab nächstem Schuljahr bin ich beim Schulverband angestellt, da sind die Bedingungen wie Budget, Wertschätzung, bezahlte Besprechungszeit, Altersentlastung etc... nicht unbedingt zufriedenstellend.

15 Nein eigentlich nicht. Ich finde es sehr gut, dass diese Umfrage gemacht wird. Im Moment bin ich noch die einzige SHP in unserer Gemeinde, ab nächstes SJ wird sich meine Arbeitssituation verändern - weniger Klasse zum Unterstützen, da eine zweite SHP dazu kommt. Viel Erfolg bei eurer Masterarbeit!

16 Im kommenden Schuljahr wird die Besprechungslektion gestrichen, da diese vom Kanton nicht empfohlen wird. Dies sollte unbedingt aufgenommen werden!

17 Gewisse Fragen waren schwierig zu beantworten, wenn man selbst Führungsaufgaben im Bereich ISS hat.

18 Die "neue Welle" hat (auch) zwei Seiten: Sonnenseite: Einige der ehem. Kleinklässler sind nun Dank "IF" (IFoL) Regelklassenschüler, ohne Stigma KK. Schattenseite: Einige der ehem. Kleinklässler bräuchten bedeutend mehr Förderung als die IF anbieten kann; Lernbehinderte z.B. benötigen Unterstützung nicht bloss in Mathe/Deutsch. Um diesen Kindern (zeitlich und umfassender) mehr Förderung zukommen zu lassen, werden einige zu "geistig Behinderten abgeklärt" (Vorgabe für ISS). Diese Kinder trugen vorher bloss das "Etikett KK".

19 Die Führungsgremien (Schulrat, Schulleiter) mischen sich nicht in Details ein, sondern beschränken sich auf das Gerüst. Sie SHP wissen selber, wie sie ihre Arbeit gestalten können.

20 Ihre Fragen beziehen sich auf das laufende Schuljahr. Im Herbst wird das neue Schulgesetz umgesetzt. Da ist vieles noch unsicher und die Lage sieht wieder völlig anders aus. Einen Teil meines momentanen Pensums sind DAZ Stunden. Das ist im Fragebogen nicht ersichtlich. Eine 100% Anstellung als SHP ist stundenplantechnisch fast nicht möglich. Da ich seit kurzem Altersentlastung habe, diese aber nur mit 100% bekomme, möchte ich die 100% auch beibehalten.

21 Zu grosser administrativer Aufwand, der nichts bringt.

22 Ich finde es gibt eine Obergrenze von Schülern, die betreut werden können. Ich arbeite in 4 Kindergärten als PSU (präventive Unterstützung und Sprachförderung), betreue insgesamt an die 70 Kinder DaZ Unterricht miteingeschlossen und arbeite mit 5 Lehrpersonen zusammen. Mit der 60 % Stelle bin ich weit über diese 60% ausgelastet. Von mir wird zusätzlich erwartet, dass ich bei

Gesprächen mit Eltern dabei bin und Protokolle schreibe, was extrem aufwändig ist. Ich sehe nicht, wie ich meiner Funktion das Pensum aufstocken könnte. Es kann doch nicht sein, dass ein Job so angelegt ist, dass er nicht zu 100% ausgeübt werden kann. Ich arbeite also mit Garantie 80% und bin für 60% bezahlt und diese meine Arbeit findet zum grossen Teil in engen Kindergärten -Garderoben statt ohne Ablageflächen usw..... Ich brauche ein eigenes Fahrzeug um die versch. Arbeitsorte zu erreichen und das Arbeitsmaterial zu transportieren - kriege aber keine Spesen vergütet, im Gegenteil ich bezahle pro Arbeitstag über Fr.10.- für die Parkuhr. Also Aufwand und Ertrag sind in meinem Fall sehr unausgewogen.

23 Es war für mich schwierig, Fragen welche Schulleitung und Schulrat betreffen, in einem zu beantworten, da bei uns die Ansichten und das Verhalten bezüglich ISS dieser beiden Parteien teilweise weit auseinanderliegen.

24 Integration betrifft alle, das gesamte Schulhaus und alle Eltern. Nur gemeinsam kann dies getragen und gelebt werden und führt demzufolge zum Erfolg.

25 Arbeitsorte. Ich bin in einer Gemeinde als SHP angestellt in der anderen habe ich 2 Legasthenielektionen.

26 Ausbildung: Ich habe eine Psychomotorikausbildung und verschiedenen Weiterbildungen gemacht, LEMAS Kurs 2007 abgeschlossen usw. Deshalb als schulische HP anerkannt aber nicht für ISS Schüler. Mein Vertrag ist 50 -80 %, kann halbjährlich angepasst werden. Ich finde Support einer Heilpädagogin oder Heilpädagogen von aussen wäre wichtig, z.B. beim Inspektorat. Evt. Supervision. Ich habe zum Glück eine heilpäd. Kollegin in der Schule, was die Arbeit erleichtert.

27 Dies ist meine momentane Arbeitssituation und ich befürchte, dass sie sich im nächsten Schuljahr mit der Integration noch verschlechtern wird.

28 Folgt die Einteilung der Lektionen eher dem (gegebenen) Stundenplan oder den Bedürfnissen der SuS? Manchmal ist eher 1. der Fall. Koordination von mehreren Klassen sehr schwierig!

29 Dringend nötig, wäre ein Konzept, das die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP regelt, vor allem in Bezug auf Verantwortung, Zuständigkeit und Prioritäten. Es besteht die Gefahr, dass die Arbeit der SHP in der Klasse je nach Tandem zwischen Unterrichtsassistenz und Übernahme der Klassenführung pendelt und für den eigentlichen Auftrag, die Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, weder Zeit noch Raum bleibt.

30 Spesso è difficile praticare l'integrazione, perché la maggior parte degli insegnanti di classe (LP) non è stata preparata e non usa metodi di insegnamento adatti a questo tipo di lavoro.

Zusammenstellung der qualitativen Aussagen

Infrastruktur

Dazu werden keine Aussagen gemacht.

Zusammenarbeit

- „...Zugehörigkeit zum Team und die Mitarbeit und die Übernahme von Ämtlis sind zwei versch. Fragen.“
- „Zusammenarbeit zwischen SHP/SHP kann auch sehr mühsam sein!!!“
- „Im kommenden Schuljahr wird die Besprechungslektion gestrichen, da diese vom Kanton nicht empfohlen wird. Dies sollte unbedingt aufgenommen werden!“
- „Folgt die Einteilung der Lektionen eher dem (gegebenen) Stundenplan oder den Bedürfnissen der SuS? Manchmal ist eher 1. der Fall. Koordination von mehreren Klassen sehr schwierig!“
- „Dringend nötig wäre ein Konzept, das die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP regelt, vor allem in Bezug auf Verantwortung, Zuständigkeit und Prioritäten. Es besteht die Gefahr, dass die Arbeit der SHP in der Klasse je nach Tandem zwischen Unterrichtsassistenz und Übernahme der Klassenführung pendelt und für den eigentlichen Auftrag, die Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, weder Zeit noch Raum bleibt.“
- „Spesso è difficile praticare l'integrazione, perché la maggior parte degli insegnanti di classe (LP) non è stata preparata e non usa metodi di insegnamento adatti a questo tipo di lavoro.“

Arbeitsaufwand/Lohn

- „Administrativer Aufwand mit Berichten, Anträgen, Präsenzlisten u.s.w.ist gross.“
- „Ganz wichtig für Teilpensen in verschiedenen Gemeinden und somit verschiedenen Arbeitgebern ist die Koordination der Sozialversicherungsleistungen. Hat man Verträge mit verschiedenen Arbeitgebern und somit verschiedene Pensionskassen kann sich das negativ auf die Pensionskassenbeiträge auswirken. Stichwort Koordinationsabzug. (Zur Info leicht nachzugoogeln). Gerade Frauen schenken dem viel zu wenig Beachtung und sind schlecht informiert.“
- „Die Frage der Ressourcen kann nie abschliessend beantwortet werden. Man hat grundsätzlich nie genügend Stunden. Man muss aber bedenken, dass man die Kinder auch zuviel begleiten, die L`P zu viel unterstützen kann. In meinen Augen ist es wichtig, dass die Ressourcen flexibel und zielgerichtet eingesetzt werden können und im Team thematisiert werden.“
- „Es ist völlig falsch, dass nur 100%-angestellte Heilpädagogen bezahlte Besprechungslektionen erhalten!“
- „Ich finde die Anforderungen, die gestellt werden, um den Schweizer Abschluss SHP zu erlangen, sind nicht unbedingt mit einem Arbeitspensum vereinbar, mit dem der Lebensstandard gehalten werden kann.“
- „Eine 100% Anstellung als SHP ist stundenplantechnisch fast nicht möglich. Da ich seit kurzem Altersentlastung habe, diese aber nur mit 100% bekomme, möchte ich die 100% auch beibehalten.“

- „Ich finde es gibt eine Obergrenze von Schülern, die betreut werden können. Ich arbeite in 4 Kindergärten als PSU (präventive Unterstützung und Sprachförderung), betreue insgesamt an die 70 Kinder DaZ Unterricht mit eingeschlossen und arbeite mit 5 Lehrpersonen zusammen. Mit der 60 % Stelle bin ich weit über diese 60% ausgelastet. Von mir wird zusätzlich erwartet, dass ich bei Gesprächen mit Eltern dabei bin und Protokolle schreibe, was extrem aufwändig ist. Ich sehe nicht, wie ich meiner Funktion das Pensum aufstocken könnte. Es kann doch nicht sein, dass ein Job so angelegt ist, dass er nicht zu 100% ausgeübt werden kann. Ich arbeite also mit Garantie 80% und bin für 60% bezahlt und diese meine Arbeit findet zum grossen Teil in engen Kindergarten -Garderoben statt ohne Ablageflächen usw..... Ich brauche ein eigenes Fahrzeug um die versch. Arbeitsorte zu erreichen und das Arbeitsmaterial zu transportieren - kriege aber keine Spesen vergütet, im Gegenteil ich bezahle pro Arbeitstag über Fr.10.- für die Parkuhr. Also Aufwand und Ertrag sind in meinem Fall sehr unausgewogen.“

Schulentwicklung

- „Der Konzeptrahmen, welcher die integrative Arbeit regelt, soll so eng wie notwendig und doch so weit als möglich gesetzt werden (sprich: Rahmenkonzept des Kantons GR ist eindeutig zu eng gefasst!!!).“
- „.....aber das Schlimmste in GR sind.....sowie die unintegrativen Unterrichtsformen der LP`s.“
- „Die Führungsgremien (Schulrat, Schulleiter) mischen sich nicht in Details ein, sondern beschränken sich auf das Gerüst. Sie SHP wissen selber, wie sie ihre Arbeit gestalten können.“
- „Integration betrifft alle, das gesamte Schulhaus und alle Eltern. Nur gemeinsam kann dies getragen und gelebt werden und führt demzufolge zum Erfolg.“

Supportsystem

- „Ich bin in der Ausbildung zur SHP an der HFH in Zürich. Aus diesem Grund erhalte ich sehr guten Support von meinen Kolleginnen in der Ausbildung zum Thema Integration....“
- „Es war für mich schwierig, Fragen welche Schulleitung und Schulrat betreffen, in einem zu beantworten, da bei uns die Ansichten und das Verhalten bezüglich ISS dieser beiden Parteien teilweise weit auseinanderliegen.“
- „.....Ich finde Support einer Heilpädagogin oder Heilpädagogen von aussen wäre wichtig, z.B. beim Inspektorat. Evt. Supervision. Ich habe zum Glück eine heilpäd. Kollegin in der Schule, was die Arbeit erleichtert.“

Arbeitsplatzsicherheit

- „.....aber das Schlimmste in GR sindund die unsicheren Pensen.“

Weitere Aussagen zu anderen Aspekten

- „Es kommt sehr auf die Grösse der Schulgemeinde an. Je grösser die Schulgemeinde, desto besser sieht die Sache in allen Bereichen aus.“
- „.....aber das Schlimmste in GR sind die verschiedenen Arbeitgeber.....“.

- „Meine Arbeitszufriedenheit ist sehr hoch, auch wenn es in struktureller Hinsicht einiges zu verbessern gäbe.“
- „Ich arbeite zu 90% als Primarlehrperson (1.-6. Kl.), bin während 8 Lektionen in der Doppelrolle als SHP und KLP tätig (inkl. Assistenz) und 10% als ISS-Lehrperson. Fazit Arbeitszufriedenheit: Das Pensum ist zu gross und mein Wunsch ist es, im nächsten Schuljahr hauptsächlich wieder als KLP an einem Standort zu arbeiten.“
- „Meine Antworten beziehen sich auf die jetzige Anstellung beim Verband für IKK. Ab nächstem Schuljahr bin ich beim Schulverband angestellt, da sind die Bedingungen wie Budget, Wertschätzung, bezahlte Besprechungszeit, Altersentlastung etc... nicht unbedingt zufriedenstellend.“
- „Zu grosser administrativer Aufwand, der nichts bringt.“
- „Dies ist meine momentane Arbeitssituation und ich befürchte, dass sie sich im nächsten Schuljahr mit der Integration noch verschlechtern wird.“

Anhang 4 Dokumentenanalyse

Konzept zur Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

(Caflisch, Flütsch, Knupfer & Weber, 2010)

Kategorie	Seite	Textstellen
Infrastruktur	9	<p>Gestaltung Klassenzimmer / Schulhaus</p> <ul style="list-style-type: none"> – Das Klassenzimmer soll den neuen Unterrichtsformen entsprechen und nötigenfalls ergänzt werden, diese benötigen oft einen grösseren Platzbedarf, zusätzliche Tische, Nischen u.a.m. Es soll so eingerichtet sein, dass in Gruppen gearbeitet werden kann und ein Teamteaching möglich ist. – Entsprechend der Anzahl integrativ geführten Klassen sollen genügend Räume zur Verfügung gestellt werden. <p>Bauliche Massnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Jeder SHP/UP muss ein Ort zugewiesen werden können, in dem sie sich je nach Situation mit Schülern zurückziehen kann und in dem sie vorbereiten und ihre Unterlagen versorgen kann.
Zusammenarbeit	7	<p>Verpflichtung zur Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lehrpersonen der Regelklassen und der SHP sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Diese beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> – Absprache über den Verlauf des Unterrichts – die umsetzung der Förderplanung – mögliche Unterrichtsgestaltung im Teamteaching und in der Kleingruppe – Fallbesprechung – Überprüfung der Lernziele – Feedback – Elternarbeit
Arbeitsaufwand/Lohn	8 9	<p>Richtgrössen für Pensenzuteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Im Kindergarten und auf der Primarschulstufe werden pro 18 SchülerInnen 5 Wochenlektionen SHP gerechnet. Das ergibt für das einzelne Kind einen Berechnungswert von 0.24 SHP pro Woche. – IF, IF+ und PTM SchülerInnen, ... ,erhalten Zuschläge ... , indem sie in der Berechnung für die Pensenzuteilung zwei- bis fünffach zählen – Bei der ISS erfolgt die Begleitung/Betreuung durch das Kompetenzzentrum Giuvaulta. das Pensum für die Zusatzbetreuung (maximal 9-15 Lektionen pro Woche gemäss kantonalem Konzept) wird gemeinsam mit der Institution ausgehandelt. <p>Zeitgefässe für Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für die erforderliche Zusammenarbeit der KLP und SHP werden Besprechungslektionen (sowohl für KLP als auch für SHP) ... gewährt. Diese sollen wenn möglich – durch eine regelmässige Stundenentlastung der erteilten Schulstunden erfolgen oder in Ausnahmefällen ... muss eine finanzielle Entschädigung ausbezahlt werden.
Schulentwicklung	11	<p>Weiterbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Schulleitung organisiert schulkreisübergreifende (auch aus Kostengründen) bzw. schulhausinterne Weiterbildung zu den Themen: <ul style="list-style-type: none"> – individualisierende Unterrichtsformen – Förderplanung – Begabtenförderung – Teamteaching

	23	<ul style="list-style-type: none"> – praktische Schularbeit mit KBB (evt. Baukastensystem, Module etc.) – Im Budget "Weiterbildung Lehrerschaft" sind hierfür Gelder vorzusehen. <p>Aufgaben Schulhausteam</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schaffen eines Klimas im Schulhaus, das Integration von Kindern mit Schulschwierigkeiten unterstützt – Mitwirkung bei Entwicklungsvorschlägen der Schulleitung und des Fachteams – Teilnahme an Fortbildungen und Massnahmen der Team- und Schulentwicklung betreffend der IS
	26	<p>Qualitätssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Das gemeinsame Fachgespräch führt in der Praxis oft zur Bildung von Fachgruppen, zur Installation von kollegialen Beratungen und/oder zur Durchführung von schulhausinternen Weiterbildungen zu heilpädagogisch relevanten Themen.
Supportsystem	24	<p>Aufgaben Schulpsychologischer Dienst</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zusammenarbeit mit Klassenlehrperson, Schulischem Heilpädagogen und Fachkräften betreffend Betreuung von Kindern mit gezielter Förderplanung – Elternberatung / Behördenberatung / Lehrerberatung
	26	<p>Mögliche externe Begleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Interventionsgruppe im Schulkreis – Supervision (über Fortbildung im Schulkreis)
Arbeitsplatzsicherheit		Keine Angaben

Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (2000)

(Kanton Graubünden, 2000)

Infrastruktur	Art. 49	<p>Infrastruktur / Unterrichtsmaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Trägerschaft stellt auf ihre Kosten die für die Durchführung des lehrplanmässigen Unterrichts erforderlichen Räume, Einrichtungen sowie die allgemeinen für jeden Schultypus spezifischen Unterrichtsmittel zur Verfügung. Sie trifft die übrigen für den Betrieb notwendigen Massnahmen.
Zusammenarbeit		Keine Angaben
Arbeitsaufwand/Lohn	Art. 34	<p>Anstellung und Besoldung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Lehrpersonen sind Angestellte der Schulträgerschaft. – Die Anstellung richtet sich nach den Bestimmungen der Trägerschaft. – Der Grosse Rat setzt in der Verordnung über die Besoldung der Volksschullehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen im Kanton Graubünden (LBV) die Mindestbesoldung für Lehrpersonen der Volksschule fest. ...
	Art. 35	<p>Pflichten und Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Lehrperson hat ... den Weisungen der zuständigen Instanz der Trägerschaft nachzukommen und das Gedeihen der Schule zu fördern.
	Art. 37	<ul style="list-style-type: none"> – Die Lehrpersonen können verpflichtet werden, neben dem ordentlichen Pflichtpensum insbesondere <ul style="list-style-type: none"> a) obligatorisch erklärte Fortbildungskurse zu besuchen b) zusätzliche Aufgaben, die der Erziehungs- und

		<p>Bildungsauftrag sowie des Schulbetriebs erfordern, nach den Weisungen des Schulrates übernehmen</p> <p>c) ...</p> <p>d) ...</p> <p>e) an Schulveranstaltungen mitzuwirken</p>
Schulentwicklung	Art. 38	<p>Weiterbildung</p> <p>– Der Kanton kann die Fort- und Weiterbildung der Lehrpersonen namentlich durch Veranstaltung von Kursen und Ausrichtung von Beiträgen fördern.</p>
Supportsystem		Keine Angaben
Arbeitsplatzsicherheit	Art. 34	<p>Auflösung des Anstellungsverhältnisses</p> <p>– Unter Vorbehalt abweichender Regelung hat die ordentliche Auflösung des Anstellungsverhältnisses auf Ende des Schuljahres zu erfolgen. Sie ist der Lehrperson beziehungsweise der Trägerschaft bis Ende Februar schriftlich mitzuteilen.</p>

Richtlinien zur Umsetzung der Integrativen Sonderschulung im Kanton Graubünden

(Amt für Volksschule und Sport Graubünden, 2010)

Infrastruktur	19	<p>Räumlichkeiten</p> <p>– Für Einzelförderung des integrierten Kindes resp. Arbeiten in der Kleingruppe stellt die Schulträgerschaft im Schulhaus auf eigene Kosten einen geeigneten Zusatzraum zur Verfügung.</p>
Zusammenarbeit	7 9 17	<p>Zusammenarbeit</p> <p>– Die ISS setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kompetenzzentren (KS) und allen übrigen Beteiligten voraus. Offene Fragen werden deshalb mit den Beteiligten besprochen.</p> <p>– Die Regelschule und das KS tragen für die ISS gemeinsam die Verantwortung.</p> <p>– Die Stundenplanung erfolgt in Zusammenarbeit zwischen RKL und der Fachperson SHP.</p> <p>– Die RKL und die Fachperson SHP besprechen sich regelmässig.</p>
Arbeitsaufwand/Lohn	11 19 14	<p>Arbeitsmaterialien</p> <p>– Die Kosten für das Verbrauchsmaterial wie Papier, Bastelmaterial etc. werden von der lokalen oder regionalen Schulträgerschaft getragen.</p> <p>– Spezielle behinderungsbedingte Anschaffungen erfolgen über das KS. Es klärt und regelt deren Finanzierung.</p> <p>– Spezielle Lehrmittel oder Mobilien werden vom KS resp. von der IV zur Verfügung gestellt.</p> <p>– Der Fachperson SHP steht ein Budget für kleinere Anschaffungen im Zusammenhang mit der ISS zur Verfügung.</p> <p>Anstellungsbedingungen</p> <p>– Grundsätzlich gelten für die Fachpersonen SHP in der ISS die gleichen Anstellungsbedingungen wie für die im KS tätigen Lehrpersonen.</p> <p>– Die Besprechungszeiten der sonderpädagogischen Lehrpersonen mit der RKL sowie weiteren an der Integration Beteiligten gehören mit zum Auftrag und werden nicht speziell abgegolten.</p> <p>– Die Fahrzeit vom Wohnort der Fachperson SHP zum Schulort wird mit einem Stundenlohn (...) abgegolten. Eine Sockelfahrzeit von 15 Minuten pro Tag geht zu Lasten der Fachperson SHP.</p>

	19	<ul style="list-style-type: none"> – Die Kilometerentschädigung richtet sich nach den kantonalen Ansätzen; eine Sockeldistanz von 10 km pro Arbeitstag geht zulasten der Fachperson SHP. – Bei Abweichungen der Ferienzeit von Wohn- und Arbeitsort können pro Schuljahr maximal zwei Wochen unbezahlter Urlaub beantragt werden. <p>Besprechungszeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Das KS empfiehlt eine Entschädigung der Besprechungszeit der RKL durch die Schulgemeinde. Diese Besprechungszeit wird vom Kanton via KS <i>nicht</i> mitfinanziert.
Schulentwicklung	11	<p>Weiterbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Im Rahmen des der Institution zustehenden Weiterbildungskredites kann das KS bedarfsorientierte Weiterbildungen oder Fachberatung organisieren und finanzieren. – Mindestens einmal pro Jahr findet unter der Leitung des KS ein Erfahrungsaustausch mit allen sonderpädagogischen Lehrpersonen statt, die in der Iss arbeiten. Dieses Treffen kann in Zusammenarbeit mit anderen KS durchgeführt werden.
Supportsystem	17	<p>Beratung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Treten Probleme betreffend Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen auf, kann je nach Fragestellung die verantwortliche Person des KS, die Schulleitung der Regelschule, der Schulrat der SpD oder das SK-I beigezogen werden.
Arbeitsplatzsicherheit		Keine Angaben

Weisungen betreffend Organisation und Führung von Kleinklassen im Kanton Graubünden
(Amt für Volksschule und Sport Graubünden, 2004)

Infrastruktur	19	<p>Räumlichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> – Für den Betrieb von Kleinklassen müssen geeignete Schulräume zur Verfügung stehen. Bei der Planung der lokalen und regionalen räumlichen Infrastruktur muss deshalb den Belangen von Kleinklassen, darunter insbesondere auch von Integrierten Kleinklassen, Rechnung getragen werden. <p>Unterrichtsmaterialien</p> <ul style="list-style-type: none"> – Da Kinder mit besonderem Förderbedarf in der regelklasse und in der Integrierten Kleinklasse geeignetes Unterrichtsmaterial brauchen, muss ein angemessenes Budget für entsprechende Anschaffungen bereit gestellt werden.
	19	
Zusammenarbeit	6	<p>Verbindliche Zusammenarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die verbindliche, klar organisierte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Lehrpersonen ist ein zentraler Bestandteil von Schulen mit Kleinklassen. Aufgaben und Abläufe sind vor Ort zu definieren und festzuhalten.
	7	<ul style="list-style-type: none"> – Das Schulhausteam und der Schulrat bestimmen die Zeitgefässe, die für Zielformulierung, Förderplanung und Standortbestimmung dienen.
	16	<ul style="list-style-type: none"> – Um eine kontinuierliche und professionelle Zusammenarbeit sicherzustellen, ist die Einrichtung fester Zeitgefässe für den Austausch unter den beteiligten Personen und Instanzen notwendig.
	15	<ul style="list-style-type: none"> – Aufgaben der KLP: Zusammenarbeit mit den an den Integrierten Kleinklassen beteiligten Lehrpersonen. – Aufgaben der LP der Kleinklasse: Fallbezogene Besprechungen

		mit der Lehrperson der Regelklasse sowie mit allen beteiligten Therapeuten, Beratungsstellen, Behörden und Inspektoraten.
Arbeitsaufwand/Lohn	17 20 22	<p>Stundenplan</p> <ul style="list-style-type: none"> – Stundenpläne der Lehrpersonen für die integrierte Förderung sind prioritär zu behandeln. <p>Anstellung und Besoldung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Anstellung und Besoldung der Lehrpersonen an Kleinklassen erfolgt durch die Trägerschaft (Gemeinde, Gemeindeverband, Kreis). Die Anstellungsbedingungen sollen vor Stellenantritt geregelt und schriftlich festgehalten werden (Anstellungsvertrag). – Lehrpersonen für Kleinklassen mit heilpädagogischer Ausbildung sind von den Trägerschaft (Gemeinde, Schulverband oder Kreis) mindestens nach den Besoldungsansätzen gemäss Art. 2 der kantonalen Lehrbesoldungsverordnung zu entlönnen. – Den Lehrpersonen an Regelklassen erwächst an Schulen mit Kleinklassen, darunter insbesondere mit Integrierten Kleinklassen, ein beträchtlicher Aufwand (Zusammenarbeit, Planungsgespräche usw.). Es wird den einzelnen Schulträgerschaften empfohlen zu prüfen, ob und wie weit sie diesen Aufwand in Form von Stundenentlastung oder zusätzlicher Bezahlung abgelten wollen oder können.
Schulentwicklung	8 16	<p>Weiterbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> – In der Weiterbildung der Lehrpersonen sollen regelmässig auf diesen Bereich (Heterogenität, Handlungskompetenzen für den Unterricht von Kindern mit verschiedenen Bedürfnissen in der Regelklasse und für die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen) gerichtete Angebote gemacht werden. – Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten Lehrpersonen sind für Schulen mit Kleinklassen, bzw. integrierter Förderung zentrale Faktoren. Schulinterne Weiterbildung (SCHILF) kann zur Weiterentwicklung in diesem Bereich beitragen
Supportsystem	16	<p>Beratung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die naheliegendste und wichtigste Ressource von Schulen und damit auch von Kleinklassen ist die gegenseitige Unterstützung durch schulinterne Zusammenarbeit. Gemeint ist damit der Austausch von Erfahrungen und Kompetenzen unter den an der Schulung Beteiligten (z.B. kollegiale Fallbesprechung und Unterstützung, gemeinsame Lektionsvorbereitung, Hospitation, persönliche Beratung in Zusammenarbeit Lehrpersonen-Schulbehörden, usw.) – Von aussen geforderte Beratung und/oder Weiterbildung hat grundsätzlich zum Ziel, diese Fähigkeit zur autonomen Bewältigung von schulischen Herausforderungen zu erweitern und zu entwickeln
Arbeitsplatzsicherheit		Keine Angaben

Anhang 5 Experteninterview

Raster zur Erstellung eines Interviewleitfadens (nach Helfferich, 2009)

- Einleitung:**
- Begrüssung und Dank für die Bereitschaft
 - Akzeptieren der Tonaufzeichnung (zus.fassendes Protokoll, nachher werden die Daten gelöscht)
 - Verwenden der Aussagen (nicht anonym)
 - Zeitdauer: ca. 40 min
 - Hochdeutsch / Mundart?

Leitfrage (Erzählaufforderung)	
<ul style="list-style-type: none"> - Schilderung der Motivation zu diesem Thema für die Masterarbeit (unterschiedliche Bedingungen an unseren Arbeitsplätzen) - Erklärung unseres Vorgehens: Rahmenbedingungen aus der Literatur für Lehrer und SHP, Ergänzung durch dieses Interview - Warum Sie als Expertin ausgewählt, Bitte um Angaben zu Ihren beruflichen Funktionen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Welches sind aus Ihrer Sicht wichtige Rahmenbedingungen für die Arbeit der SHP, damit sie ihre Aufgabe möglichst gut erfüllen kann? 	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen
Erschwerte Arbeitsbedingungen (geografisch, kulturell, Sprachenvielfalt, politisch föderalistisch)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gibt es durch die geografischen, kulturellen, politischen, sprachlichen und föderalistischen Besonderheiten des Kantons (isolierte Talschaften, Dorfschulen) erschwerte Arbeitsbedingungen?
Checkliste Rahmenbedingungen <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsplatzsicherheit (Pensenschwankungen) • Besprechungszeit (Gefässe, Bezahlung) • Konzept für Stelle der SHP • Zusammenarbeit mit RKL • Fachliche Unterstützung (Schulleitung, Team) • Anzahl begleitete Klassen • Anzahl Kooperationspartner • Weiterbildungsmöglichkeiten • Führungskonzept • Lohn • Infrastruktur (Materialien, Räumlichkeiten, eigener Arbeitsplatz, Rückziehmöglichkeiten) • Stundenplan 	Bei unserer Literaturrecherche sind wir noch auf folgende Rahmenbedingungen gestossen:..... <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht diese Punkte?
Zufriedenheit / Unzufriedenheit mit den anzutreffenden Rahmenbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gibt es Rahmenbedingungen, mit denen Sie als Inspektorin, resp. pädagogische Leiterin, zufrieden sind? ➤ Gibt es Rahmenbedingungen, mit denen Sie als Inspektorin, resp. pädagogische Leiterin, unzufrieden sind?
Zufriedenheit / Unzufriedenheit der SHPs aus Ihrer Sicht	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mit welchen Rahmenbedingungen zeigen sich die SHPs, mit denen Sie Kontakt haben, zufrieden? ➤ Mit welchen Rahmenbedingungen zeigen sich die SHPs, mit denen Sie Kontakt haben, unzufrieden?
Verbesserungswünsche	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Was würden Sie als erstes ändern, wenn Sie auf Rahmenbedingungen Einfluss nehmen könnten? ➤ Welche Empfehlungen dazu würden Sie an Schulbehörden abgeben?
Ergänzende Nachfragen	

- Ausstieg:**
- Dank
 - Interesse für Untersuchungsergebnisse? Einsicht in die Arbeit oder Zusendung, in welcher Form?

Helfferich, C. (2009). Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Selektive Protokolle

Selektives Protokoll zum Experten-Interview mit Ursula Gujan

(Sie arbeitete als Heilpädagogin, nun ist sie Schulinspektorin und hat ein Teilpensum im Schulheim Chur als Projektleiterin für Sonderschul-Integration)

Datum des Interviews: 16.01.2013
Ort: Landquart
Zeit: 10.00 Uhr
Dauer: 57.22
Befragende: Claudia Janett, Barbara Castelmur

Vereinbarungen zwischen Ursula Gujan, Claudia Janett und Barbara Castelmur:

Der genaue Wortlaut des Gesprächs wird mit einem Gerät aufgenommen. Nach Abschluss der Masterarbeit wird die Aufnahme gelöscht und vernichtet. Das Protokoll wird Frau Gujan zugestellt, damit sie es durchsehen, und wenn nötig, Korrekturen oder Präzisierungen anbringen kann. Die Befragerinnen bitten um die Rückgabe eines Exemplars mit Unterschrift zur Bestätigung, dass das Interview für die Arbeit verwendet werden darf.

Wichtige Rahmenbedingungen für die Arbeit der SHP

Zeit	Nr.	Paraphrasen
10.40	1	Die Schulentwicklung ist ein wichtiger Teil. Wenn eine Schule miteinander auf dem Weg geht, sich öffnet. Wenn nicht mehr eine Lehrperson für eine Klasse verantwortlich ist, sondern zwei Lehrpersonen, ist es wichtig, dass die Lehrpersonen professionell darauf vorbereitet werden. Es muss eine andere Haltung eingenommen werden, es braucht das Wissen und die Überzeugung, dass es wichtig ist, Kinder zu integrieren, die bis anhin separiert unterrichtet wurden. Die Heterogenität muss im Unterricht berücksichtigt werden.
13.15	2	Die Schulentwicklung sollte begleitet werden. In geleiteten Schulen geht das sicher einfacher. Es gibt dazu gute Angebote von der PH, Schiwe-Kurse. Schulleitungen haben die Aufgabe, die Lehrpersonen für Kurse zu motivieren, aber auch die Nachhaltigkeit zu überprüfen. Daraus ergibt sich auch eine Haltung.
15.20	3	Top ausgebildete heilpädagogische Lehrpersonen. Gerade für Kinder ohne Lernzielanpassung braucht es eine gute Diagnostik. Die frühe Erkennung von Lernschwierigkeiten ist wichtig. Wenn nötig müssen sie sich auch ihr Know-how, ihre Kompetenzen aneignen, mit oder ohne Ausbildung.
18.00	4	SHPs sollten Stufenerfahrung haben, oder wenn nicht: sollten sie alles dazu unternehmen, um sich aufzurüsten, der Stufe entsprechend. Da auch die Klasse von der SHP profitieren sollte, sollte die SHP auf dieser Stufe „fit“ sein. Wenn nur die Lehrperson das ganze Know-how der Lehrmittel, der Didaktik und Methodik hat, die SHP aber wenig beitragen kann, wird es schwierig. Die SHP sollte Entlastung bringen. Das heisst, den gleichen Gegenstand haben, und die SHP sollte wissen, was inhaltlich relevant ist.

Anzahl Bezugsklassen

23.00	5	Es ist wichtig, dass die SHP nicht allzu viele Bezugsklassen hat. Das heisst, auf Erfahrung der Pilotschulen basierend, nicht mehr als 4 Klassen (für ein 100% Pensum). In kleineren Gemeinden mit Doppelklassen wird es schnell aber mehr und deshalb sehr anspruchsvoll.
-------	---	--

Absprache / Zusammenarbeit SHP-Klassenlehrperson

24.15	6	Man muss nicht bis ins letzte Detail besprechen, aber die Woche muss geplant sein. Die SHP muss wissen, wo sie anknüpfen und wo sie differenzieren kann. Die Lehrperson muss auch wissen, wann die SHP ein Grüpplein, die halbe Klasse oder überhaupt den Lead einmal übernehmen soll. Diese Sachen müssen abgesprochen werden. Was aber nicht heissen soll, dass die Spontanität keinen Platz haben darf.
25.00	7	Die Besprechungszeit muss im Stundenplan enthalten sein, ob mit oder ohne Zusatz-Entlöhnung. Es darf keine Lohnfrage sein, ob man es macht oder nicht. Ohne Absprache sind die Ressourcen nicht ausgeschöpft. Die Besprechungszeit sollte festgesetzt sein.
25.50	8	Wenn diese Stunden bezahlt sind, ist das wunderbar, sonst sollten sie aber trotzdem durchgeführt werden. Das gehört zur Qualität der Arbeit.
27.35	9	Die Bezahlung von Besprechungsstunden wird von den Gemeinden unterschiedlich geregelt. Zum Teil werden Stunden vergütet, zum Teil halbe Lektionen, zum Teil nicht.

Pensenpool

32.57	10	Die SHP sollte nicht nur die „Feuerwehrrolle“ haben. Die Lektionen, welche einer SHP zur Verfügung stehen, sollten in einem Verhältnis sein zum Bedarf der Klasse.
-------	----	--

Lohn

34.40	11	Es gibt verschiedene Ansätze in den Gemeinden, der Kanton gibt nur ein Minimum an. Bei zwei verschiedenen Arbeitgebern kann das auch zur Folge haben, dass die SHP zwei verschiedene Pensionskassen hat. Dann ist das Pensum von Bedeutung.
-------	----	---

Pensenschwankungen

37.20	12	Die Schwankungen sind stark vorhanden. Auch im Laufe des Jahres kann es sein, dass eine Klasse plötzlich mehr Aufwand benötigt, wenn zum Beispiel Kinder zuziehen. Dann ist es schwierig, wenn man den Pool nicht erweitern kann. Die Heilpädagogen müssen sehr flexibel sein, auch mit dem Pensum. Ideal wäre, wenn es ein sicheres Pensum gäbe, das gegen unten und oben Spielraum hätte. Auch die Schwankungen von Jahr zu Jahr können sehr gross sein.
39.20	13	Höchste Flexibilität ist nötig, und das können sich aber nicht alle leisten. Das könnte auch ein Grund sein, weshalb es wenige Männer als Heilpädagogen gibt.

Fahrwege

39.45	14	Es kann sein, dass man drei verschiedene Arbeitsorte hat. Dann ist man auch viel Zeit auf der Strasse und kann dadurch kaum 100% arbeiten.
-------	----	--

Klassengrösse

40.30	15	Wenn man vollintegrativ arbeitet, sollte man darauf achten, dass die Schülerzahlen nicht zu hoch sind.
-------	----	--

Infrastruktur

41.00	16	Sehr angenehm ist es, wenn man ein Gruppenzimmer zur Verfügung hat, damit man nicht auf dem Gang unterrichten muss. Dort kann auch der Arbeitsplatz der SHP für Vorbereitungen sein.
42.00	17	Je nach Pensengrösse in einer Klasse (Integration) wäre ein Arbeitstisch für die SHP vielleicht praktisch, auch ein Gestell. Aber es sollte der SHP auch möglich sein, sich an den Pult der Lehrerin hinzusetzen.
43.50	18	Ein Materialwagen oder eine Kiste kann der SHP auch dienen, ihr Material von Klassenzimmer zu Klassenzimmer zu transportieren.

Konzept

44.45	19	Ein Konzept ist wichtig, denn Schulräte können wechseln, und somit geht viel Wissen verloren. Im Konzept sollte die Hauptstruktur, die Stossrichtung enthalten sein. Auch für neue Lehrpersonen oder Behörden kann dies dienlich sein. Auch Rollenzuständigkeiten gehören darin, das ist sehr wichtig.
-------	----	--

Rolle im Team

45.00	20	Die Heilpädagogen sollten ein Teil des Teams sein, mit allen Vor- und Nachteilen. Aufgaben wie Pausenaufsicht gehören zum Beispiel auch dazu.
-------	----	---

Ardez; den 28. Januar 2013

i.o. 12. März 2013

Selektives Protokoll zum Experten-Interview mit Theres Löttscher

(Pädagogische Leiterin von Giuvaulta; 50% als pädagogische Leiterin, 20% als ISS Verantwortliche)

Datum des Interviews: 09.01.2013
Ort: Chur
Zeit: 15.00 Uhr
Dauer: 51.30
Befragende: Claudia Janett, Barbara Castelmur

Vereinbarungen zwischen Theres Löttscher, Claudia Janett und Barbara Castelmur:
 Der genaue Wortlaut des Gesprächs wird mit einem Gerät aufgenommen. Nach Abschluss der Mas-
 terarbeit wird die Aufnahme gelöscht und vernichtet. Das Protokoll wird Frau Löttscher zugestellt, da-
 mit sie es durchsehen, und wenn nötig, Korrekturen oder Präzisierungen anbringen kann. Die Befra-
 gerinnen bitten um die Rückgabe eines Exemplars mit Unterschrift zur Bestätigung, dass das Inter-
 view für die Arbeit verwendet werden darf.

Wichtige Rahmenbedingungen für die Arbeit der SHP

Zeit	Nr.	Paraphrasen
03.30	1	Dass eine SHP weiss, erfährt und spürt, dass sie mit ihrer Arbeit, mit ihrem Auftrag, ge- schätzt und willkommen ist an ihrer Schule. Da gibt es sehr unterschiedliche Situationen. Das ist für jeden Menschen eine wichtige Voraussetzung, um gut arbeiten zu können.
04.07	2	Räumliche Rahmenbedingungen: Das geht immer wieder vergessen. Ich finde es eine Zumutung, wenn Heilpädagoginnen in einem Putzkammerlein, einem Besenkammerlein oder in einem Schulzimmer arbeiten müssen, wo manchmal noch andere Leute darin sind und zum Teil die Sachen dort liegen lassen und die SHP hat keinen Kasten für ihr Material. Oder dass man den Raum, in dem man mit den Kindern arbeitet, nicht gestalten kann. Die Zusatzräume gehen in einigen Gemeinden vergessen. Ich erlebe ganz unter- schiedliche Situationen. Oder der Putzwagen vom Abwart steht noch im Raum, oder man muss im Gang, in einer Nische ein Pult einrichten, damit mit einem oder zwei Kindern gearbeitet werden kann. Wie kann man da Ruhe haben, wenn eine andere Klasse ins Turnen geht?

Arbeitsplatzsicherheit / Pensum

05.42	3	Das finde ich eine ganz hohe Anforderung, vor allem in der ISS, aber ich denke generell bei den Heilpädagogen. In den Pilotgemeinden oder in Chur, wo die Distanz zwischen den Arbeitsorten klein ist, so dass man pendeln kann, ist es einfacher. Mit grossen Pen- sen zu arbeiten ist ganz schwierig als Heilpädagogin. Ich meine damit ab ca. 60% / 70% aufwärts. Jemand, der mit dieser Arbeit eine Familie zu ernähren hat, muss sehr „stram- peln“, damit das geht.
06.50	4	Die Unterschiede sind im Kanton gross: ob es z.B. in Chur ist oder im Engadin. Wenn du als Heilpädagogin in drei verschiedenen Schulhäusern arbeitest und während den Pau- sen von A nach B fahren musst Es gibt solche, die in drei Gemeinden arbeiten und in der grossen Pause den Schulort wechseln müssen. Das ist extrem belastend. Spontane Kurzbesprechungen mit dem Klassenlehrer liegen nicht mehr drin.
07.35	5	Hohe Flexibilität wird gefordert. Plötzlich zieht ein ISS-Kind weg, und dann hat die SHP einfach 12 Lektionen weniger, oder es zieht jemand mit einem Kind mit dringendem, grossem Förderbedarf zu, und du bist weit und breit die einzige Heilpädagogin. Da ent- steht schon ein gewisser Druck. Gerade in den Randregionen kann das vorkommen. Die Pensen können sehr schnell wechseln. Jedes Schuljahr kann die Situation wieder neu sein.

Fachliche Unterstützung

13.55	6	Ich habe das immer wieder als Bedürfnis formuliert gehört, vor allem in Bezug auf IKK. Es ist niemand zuständig für sie. ISS ist geregelt. Ein Fachaustausch ist wichtig.
-------	---	--

Lange Fahrwege

17.35	7	Für ISS gibt es für lange Fahrwege Entschädigungen.
20.10	8	In unserem Einzugsgebiet ist es sehr unterschiedlich, von welchem Ort man spricht.

Konzepte (Zusammenarbeit, Verantwortlichkeit)

20.40	9	ISS sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt. In der IKK weniger.
-------	---	--

Zufriedenheit / Unzufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen

25.30	10	Ich erlebe viele SHPs, die Freude an ihrer Aufgabe haben und daraus eine Zufriedenheit haben. Und die mit ihren Bedingungen zufrieden sind (Inhalt, Lohn, Wertschätzung).
26.15	11	Belastet sind diejenigen, die aus ihrer persönlichen Lebenssituation darauf angewiesen sind, ein grosses Pensum zu haben. Die Unsicherheit: wieviel Pensum oder wo arbeite ich nächstes Jahr, kann unzufrieden machen.
27.15	12	Wenn mit einer Lehrperson zusammengearbeitet werden muss, die das gar nicht will, oder wenn man keinen gemeinsamen Arbeitsstil findet. Das kann unzufrieden machen.

Verbesserungswünsche

30.08	13	Wenn die SHPs sicherere Rahmenbedingungen haben könnten. Aber das ist schwierig umzusetzen. Zum Beispiel eine Pensengarantie (mit Schwankungen +/- 10%) in Bezug auf ein gewisses Einzugsgebiet. Aber dies ist einfacher in einer Zeit, wo SHPs schwer zu finden sind. Angebot und Nachfrage an SHP's ist in den Regionen unterschiedlich und dann ist es nicht möglich, eine Pensengarantie zu geben
36.05	14	Das Weiterbildungsangebot der offiziellen Lehrerweiterbildung im heilpädagogischen Bereich könnte noch ausgebaut werden.

Unterschiedliche Rahmenbedingungen im Kanton

43.40	15	Die Rahmenbedingungen im Kanton Graubünden sind extrem unterschiedlich. Das kann man aber nicht verändern, das ist einfach so. Die Mentalität, die Kultur, auch die Schulkultur ist unterschiedlich.
-------	----	--

Ausbildung SHP

48.05	16	In den Südtälern unterrichten zum Teil auch SHPs aus dem Tessin oder aus Italien. Diese haben andere Ausbildungen für die Heilpädagogik. Einen eigentlichen Abschluss für die Schulische Heilpädagogik gibt es in Italien nicht. Die Anerkennungsverfahren durch die HfH für Heilpädagogen aus dem Ausland sind gründlich und sehr aufwändig. Wir sind in den Randregionen auf SHPs aus dem Ausland zum Teil angewiesen.
-------	----	--

Ardez, den 25. Januar 2013

Interview – Analyse

Zusammenstellung der Aussagen aus den Experteninterview nach 5 Kategorien

T.L. steht für Theres Lötscher, U.G. steht für Ursula Gujan

Die Nummern sind identisch mit den Aussagen im entsprechenden Protokoll

Kategorie 1: Spezifische Rahmenbedingungen für SHP, die im Kanton GR arbeiten		
Expertin	Nr.	Aussage aus dem selektiven Protokoll
T.L.	4	Die Unterschiede sind im Kanton gross: ob es z.B. in Chur ist oder im Engadin. Wenn du als Heilpädagogin in drei verschiedenen Schulhäusern arbeitest und während den Pausen von A nach B fahren musst....Es gibt solche, die in drei Gemeinden arbeiten und in der grossen Pause den Schulort wechseln müssen. Das ist extrem belastend. Spontane Kurzbesprechungen mit dem Klassenlehrer liegen nicht mehr darin.
T.L.	8	Lange Fahrwege: In unserem Einzugsgebiet ist es sehr unterschiedlich, von welchem Ort man spricht.
T.L.	5	Hohe Flexibilität wird gefordert. Plötzlich zieht ein ISS-Kind weg, und dann hat die SHP einfach 12 Lektionen weniger, oder es zieht jemand mit einem Kind mit dringendem, grossem Förderbedarf zu, und du bist weit und breit die einzige Heilpädagogin. Da entsteht schon ein gewisser Druck. Gerade in den Randregionen kann das vorkommen. Die Pensen können sehr schnell wechseln. Jedes Schuljahr kann die Situation wieder neu sein.
T.L.	15	Die Rahmenbedingungen im Kanton Graubünden sind extrem unterschiedlich. Das kann man aber nicht verändern, das ist einfach so. Die Mentalität, die Kultur, auch die Schulkultur ist unterschiedlich.
T.L.	16	In den Südtälern unterrichten zum Teil auch SHPs aus dem Tessin oder aus Italien. Diese haben andere Ausbildungen für die Heilpädagogik. Einen eigentlichen Abschluss für die Schulische Heilpädagogik gibt es in Italien nicht. Die Anerkennungsverfahren durch die HfH für Heilpädagogen aus dem Ausland sind gründlich. Wir sind in den Randregionen auf SHPs aus dem Ausland zum Teil angewiesen.
U.G.	14	Es kann sein, dass man drei verschiedene Arbeitsorte hat. Dann ist man auch viel Zeit auf der Strasse und kann dadurch kaum 100% arbeiten.
U.G.	1	Die Schulentwicklung ist ein wichtiger Teil. Wenn eine Schule miteinander auf dem Weg geht, sich öffnet. Wenn nicht mehr eine Lehrperson für eine Klasse verantwortlich ist, sondern zwei Lehrpersonen, ist es wichtig, dass die Lehrpersonen professionell darauf vorbereitet werden. Es muss eine andere Haltung eingenommen werden, es braucht das Wissen und die Überzeugung, dass es wichtig ist, Kinder zu integrieren, die bis anhin separiert unterrichtet wurden. Die Heterogenität muss im Unterricht berücksichtigt werden.

Kategorie 2: Wichtige Rahmenbedingungen für die Arbeit der SHP		
Expertin	Nr.	Aussage aus dem selektiven Protokoll
T.L.	1	Dass eine SHP weiss, erfährt und spürt, dass sie mit ihrer Arbeit, mit ihrem Auftrag, geschätzt und willkommen ist an ihrer Schule. Da gibt es sehr unterschiedliche Situationen. Das ist für jeden Menschen eine wichtige Voraussetzung, um gut arbeiten zu können.

T.L.	6	Fachliche Unterstützung: Ich habe das immer wieder als Bedürfnis formuliert gehört, vor allem in Bezug auf IKK. Es ist niemand zuständig für sie. ISS ist geregelt. Ein Fachaustausch ist wichtig.
U.G.	2	Die Schulentwicklung sollte begleitet werden. In geleiteten Schulen geht das sicher einfacher. Es gibt dazu gute Angebote von der PH, Schiwe-Kurse. Schulleitungen haben die Aufgabe, die Lehrpersonen für Kurse zu motivieren, aber auch die Nachhaltigkeit zu überprüfen. Daraus ergibt sich auch eine Haltung.
U.G.	3	Top ausgebildete heilpädagogische Lehrpersonen. Gerade für Kinder ohne Lernzielanpassung braucht es eine gute Diagnostik. Die frühe Erkennung von Lernschwierigkeiten ist wichtig. Wenn nötig müssen sie sich auch ihr Know-how, ihre Kompetenzen aneignen, mit oder ohne Ausbildung.
U.G.	5	Es ist wichtig, dass die SHP nicht allzu viele Bezugsklassen hat. Das heisst, auf Erfahrung der Pilotschulen basierend, nicht mehr als 4 Klassen (für ein 100% Pensum). In kleineren Gemeinden mit Doppelklassen wird es schnell aber mehr und deshalb sehr anspruchsvoll.
U.G.	6	Man muss nicht bis ins letzte Detail besprechen, aber die Woche muss geplant sein. Die SHP muss wissen, wo sie anknüpfen und wo sie differenzieren kann. Die Lehrperson muss auch wissen, wann die SHP ein Grüpplein, die halbe Klasse oder überhaupt den Lead einmal übernehmen soll. Diese Sachen müssen abgesprochen werden. Was aber nicht heissen soll, dass die Spontanität keinen Platz haben darf.
U.G.	7	Die Besprechungszeit muss im Stundenplan enthalten sein, ob mit oder ohne Zusatz-Entlohnung. Es darf keine Lohnfrage sein, ob man es macht oder nicht. Ohne Absprache sind die Ressourcen nicht ausgeschöpft. Die Besprechungszeit sollte festgesetzt sein.
U.G.	10	Die SHP sollte nicht nur die „Feuerwehrrolle“ haben. Die Lektionen, welche einer SHP zur Verfügung stehen, sollten in einem Verhältnis sein zum Bedarf der Klasse.
U.G.	15	Wenn man vollintegrativ arbeitet, sollte man darauf achten, dass die Schülerzahlen nicht zu hoch sind.
U.G.	16	Sehr angenehm ist es, wenn man ein Gruppenzimmer zur Verfügung hat, damit man nicht auf dem Gang unterrichten muss. Dort kann auch der Arbeitsplatz der SHP für Vorbereitungen sein.
U.G.	17	Je nach Pensengrösse in einer Klasse (Integration) wäre ein Arbeitstisch für die SHP vielleicht praktisch, auch ein Gestell. Aber es sollte der SHP auch möglich sein, sich an den Pult der Lehrerin hinzusetzen.
U.G.	18	Ein Materialwagen oder eine Kiste kann der SHP auch dienen, ihr Material von Klassenzimmer zu Klassenzimmer zu transportieren.
U.G.	19	Ein Konzept ist wichtig, denn Schulräte können wechseln, und somit geht viel Wissen verloren. Im Konzept sollte die Hauptstruktur, die Stossrichtung enthalten sein. Auch für neue Lehrpersonen oder Behörden kann dies dienlich sein. Auch Rollenzuständigkeiten gehören darin, das ist sehr wichtig.
U.G.	20	Die Heilpädagogen sollten ein Teil des Teams sein, mit allen Vor- und Nachteilen. Aufgaben wie Pausenaufsicht gehören zum Beispiel auch dazu.

Kategorie 3a: Rahmenbedingungen, mit denen die Expertin zufrieden ist		
Expertin	Nr.	Aussage aus dem selektiven Protokoll
T.L.	7	Lange Fahrwege: Für ISS gibt es für lange Fahrwege Entschädigungen.

T.L.	9	Konzepte: ISS sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt. In der IKK weniger.
Kategorie 3b: Rahmenbedingungen, mit denen die Expertin unzufrieden ist		
T.L.	2	Räumliche Rahmenbedingungen: Das geht immer wieder vergessen. Ich finde es eine Zumutung, wenn Heilpädagoginnen in einem Putzkammerlein, einem Besenkammerlein oder in einem Schulzimmer arbeiten müssen, wo manchmal noch andere Leute darin sind und zum Teil die Sachen dort liegen lassen und die SHP hat keinen Kasten für ihr Material. Oder dass man den Raum, in dem man mit den Kindern arbeitet, nicht gestalten kann. Die Zusatzräume gehen in einigen Gemeinden vergessen. Ich erlebe ganz unterschiedliche Situationen. Oder der Putzwagen vom Abwart steht noch im Raum, oder man muss im Gang, in einer Nische ein Pult einrichten, damit mit einem oder zwei Kindern gearbeitet werden kann. Wie kann man da Ruhe haben, wenn eine andere Klasse ins Turnen geht?
T.L.	9	ISS sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt. In der IKK weniger.
U.G.	4	SHPs sollten Stufenerfahrung haben, oder wenn nicht: sollten sie alles dazu unternehmen, um sich aufzurüsten, der Stufe entsprechend. Da auch die Klasse von der SHP profitieren sollte, sollte die SHP auf dieser Stufe „fit“ sein. Wenn nur die Lehrperson das ganze Know-how der Lehrmittel, der Didaktik und Methodik hat, die SHP aber wenig beitragen kann, wird es schwierig. Die SHP sollte Entlastung bringen. Das heisst, den gleichen Gegenstand haben, und die SHP sollte wissen, was inhaltlich relevant ist.

Kategorie 4a: Rahmenbedingungen, mit denen sich die SHP zufrieden zeigen		
Expertin	Nr.	Aussage aus dem selektiven Protokoll
T.L.	10	Ich erlebe viele SHPs, die Freude an ihrer Aufgabe haben und daraus eine Zufriedenheit haben. Und die mit ihren Bedingungen zufrieden sind (Inhalt, Lohn, Wertschätzung).
Kategorie 4b: Rahmenbedingungen, mit denen sich die SHP unzufrieden zeigen		
T.L.	3	Arbeitsplatzsicherheit / Pensum: Das finde ich eine ganz hohe Anforderung, vor allem in der ISS, aber ich denke generell bei den Heilpädagogen. In den Pilotgemeinden oder in Chur, wo die Distanz zwischen den Arbeitsorten klein ist, so dass man pendeln kann, ist es einfacher. Mit grossen Pensen zu arbeiten ist ganz schwierig als Heilpädagogin. Ich meine damit ab ca. 60% / 70% an aufwärts. Jemand, der mit dieser Arbeit eine Familie zu ernähren hat, muss sehr „strampeln“, damit das geht.
T.L.	11	Belastet sind diejenigen, die aus ihrer persönlichen Lebenssituation darauf angewiesen sind, ein grosses Pensum zu haben. Die Unsicherheit: wieviel Pensum oder wo arbeite ich nächstes Jahr, kann unzufrieden machen.
T.L.	12	Wenn mit einer Lehrperson zusammengearbeitet werden muss, die das gar nicht will oder wenn man keinen gemeinsamen Arbeitsstil findet. Das kann unzufrieden machen.
T.L.	6	Fachliche Unterstützung: Ich habe das immer wieder als Bedürfnis formuliert gehört, vor allem in Bezug auf IKK. Es ist niemand zuständig für sie. ISS ist geregelt. Ein Fachaustausch ist wichtig.
U.G.	13	Höchste Flexibilität (Pensenschwankungen) ist nötig, und das können sich aber nicht alle leisten. Das könnte auch ein Grund sein, weshalb es wenige Männer als Heilpädagogen gibt.

Kategorie 5: Rahmenbedingungen, die verbessert werden sollten		
Expertin	Nr.	Aussage aus dem selektiven Protokoll
T.L.	5	Räumliche Rahmenbedingungen: Das geht immer wieder vergessen. Ich finde es eine Zumutung, wenn Heilpädagoginnen in einem Putzkammerlein, einem Besenkammerlein oder in einem Schulzimmer arbeiten müssen, wo manchmal noch andere Leute darin sind und zum Teil die Sachen dort liegen lassen und die SHP hat keinen Kasten für ihr Material. Oder dass man den Raum, in dem man mit den Kindern arbeitet, nicht gestalten kann. Die Zusatzräume gehen in einigen Gemeinden vergessen. Ich erlebe ganz unterschiedliche Situationen. Oder der Putzwagen vom Abwart steht noch im Raum, oder man muss im Gang, in einer Nische ein Pult einrichten, damit mit einem oder zwei Kindern gearbeitet werden kann. Wie kann man da Ruhe haben, wenn eine andere Klasse ins Turnen geht?
T.L.	6	Fachliche Unterstützung: Ich habe das immer wieder als Bedürfnis formuliert gehört, vor allem in Bezug auf IKK. Es ist niemand zuständig für sie. ISS ist geregelt. Ein Fachaustausch ist wichtig.
T.L.	13	Wenn die SHPs sicherere Rahmenbedingungen haben könnten. Aber das ist schwierig umzusetzen. Zum Beispiel eine Pensengarantie (mit Schwankungen +/- 10%) in Bezug auf ein gewisses Einzugsgebiet. Aber dies ist einfacher in einer Zeit, wo SHPs schwer zu finden sind. Angebot und Nachfrage an die SHP ist in den Regionen unterschiedlich und dann ist es nicht möglich, eine Pensengarantie zu geben.
T.L.	14	Das Weiterbildungsangebot der offiziellen Lehrerweiterbildung im heilpädagogischen Bereich könnte noch ausgebaut werden.
U.G.	8	Wenn diese Stunden (Besprechungsstunden) bezahlt sind, ist das wunderbar, sonst sollten sie aber trotzdem durchgeführt werden. Das gehört zur Qualität der Arbeit.
U.G.	9	Die Bezahlung von Besprechungsstunden wird von den Gemeinden unterschiedlich geregelt. Zum Teil werden Stunden vergütet, zum Teil halbe Lektionen, zum Teil nicht.
U.G.	11	(Lohn) Es gibt verschiedene Ansätze in den Gemeinden, der Kanton gibt nur ein Minimum an. Bei zwei verschiedenen Arbeitgebern kann das auch zur Folge haben, dass die SHP zwei verschiedene Pensionskassen hat. Dann ist das Pensum von Bedeutung.
U.G.	12	Die Schwankungen (Pensengrösse) sind stark vorhanden. Auch im Laufe des Jahres kann es sein, dass eine Klasse plötzlich mehr Aufwand benötigt, wenn zum Beispiel Kinder zuziehen. Dann ist es schwierig, wenn man den Pool nicht erweitern kann. Die Heilpädagogen müssen sehr flexibel sein, auch mit dem Pensum. Ideal wäre, wenn es ein sicheres Pensum gäbe, das gegen unten und oben Spielraum hätte. Auch die Schwankungen von Jahr zu Jahr können sehr gross sein.
U.G.	14	Es kann sein, dass man drei verschiedene Arbeitsorte hat. Dann ist man auch viel Zeit auf der Strasse und kann dadurch kaum 100% arbeiten.

Ergebnisse der zwei Expertinnen-Interviews

1. Gibt es spezifische Rahmenbedingungen für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) im Kanton Graubünden, welche sich von Rahmenbedingungen an Arbeitsorten in anderen Kantonen unterscheiden?

- **Arbeitswege:** Im Kanton sind die Unterschiede in Bezug auf die Arbeitswege gross. In grösseren Zentren wie z.B. Chur fallen keine Arbeitswege für die SHP an, jedoch in ländlichen Gebieten arbeiten SHP an bis zu drei verschiedenen Schulorten. Es kann vorkommen, dass die SHP in den Pausen das Schulhaus wechseln müssen. Der Zeitverlust durch die Arbeitswege kann zur Folge haben, dass es nicht möglich ist, 100% zu arbeiten.
- **Pensenschwankungen:** Grosse Flexibilität ist von den SHP in Bezug auf das Pensum gefordert, vor allem in den Randregionen. Pensen können innerhalb des Schuljahres sich verändern, und jedes Jahr kann die Situation wieder anders sein. Kleine Schulen können diese Schwankungen nicht ausgleichen.
- **Schulkultur:** Im Bereich der Mentalität, der Kultur und insbesondere auch der Schulkultur bestehen grosse Unterschiede im Kanton.
- **Schulentwicklung im Bereich Integration:** Da in Zukunft (durch das neue Schulgesetz im Kant. GR, welches ab Sommer 2013 gilt) nicht mehr eine Lehrperson für eine Klasse zuständig ist, muss eine andere Haltung eingenommen werden, die Lehrpersonen müssen professionell darauf vorbereitet werden.

2. Welches sind aus Sicht der Expertinnen oder Experten wichtige, grundlegende Rahmenbedingungen für die Arbeit der SHP, um ihre Arbeit möglichst gut zu erfüllen?

- **Wertschätzung:** Die SHP müssen erfahren und spüren, dass ihre Arbeit geschätzt wird und dass sie in der Schule willkommen sind. Das ist für jeden Menschen eine wichtige Voraussetzung, um gut arbeiten zu können.
- **Fachliche Unterstützung:** Ein Fachaustausch ist wichtig.
- **Schulentwicklung:** Die Schulentwicklung sollte begleitet werden. Schulleitungen sollten die Lehrpersonen für Kurse motivieren und die Nachhaltigkeit prüfen.
- **Ausbildung SHP:** Die heilpädagogischen Lehrpersonen sollte gut ausgebildet sein.
- **Bezugsklassen:** Die SHP sollten nicht allzu viele Bezugsklassen haben, das heisst, nicht mehr als 4 Klassen für ein 100% Pensum.
- **Besprechungszeit:** Im Stundenplan sollte die Besprechungszeit fixiert sein.
- **Zugesprochene Lektionen:** Die Lektionen, welche einer SHP zur Verfügung stehen, sollten im Verhältnis sein zum Bedarf der Klasse.
- **Schüleranzahl:** Die Anzahl der Förderkinder sollten, vor allem in der Vollintegration, nicht zu hoch sein.
- **Gruppenzimmer:** Ein Zimmer sollte zur Verfügung stehen, auch für Vorbereitungen.
- **Konzept:** Das Vorhandensein eines Konzeptes ist wichtig.
- **Zugehörigkeit zum Team:** Die SHP sollte ein Teil des Teams sein und auch Aufgaben übernehmen.

- **Stufenerfahrung:** Die SHP sollten Stufenerfahrung haben oder sich diese aneignen, damit die ganze Klasse von ihrer Anwesenheit profitieren kann und die Regelklassenlehrerin entlastet werden kann.

3a. Gibt es Rahmenbedingungen, mit denen die Expertinnen oder Experten zufrieden sind?

- **Fahrtwegschädigung:** Für lange Fahrwege gibt es für SHP, welche in der ISS arbeiten, finanzielle Entschädigungen.
- **Konzepte:** Bei der ISS sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt.
- **Fachliche Unterstützung:** Bei der ISS ist die fachliche Unterstützung geregelt. Ein Fachaustausch ist wichtig.

3b. Gibt es Rahmenbedingungen, mit denen die Expertinnen oder Experten unzufrieden sind?

- **Räumliche Rahmenbedingungen:** Die SHP haben nicht immer ein eigenes Zimmer für den Unterricht mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder mit Kleingruppen zur Verfügung. Es muss dann improvisiert werden, und oft ist dann die nötige Ruhe für den Unterricht nicht gewährleistet. Die SHP können den Raum nicht nach ihren Ideen und Bedürfnissen gestalten. Auch fehlen manchmal Möglichkeiten, das Material zu versorgen.
- **Konzepte:** In der IKK sind Verantwortlichkeiten weniger gut geregelt.

4a. Mit welchen Rahmenbedingungen zeigen sich die SHP, mit denen die Expertinnen oder Experten Kontakt haben, zufrieden?

- **Lohn**
- **Wertschätzung**
- **Inhalt**

4b. Mit welchen Rahmenbedingungen zeigen sich die SHP, mit denen die Expertinnen oder Experten Kontakt haben, unzufrieden?

- **Arbeitsplatzsicherheit:** Das ist eine hohe Anforderung, für den Arbeitgeber, wie auch für die SHP. In den Pilotgemeinden ist das einfacher, da die Distanzen zwischen den Arbeitsorten klein sind. Höchste Flexibilität ist nötig, doch das können sich nicht alle leisten. Das könnte ein Grund sein, warum es wenige Männer als Heilpädagogen gibt.
- **Pensengrösse:** Jemand, der mit der Arbeit als SHP eine Familie zu ernähren hat oder aus der persönlichen Lebenssituation auf einen gewissen Lohn angewiesen ist, hat es wegen den Pensenschwankungen nicht einfach. Diese Unsicherheit kann eine Belastung sein. Das könnte ein Grund sein, warum wenige Männer als Heilpädagogen arbeiten.
- **Fachliche Unterstützung:** Vor allem SHP, welche in der IKK arbeiten, haben nach fachlicher Unterstützung ein Bedürfnis.
- **Zusammenarbeit:** Es kann unzufrieden machen, wenn die SHP mit Lehrpersonen zusammenarbeiten müssen, die das gar nicht wollen, oder wenn kein gemeinsamer Arbeitsstil gefunden werden kann.

5. Gibt es aus Sicht der Expertinnen oder Experten Rahmenbedingungen, welche verbessert werden sollten?

- **Räumliche Rahmenbedingungen:** Die Zusatzräume, welche die SHP für ihre Arbeit brauchen, gehen in einigen Gemeinden vergessen. Sie sollten in Ruhe, ohne Störfaktoren, unterrichten können. Auch sollten sie ihr Zimmer selber nach ihren Bedürfnissen gestalten können, auch für ihr Material sollte Platz sein.
- **Fachliche Unterstützung:** Ein Fachaustausch ist wichtig. Vor allem bei SHP, die in der IKK unterrichten, besteht ein Bedürfnis.
- **Pensengarantie:** Die Schwankungen (Pensengrösse) sind stark vorhanden. Auch im Laufe des Jahres kann es sein, dass eine Klasse plötzlich mehr Aufwand benötigt, wenn zum Beispiel Kinder zuziehen. Dann ist es schwierig, wenn man den Pool nicht erweitern kann. Die Heilpädagogen müssen sehr flexibel sein, auch mit dem Pensum. Ideal wäre, wenn es ein sicheres Pensum gäbe, das gegen unten und oben Spielraum hätte. Auch die Schwankungen von Jahr zu Jahr können sehr gross sein. Es wäre wünschenswert, wenn die SHP sicherere Rahmenbedingungen haben könnten. Zum Beispiel eine Pensengarantie (mit Schwankungen +/- 10%) auf ein gewisses Einzugsgebiet. Doch ist dies schwierig umzusetzen. Angebot und Nachfrage an die SHP ist in den Regionen unterschiedlich, oft ist es nicht möglich, eine Pensengarantie zu geben.
- **Weiterbildungsangebot:** Das Weiterbildungsangebot der offiziellen Lehrerweiterbildung im heilpädagogischen Bereich könnte noch ausgebaut werden.
- **Bezahlung von Besprechungsstunden:** Die Bezahlung von Besprechungsstunden wird von den Gemeinden unterschiedlich geregelt. Zum Teil werden Stunden vergütet, zum Teil halbe Lektionen, zum Teil nicht. Wenn diese Stunden bezahlt sind, ist das wunderbar.
- **Lohn:** Es gibt verschiedene Ansätze in den Gemeinden, der Kanton gibt nur ein Minimum an. Bei zwei verschiedenen Arbeitgebern kann das auch zur Folge haben, dass die SHP zwei verschiedene Pensionskassen hat. Dann ist das Pensum von Bedeutung.

Anhang 6 Liniendiagramme

Zufriedenheit mit den RB in Bezug auf das Pensum

Wichtigkeit von RB in Bezug auf das Pensum

Zufriedenheit mit RB in Bezug auf die Schulungsform

Wichtigkeit von RB in Bezug auf die Schulungsform

Wichtigkeit von RB in Bezug auf die Arbeitsbedingungen

Zufriedenheit mit RB in Bezug auf die Arbeitsbedingungen

Anhang 7 Balkendiagramme

Wichtigkeit von Rahmenbedingungen

Wichtigkeit von Rahmenbedingungen (Fortsetzung)

Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen

Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen (Fortsetzung)

Anhang 8 Säulendiagramme

Vergleich vorhandener Rahmenbedingungen mit der Schulungsform

Durchschnittliche Anzahl der sechs grundlegenden Rahmenbedingungen, welche am Arbeitsort vorhanden ist

Schulungsform	Durchschnittliche Anzahl vorhandener Rahmenbedingungen
ISS und IKK/IF	3.82
ISS	3.00
IKK/IK	3.66

Anhang 9 Daten aus SPSS

Kreuztabelle Altersgruppe * Geschlecht

Tab. 1: Verteilung der Stichprobe nach Geschlecht und Altersgruppen

		sex Geschlecht		Gesamt
		weiblich	männlich	
unter 40	Anzahl	20	1	21
	% der Gesamtzahl	16.4%	0.8%	17.2%
40-49 Jahre	Anzahl	33	2	35
	% der Gesamtzahl	27.0%	1.6%	28.7%
50-59 Jahre	Anzahl	42	9	51
	% der Gesamtzahl	34.4%	7.4%	41.8%
60 -65 Jahre	Anzahl	11	4	15
	% der Gesamtzahl	9.0%	3.3%	12.3%
Gesamt	Anzahl	106	16	122
	% der Gesamtzahl	86.9%	13.1%	100.0%

Deskriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
alter Alter in Jahren	122	26	65	48.75	9.452
Gültige Werte (Listenweise)	122				

Arbeitspensum

apensum4g

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
bis 33%	23	18.9	18.9	18.9
34-66%	39	32.0	32.0	50.8
Gültig 67-99%	30	24.6	24.6	75.4
100	30	24.6	24.6	100.0
Gesamt	122	100.0	100.0	

Deskriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
APensum Arbeitspensum in Prozent	122	7	100	64.65	27.486

Gültige Werte (Listenweise)	122			
-----------------------------	-----	--	--	--

Ausbildung

Ausb Ausbildung als SHP

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
ja	89	73.0	73.0	73.0
Gültig nein	33	27.0	27.0	100.0
Gesamt	122	100.0	100.0	

AusAbs Abschluss SHP-Ausbildung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1975	2	1.6	2.3	2.3
1976	1	.8	1.1	3.4
1977	1	.8	1.1	4.5
1978	2	1.6	2.3	6.8
1979	1	.8	1.1	8.0
1983	2	1.6	2.3	10.2
1984	2	1.6	2.3	12.5
1985	3	2.5	3.4	15.9
1986	1	.8	1.1	17.0
1987	4	3.3	4.5	21.6
1989	1	.8	1.1	22.7
Gültig 1991	2	1.6	2.3	25.0
1994	1	.8	1.1	26.1
1995	2	1.6	2.3	28.4
1996	3	2.5	3.4	31.8
1998	1	.8	1.1	33.0
1999	1	.8	1.1	34.1
2000	3	2.5	3.4	37.5
2001	5	4.1	5.7	43.2
2002	2	1.6	2.3	45.5
2003	1	.8	1.1	46.6
2004	1	.8	1.1	47.7

	2006	5	4.1	5.7	53.4
	2007	1	.8	1.1	54.5
	2008	3	2.5	3.4	58.0
	2009	2	1.6	2.3	60.2
	2010	8	6.6	9.1	69.3
	2011	10	8.2	11.4	80.7
	2012	8	6.6	9.1	89.8
	2013	9	7.4	10.2	100.0
	Gesamt	88	72.1	100.0	
	kein SHP Abschluss	33	27.0		
Fehlend	keine Angabe	1	.8		
	Gesamt	34	27.9		
Gesamt		122	100.0		

Berufserfahrung

Beruf Anzahl Jahre Berufserfahrung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	0	2	1.6	1.7
	1	7	5.7	7.7
	2	1	.8	8.5
	2	1	.8	9.4
	3	11	9.0	18.8
	4	12	9.8	29.1
	5	9	7.4	36.8
	6	7	5.7	42.7
Gültig	7	7	5.7	48.7
	8	4	3.3	52.1
	9	1	.8	53.0
	10	7	5.7	59.0
	11	4	3.3	62.4
	12	5	4.1	66.7
	14	2	1.6	68.4
	15	7	5.7	74.4

17		4	3.3	3.4	77.8
18		3	2.5	2.6	80.3
19		1	.8	.9	81.2
20		7	5.7	6.0	87.2
21		4	3.3	3.4	90.6
23		1	.8	.9	91.5
25		2	1.6	1.7	93.2
26		1	.8	.9	94.0
27		1	.8	.9	94.9
28		1	.8	.9	95.7
29		2	1.6	1.7	97.4
32		1	.8	.9	98.3
36		1	.8	.9	99.1
38		1	.8	.9	100.0
Gesamt		117	95.9	100.0	
Fehlend	keine Angabe	5	4.1		
Gesamt		122	100.0		

Deskriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
Ber erf Anzahl Jahre Berufserfahrung	117	0	38	10.76	8.440
Gültige Werte (Listenweise)	117				

AnzAG Anzahl Arbeitgeber

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1	87	71.3	74.4	74.4
Gültig 2	28	23.0	23.9	98.3
3	2	1.6	1.7	100.0
Gesamt	117	95.9	100.0	
Fehlend	keine Angabe	5	4.1	
Gesamt	122	100.0		

Schulhausstandorte

AnzSchule Anzahl Schulhausstandorte (Arbeit)

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1	92	75.4	77.3	77.3
2	24	19.7	20.2	97.5
Gültig 3	2	1.6	1.7	99.2
4	1	.8	.8	100.0
Gesamt	119	97.5	100.0	
Fehlend keine Angabe	3	2.5		
Gesamt	122	100.0		

Schulhausgrösse**anzSuS3g**

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
unter 100	36	29.5	30.5	30.5
Gültig 100-199	31	25.4	26.3	56.8
200 +	51	41.8	43.2	100.0
Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend System	4	3.3		
Gesamt	122	100.0		

Deskriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
anzSuS Anzahl Lernende im Schulhaus	118	2	400	159.92	98.562
Gültige Werte (Listenweise)	118				

Schulungsform**ISSIKK**

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
ISS	15	12.3	12.3	12.3
ISS & IKK	23	18.9	18.9	31.1
Gültig IKK	82	67.2	67.2	98.4
weder ISS noch IKK	2	1.6	1.6	100.0
Gesamt	122	100.0	100.0	

Anzahl Klassen

anzKlassen Anzahl Klassen (Arbeit)

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0	1	.8	.8	.8
1	23	18.9	19.2	20.0
2	30	24.6	25.0	45.0
3	32	26.2	26.7	71.7
Gültig 4	18	14.8	15.0	86.7
5	9	7.4	7.5	94.2
6	4	3.3	3.3	97.5
7	3	2.5	2.5	100.0
Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend keine Angabe	2	1.6		
Gesamt	122	100.0		

Anzahl Förderkinder

anzFK Anzahl Förderkinder

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0	1	.8	.8	.8
1	11	9.0	9.0	9.8
2	10	8.2	8.2	18.0
3	9	7.4	7.4	25.4
4	8	6.6	6.6	32.0
5	12	9.8	9.8	41.8
6	8	6.6	6.6	48.4
Gültig 7	9	7.4	7.4	55.7
8	7	5.7	5.7	61.5
9	12	9.8	9.8	71.3
10	8	6.6	6.6	77.9
11	8	6.6	6.6	84.4
12	4	3.3	3.3	87.7
13	3	2.5	2.5	90.2
14	1	.8	.8	91.0

15	2	1.6	1.6	92.6
16	2	1.6	1.6	94.3
18	1	.8	.8	95.1
19	1	.8	.8	95.9
22	1	.8	.8	96.7
23	1	.8	.8	97.5
30	1	.8	.8	98.4
43	1	.8	.8	99.2
45	1	.8	.8	100.0
Gesamt	122	100.0	100.0	

anzFK Anzahl Förderkinder * ISSIKK Kreuztabelle

		ISSIKK				Gesamt
		ISS	ISS & IKK	IKK	weder ISS noch IKK	
0	Anzahl	1	0	0	0	1
	% der Gesamtzahl	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%
1	Anzahl	4	0	7	0	11
	% der Gesamtzahl	3.3%	0.0%	5.7%	0.0%	9.0%
2	Anzahl	6	1	3	0	10
	% der Gesamtzahl	4.9%	0.8%	2.5%	0.0%	8.2%
3	Anzahl	1	5	3	0	9
	% der Gesamtzahl	0.8%	4.1%	2.5%	0.0%	7.4%
4	Anzahl	1	1	6	0	8
	% der Gesamtzahl	0.8%	0.8%	4.9%	0.0%	6.6%
5	Anzahl	0	3	8	1	12
	% der Gesamtzahl	0.0%	2.5%	6.6%	0.8%	9.8%
6	Anzahl	1	1	6	0	8
	% der Gesamtzahl	0.8%	0.8%	4.9%	0.0%	6.6%
7	Anzahl	0	1	8	0	9
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.8%	6.6%	0.0%	7.4%
8	Anzahl	0	3	4	0	7
	% der Gesamtzahl	0.0%	2.5%	3.3%	0.0%	5.7%
9	Anzahl	1	2	8	1	12

	% der Gesamtzahl	0.8%	1.6%	6.6%	0.8%	9.8%
10	Anzahl	0	3	5	0	8
	% der Gesamtzahl	0.0%	2.5%	4.1%	0.0%	6.6%
11	Anzahl	0	2	6	0	8
	% der Gesamtzahl	0.0%	1.6%	4.9%	0.0%	6.6%
12	Anzahl	0	0	4	0	4
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%	3.3%
13	Anzahl	0	0	3	0	3
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	2.5%
14	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
15	Anzahl	0	0	2	0	2
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	1.6%
16	Anzahl	0	1	1	0	2
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.8%	0.8%	0.0%	1.6%
18	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
19	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
22	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
23	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
30	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
43	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
45	Anzahl	0	0	1	0	1
	% der Gesamtzahl	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	0.8%
Gesamt	Anzahl	15	23	82	2	122
	% der Gesamtzahl	12.3%	18.9%	67.2%	1.6%	100.0%

Vorhandene Rahmenbedingungen

RBinfra Infrastruktur: eigener Raum

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	ja	103	84.4	84.4
	nein	19	15.6	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

RBkoop Zusammenarbeit: in Konzept geregelt

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	ja	66	54.1	54.1
	nein	56	45.9	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

RBLohn Aufwand: Bezahlte Besprechungen

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	ja	70	57.4	57.4
	nein	52	42.6	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

RBentw Schulentwicklung: Weiterbildung Integration

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	ja	64	52.5	52.5
	nein	58	47.5	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

RBsupport Support bei Fragen/Schwierigkeiten

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	ja	74	60.7	60.7
	nein	48	39.3	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

RBSicher AP-Sicherheit: mehrjähriger Arbeitsvertrag

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	ja	62	50.8	50.8
	nein	60	49.2	100.0

Gesamt	122	100.0	100.0
--------	-----	-------	-------

Summe Rahmenbedingungen

RBtot Summe Rahmenbedingungen

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
negative RB	1	.8	.8	.8
1.00	11	9.0	9.0	9.8
2.00	21	17.2	17.2	27.0
3.00	22	18.0	18.0	45.1
Gültig	29	23.8	23.8	68.9
4.00	24	19.7	19.7	88.5
5.00	24	19.7	19.7	88.5
positive Rahmenbedingungen	14	11.5	11.5	100.0
Gesamt	122	100.0	100.0	

Wichtigkeit von Rahmenbedingungen

Deskriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
WRB_Koop Zusammenarbeit SHP-KLP	122	4	5	4.93	.249
WRB_Foerd genügend Lektionen für Förderung	122	2	5	4.69	.576
WRB_Wertsch Wertschätzung als SHP	120	3	5	4.57	.514
WRB_Pensum Zugesichertes Pensum	120	2	5	4.56	.632
WRB_Vertrag mehrjähriger Vertrag	120	3	5	4.54	.593
WRB_Leitb gemeinsame Haltung Int-Separation	120	2	5	4.53	.635
WRB_WBint WB Team zu Integration	120	3	5	4.49	.594
WRB_WB Fachliche Weiterbildung	120	3	5	4.48	.534
WRB_Bespr fixe Besprechungen mit KLP	122	1	5	4.46	.873
WRB_Team Teamzugehörigkeit	122	1	5	4.43	.750
WRB_Material Materialien, Budget	122	1	5	4.41	.713
WRB_Raum eigener Raum für Förderung	122	2	5	4.39	.895
WRB_Austausch Austausch mit anderen SHP	120	2	5	4.38	.700
WRB_Support Support bei berufl. Schwierigkeiten	120	2	5	4.36	.671
WRB_Fuehrung klare Führung	120	3	5	4.32	.686
WRB_Kompakt kompakter Stundenplan	122	1	5	4.30	.737
WRB_Feedback Feedback von Schulleitung	120	3	5	4.28	.594
WRB_Aufw Arbeitsaufwand = Anstellung	122	1	5	4.26	.714

WRB_SuS Anzahl Förderkinder	122	1	5	4.25	.819
WRB_Vorb eigener Arbeitsplatz	120	1	5	4.18	1.053
WRB_kollAus Gefässe für koll. Austausch	120	2	5	4.11	.708
WRB_Distanz (kurze) Distanz zwischen Arbeitsorten	122	1	5	4.10	.948
WRB_KLP Anzahl KLP Zusammenarbeit	122	2	5	4.07	.860
WRB_Infra Moderne Infrastruktur	122	2	5	3.77	.907
Gültige Werte (Listenweise)	120				

Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen

Deskriptive Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mittelwert	Standardabweichung
ZRB_Team Teamzugehörigkeit	118	2	5	4.39	.848
ZRB_Kompakt kompakter Stundenplan	118	2	5	4.39	.785
ZRB_KLP Anzahl KLP Zusammenarbeit	118	2	5	4.32	.846
ZRB_Raum eigener Raum für Förderung	118	1	5	4.30	1.057
ZRB_Infra Moderne Infrastruktur	118	2	5	4.27	.874
ZRB_Vorb eigener Arbeitsplatz	117	1	5	4.24	1.111
ZRB_Sus Anzahl Förderkinder	118	1	5	4.22	.944
ZRB_Foerd genügend Lektionen für Fördeurung	118	1	5	4.21	1.028
ZRB_Koop Zusammenarbeit SHP-KLP	118	2	5	4.19	.860
ZRB_Distanz (kurze) Distanz zwischen Arbeitsorten	117	1	5	4.19	1.017
ZRB_Material Materialien, Budget	118	2	5	4.14	.936
ZRB_WB Fachliche Weiterbildung	115	1	5	4.04	.959
ZRB_Aufw Arbeitsaufwand = Anstellung	118	1	5	3.89	.994
ZRB_Wertsch Wertschätzung als SHP	115	1	5	3.84	1.022
ZRB_Bespr fixe Besprechungen mit KLP	118	1	5	3.81	1.198
ZRB_Austausch Austausch mit anderen SHP	115	2	5	3.77	.928
ZRB_Fuehrung klare Führung	115	1	5	3.68	.987
ZRB_Feedback Feedback von Schulleitung	115	1	5	3.57	1.109
ZRB_Vertrag mehrjähriger Vertrag	115	1	5	3.57	1.236
ZRB_Leitb gemeinsame Haltung Int-Separation	115	1	5	3.45	1.011
ZRB_kollAus Gefässe für koll. Austausch	115	1	5	3.43	1.077
ZRB_Support Support bei berufl. Schwierigkeiten	115	1	5	3.37	.994
ZRB_Pensum Zugesichertes Pernsum	115	1	5	3.36	1.258
ZRB_WBint WB Team zu Integration	115	1	5	3.09	1.151
Gültige Werte (Listenweise)	115				

Häufigkeitstabellen Wichtigkeit von RB**WRB_Raum eigener Raum für Förderung**

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unwichtig	9	7.4	7.4
	weder noch	7	5.7	13.1
Gültig	eher wichtig	34	27.9	41.0
	sehr wichtig	72	59.0	100.0
	Gesamt	122	100.0	

WRB_Vorb eigener Arbeitsplatz

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	sehr unwichtig	3	2.5	2.5
	eher unwichtig	11	9.0	11.7
	weder noch	6	4.9	16.7
Gültig	eher wichtig	41	33.6	50.8
	sehr wichtig	59	48.4	100.0
	Gesamt	120	98.4	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6	
	Gesamt	122	100.0	

WRB_Infra Moderne Infrastruktur

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unwichtig	16	13.1	13.1
	weder noch	19	15.6	28.7
Gültig	eher wichtig	64	52.5	81.1
	sehr wichtig	23	18.9	100.0
	Gesamt	122	100.0	

WRB_Material Materialien, Budget

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	sehr unwichtig	1	.8	.8
	eher unwichtig	2	1.6	2.5
	weder noch	4	3.3	5.7
Gültig	eher wichtig	54	44.3	50.0
	sehr wichtig	61	50.0	100.0
	Gesamt	122	100.0	

WRB_Koop Zusammenarbeit SHP-KLP

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher wichtig	8	6.6	6.6
Gültig	sehr wichtig	114	93.4	100.0
	Gesamt	122	100.0	

WRB_Bespr fixe Besprechungen mit KLP

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unwichtig	1	.8	.8
	eher unwichtig	4	3.3	4.1
	weder noch	13	10.7	14.8
	eher wichtig	24	19.7	34.4
	sehr wichtig	80	65.6	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_KLP Anzahl KLP Zusammenarbeit

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unwichtig	7	5.7	5.7
	weder noch	20	16.4	22.1
	eher wichtig	53	43.4	65.6
	sehr wichtig	42	34.4	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_Team Teamzugehörigkeit

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unwichtig	1	.8	.8
	eher unwichtig	2	1.6	2.5
	weder noch	7	5.7	8.2
	eher wichtig	45	36.9	45.1
	sehr wichtig	67	54.9	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_Aufw Arbeitsaufwand = Anstellung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unwichtig	1	.8	.8
	eher unwichtig	1	.8	1.6
	weder noch	10	8.2	9.8
	eher wichtig	63	51.6	61.5
	sehr wichtig	47	38.5	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_Distanz (kurze) Distanz zwischen Arbeitsorten

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unwichtig	2	1.6	1.6
	eher unwichtig	7	5.7	7.4
	weder noch	16	13.1	20.5
	eher wichtig	49	40.2	60.7
	sehr wichtig	48	39.3	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_Kompakt kompakter Stundenplan

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unwichtig	1	.8	.8
	eher unwichtig	1	.8	1.6
	weder noch	11	9.0	10.7
	eher wichtig	56	45.9	56.6
	sehr wichtig	53	43.4	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_Foerd genügend Lektionen für Fördeurung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unwichtig	2	1.6	1.6
	weder noch	1	.8	2.5
	eher wichtig	30	24.6	27.0
	sehr wichtig	89	73.0	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_SuS Anzahl Förderkinder

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unwichtig	1	.8	.8
	eher unwichtig	4	3.3	4.1
	weder noch	11	9.0	13.1
	eher wichtig	53	43.4	56.6
	sehr wichtig	53	43.4	100.0
	Gesamt	122	100.0	100.0

WRB_WB Fachliche Weiterbildung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	weder noch	2	1.6	1.7
	eher wichtig	59	48.4	50.8
	sehr wichtig	59	48.4	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0
Fehlend	keine Angabe	2	1.6	
Gesamt	122	100.0		

WRB_Leitb gemeinsame Haltung Int-Separation

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unwichtig	1	.8	.8
	weder noch	6	4.9	5.0
	eher wichtig	42	34.4	40.8
	sehr wichtig	71	58.2	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0
Fehlend	keine Angabe	2	1.6	
Gesamt	122	100.0		

WRB_WBint WB Team zu Integration

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	weder noch	6	4.9	5.0	5.0
Gültig	eher wichtig	49	40.2	40.8	45.8
	sehr wichtig	65	53.3	54.2	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

WRB_Austausch Austausch mit anderen SHP

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unwichtig	1	.8	.8	.8
	weder noch	12	9.8	10.0	10.8
Gültig	eher wichtig	47	38.5	39.2	50.0
	sehr wichtig	60	49.2	50.0	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

WRB_kollAus Gefässe für koll. Austausch

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unwichtig	1	.8	.8	.8
	weder noch	21	17.2	17.5	18.3
Gültig	eher wichtig	62	50.8	51.7	70.0
	sehr wichtig	36	29.5	30.0	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

WRB_Fuehrung klare Führung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	weder noch	15	12.3	12.5	12.5
Gültig	eher wichtig	52	42.6	43.3	55.8
	sehr wichtig	53	43.4	44.2	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

WRB_Wertsch Wertschätzung als SHP

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	weder noch	1	.8	.8	.8
Gültig	eher wichtig	50	41.0	41.7	42.5
	sehr wichtig	69	56.6	57.5	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	

Fehlend	keine Angabe	2	1.6	
Gesamt		122	100.0	

WRB_Feedback Feedback von Schulleitung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	weder noch	9	7.4	7.5	7.5
Gültig	eher wichtig	69	56.6	57.5	65.0
	sehr wichtig	42	34.4	35.0	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

WRB_Support Support bei berufl. Schwierigkeiten

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unwichtig	1	.8	.8	.8
	weder noch	10	8.2	8.3	9.2
Gültig	eher wichtig	54	44.3	45.0	54.2
	sehr wichtig	55	45.1	45.8	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

WRB_Vertrag mehrjähriger Vertrag

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	weder noch	6	4.9	5.0	5.0
Gültig	eher wichtig	43	35.2	35.8	40.8
	sehr wichtig	71	58.2	59.2	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

WRB_Pensum Zugesichertes Pensum

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unwichtig	1	.8	.8	.8
	weder noch	6	4.9	5.0	5.8
Gültig	eher wichtig	38	31.1	31.7	37.5
	sehr wichtig	75	61.5	62.5	100.0
	Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend	keine Angabe	2	1.6		
Gesamt		122	100.0		

Häufigkeitstabellen Zufriedenheit mit RB**ZRB_Raum eigener Raum für Förderung**

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
--	------------	---------	------------------	---------------------

Gültig	sehr unzufrieden	2	1.6	1.7	1.7
	eher unzufrieden	11	9.0	9.3	11.0
	weder noch	8	6.6	6.8	17.8
	eher zufrieden	26	21.3	22.0	39.8
	sehr zufrieden	71	58.2	60.2	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Vorb eigener Arbeitsplatz

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	4	3.3	3.4	3.4
	eher unzufrieden	11	9.0	9.4	12.8
	weder noch	4	3.3	3.4	16.2
	eher zufrieden	32	26.2	27.4	43.6
	sehr zufrieden	66	54.1	56.4	100.0
	Gesamt	117	95.9	100.0	
Fehlend	keine Angabe	5	4.1		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Infra Moderne Infrastruktur

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unzufrieden	9	7.4	7.6	7.6
	weder noch	6	4.9	5.1	12.7
	eher zufrieden	47	38.5	39.8	52.5
	sehr zufrieden	56	45.9	47.5	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Material Materialien, Budget

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unzufrieden	12	9.8	10.2	10.2
	weder noch	8	6.6	6.8	16.9
	eher zufrieden	49	40.2	41.5	58.5
	sehr zufrieden	49	40.2	41.5	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Koop Zusammenarbeit SHP-KLP

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unzufrieden	6	4.9	5.1	5.1
	weder noch	16	13.1	13.6	18.6

	eher zufrieden	45	36.9	38.1	56.8
	sehr zufrieden	51	41.8	43.2	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Bespr fixe Besprechungen mit KLP

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	sehr unzufrieden	5	4.1	4.2	4.2
	eher unzufrieden	16	13.1	13.6	17.8
	weder noch	19	15.6	16.1	33.9
Gültig	eher zufrieden	34	27.9	28.8	62.7
	sehr zufrieden	44	36.1	37.3	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_KLP Anzahl KLP Zusammenarbeit

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unzufrieden	4	3.3	3.4	3.4
	weder noch	17	13.9	14.4	17.8
Gültig	eher zufrieden	34	27.9	28.8	46.6
	sehr zufrieden	63	51.6	53.4	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Team Teamzugehörigkeit

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	eher unzufrieden	6	4.9	5.1	5.1
	weder noch	10	8.2	8.5	13.6
Gültig	eher zufrieden	34	27.9	28.8	42.4
	sehr zufrieden	68	55.7	57.6	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Aufw Arbeitsaufwand = Anstellung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	sehr unzufrieden	1	.8	.8	.8
	eher unzufrieden	15	12.3	12.7	13.6
Gültig	weder noch	14	11.5	11.9	25.4
	eher zufrieden	54	44.3	45.8	71.2
	sehr zufrieden	34	27.9	28.8	100.0

	Gesamt	118	96.7	100.0
Fehlend	keine Angabe	4	3.3	
Gesamt		122	100.0	

ZRB_Distanz (kurze) Distanz zwischen Arbeitsorten

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	2	1.6	1.7	1.7
	eher unzufrieden	6	4.9	5.1	6.8
	weder noch	21	17.2	17.9	24.8
	eher zufrieden	27	22.1	23.1	47.9
	sehr zufrieden	61	50.0	52.1	100.0
	Gesamt	117	95.9	100.0	
Fehlend	keine Angabe	5	4.1		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Kompakt kompakter Stundenplan

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unzufrieden	4	3.3	3.4	3.4
	weder noch	10	8.2	8.5	11.9
	eher zufrieden	40	32.8	33.9	45.8
	sehr zufrieden	64	52.5	54.2	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Foerd genügend Lektionen für Fördeurung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	2	1.6	1.7	1.7
	eher unzufrieden	12	9.8	10.2	11.9
	weder noch	4	3.3	3.4	15.3
	eher zufrieden	41	33.6	34.7	50.0
	sehr zufrieden	59	48.4	50.0	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	
Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Sus Anzahl Förderkinder

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	1	.8	.8	.8
	eher unzufrieden	9	7.4	7.6	8.5
	weder noch	9	7.4	7.6	16.1
	eher zufrieden	43	35.2	36.4	52.5
	sehr zufrieden	56	45.9	47.5	100.0
	Gesamt	118	96.7	100.0	

Fehlend	keine Angabe	4	3.3		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_WB Fachliche Weiterbildung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	1	.8	.9	.9
	eher unzufrieden	9	7.4	7.8	8.7
	weder noch	17	13.9	14.8	23.5
	eher zufrieden	45	36.9	39.1	62.6
	sehr zufrieden	43	35.2	37.4	100.0
	Gesamt	115	94.3	100.0	
Fehlend	keine Angabe	7	5.7		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Leitb gemeinsame Haltung Int-Separation

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	3	2.5	2.6	2.6
	eher unzufrieden	22	18.0	19.1	21.7
	weder noch	23	18.9	20.0	41.7
	eher zufrieden	54	44.3	47.0	88.7
	sehr zufrieden	13	10.7	11.3	100.0
	Gesamt	115	94.3	100.0	
Fehlend	keine Angabe	7	5.7		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_WBint WB Team zu Integration

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	10	8.2	8.7	8.7
	eher unzufrieden	28	23.0	24.3	33.0
	weder noch	32	26.2	27.8	60.9
	eher zufrieden	32	26.2	27.8	88.7
	sehr zufrieden	13	10.7	11.3	100.0
	Gesamt	115	94.3	100.0	
Fehlend	keine Angabe	7	5.7		
Gesamt		122	100.0		

ZRB_Austausch Austausch mit anderen SHP

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher unzufrieden	17	13.9	14.8	14.8
	weder noch	14	11.5	12.2	27.0
	eher zufrieden	62	50.8	53.9	80.9
	sehr zufrieden	22	18.0	19.1	100.0
	Gesamt	115	94.3	100.0	
Fehlend	keine Angabe	7	5.7		

Gesamt	122	100.0		
--------	-----	-------	--	--

ZRB_kollAus Gefäße für koll. Austausch

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	5	4.1	4.3
	eher unzufrieden	21	17.2	18.3
	weder noch	25	20.5	21.7
	eher zufrieden	48	39.3	41.7
	sehr zufrieden	16	13.1	13.9
	Gesamt	115	94.3	100.0
Fehlend	keine Angabe	7	5.7	
Gesamt	122	100.0		

ZRB_Fuehrung klare Führung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	3	2.5	2.6
	eher unzufrieden	11	9.0	9.6
	weder noch	29	23.8	25.2
	eher zufrieden	49	40.2	42.6
	sehr zufrieden	23	18.9	20.0
	Gesamt	115	94.3	100.0
Fehlend	keine Angabe	7	5.7	
Gesamt	122	100.0		

ZRB_Wertsch Wertschätzung als SHP

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	2	1.6	1.7
	eher unzufrieden	14	11.5	12.2
	weder noch	16	13.1	13.9
	eher zufrieden	51	41.8	44.3
	sehr zufrieden	32	26.2	27.8
	Gesamt	115	94.3	100.0
Fehlend	keine Angabe	7	5.7	
Gesamt	122	100.0		

ZRB_Feedback Feedback von Schulleitung

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	3	2.5	2.6
	eher unzufrieden	22	18.0	19.1
	weder noch	21	17.2	18.3
	eher zufrieden	44	36.1	38.3
	sehr zufrieden	25	20.5	21.7
	Gesamt	115	94.3	100.0
Fehlend	keine Angabe	7	5.7	

Gesamt	122	100.0		
--------	-----	-------	--	--

ZRB_Support Support bei berufl. Schwierigkeiten

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	5	4.1	4.3
	eher unzufrieden	16	13.1	13.9
	weder noch	38	31.1	33.0
	eher zufrieden	44	36.1	38.3
	sehr zufrieden	12	9.8	10.4
	Gesamt	115	94.3	100.0
Fehlend	keine Angabe	7	5.7	
Gesamt	122	100.0		

ZRB_Vertrag mehrjähriger Vertrag

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	6	4.9	5.2
	eher unzufrieden	23	18.9	20.0
	weder noch	17	13.9	14.8
	eher zufrieden	37	30.3	32.2
	sehr zufrieden	32	26.2	27.8
	Gesamt	115	94.3	100.0
Fehlend	keine Angabe	7	5.7	
Gesamt	122	100.0		

ZRB_Pensum Zugesichertes Pensum

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	sehr unzufrieden	8	6.6	7.0
	eher unzufrieden	28	23.0	24.3
	weder noch	19	15.6	16.5
	eher zufrieden	35	28.7	30.4
	sehr zufrieden	25	20.5	21.7
	Gesamt	115	94.3	100.0
Fehlend	keine Angabe	7	5.7	
Gesamt	122	100.0		

Häufigkeitstabellen zu Angaben zur Person und Anstellung**AnzAG Anzahl Arbeitgeber**

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1	87	71.3	74.4
	2	28	23.0	23.9
	3	2	1.6	1.7
	Gesamt	117	95.9	100.0
Fehlend	keine Angabe	5	4.1	
Gesamt	122	100.0		

AnzSchule Anzahl Schulhausstandorte (Arbeit)

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1	92	75.4	77.3	77.3
2	24	19.7	20.2	97.5
Gültig 3	2	1.6	1.7	99.2
4	1	.8	.8	100.0
Gesamt	119	97.5	100.0	
Fehlend keine Angabe	3	2.5		
Gesamt	122	100.0		

anzKlassen Anzahl Klassen (Arbeit)

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
0	1	.8	.8	.8
1	23	18.9	19.2	20.0
2	30	24.6	25.0	45.0
Gültig 3	32	26.2	26.7	71.7
4	18	14.8	15.0	86.7
5	9	7.4	7.5	94.2
6	4	3.3	3.3	97.5
7	3	2.5	2.5	100.0
Gesamt	120	98.4	100.0	
Fehlend keine Angabe	2	1.6		
Gesamt	122	100.0		